

Rechtswissenschaftliches Gutachten und Handlungsleitfaden

Version: 1.0

Veröffentlichung
Autor*innen

November 2024

Aline Vugrincic, Ann-Katrin Dreher, Antonio
Scaduto, Ekaterina Seppelfricke, Maria Rill

Forschungszentrum Informatik

Haid-und-Neu-Str. 10-14

76131 Karlsruhe

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	6
1.1 Das Projekt SDIKA	6
1.2 Einführung digitale Identitäten aus rechtlicher Perspektive	6
1.2.1 Definition – Sichere digitale Identitäten	6
1.2.2 Arten von Identitäten	8
1.2.3 Sicherheit von digitalen Identitäten.....	8
1.2.4 Digitale Identitäts-Wallet	11
1.3 SDIKA-Konzept.....	12
1.4 Beschreibung der Use Case im Projekt	14
1.4.1 Mobilität	14
1.4.2. Gesundheit	14
1.4.3 E-Government	15
2 Gutachten	17
2.1 eIDAS	17
2.1.1 Einführung: Novellierung der eIDAS-Verordnung	17
2.1.2 Grundlagen.....	19
2.1.3 ARF-Papier.....	27
2.1.4 Exkurs: Bezahlen mit Daten	27
2.1.5 Bewertung des Ökosystems und der Use Cases sowie Handlungsempfehlungen	28
2.1.6 Zusammenfassung und Fazit.....	31
2.2 Stellvertretung.....	32
2.2.1 Einleitung	32
2.2.2 Grundlagen.....	32
2.2.3 Vertretungsmacht	38
2.2.4 Digitale Vertretungsmacht.....	48
2.2.5 Auswirkungen auf das Ökosystem	50
2.2.6 Zusammenfassung und Fazit.....	51
2.3 Datenschutz	52
2.3.1 Einführung Datenschutzrecht.....	52
2.3.2 Grundlagen: Definitionen und Rollenmodell im Datenschutzrecht.....	52
2.3.3 Bewertung Ökosystem: Verantwortlichkeit und Betriebsmodelle in SDIKA.....	57
2.3.4 Bewertung der Use Cases	70
2.3.5 Zusammenfassung und Fazit.....	73
2.4 Haftung	74
2.4.1 Einführung.....	74

2.4.2 Grundlagen.....	74
2.4.3 Betrachtung des Ökosystems:	76
2.4.4 Bewertung der Use Cases und Handlungsempfehlungen	90
3 Zusammenfassung	100
4 Literaturverzeichnis	101

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Akteur*innen in Identitätslösungen.....	12
Abbildung 2: Zusammenspiel der Komponenten im SDI-X-System	13
Abbildung 3: Funktionsweise des SDI-X-Adapter	20
Abbildung 4: Personenbezogene Daten	53
Abbildung 5: Rollenmodell im Datenschutzrecht	54
Abbildung 6: Prozess „Neues Credential anlegen/erstellen“	60
Abbildung 7: Prozess „Credential widerrufen“	61
Abbildung 8: Prozess „Übertragung von Credentials an Verifier“	61
Abbildung 9: Datenschutzgrundsätze nach Art. 5 DSGVO.....	67

Einleitung

1.1 Das Projekt SDIKA

Die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft bringt neben erheblichen Vorteilen auch viele technische und rechtliche Herausforderungen mit sich. Ein Baustein dieser Digitalisierung sollen dabei Sichere Digitale Identitäten (SDI) bilden. Dies ist nicht zuletzt auch auf die Bemühungen der Europäischen Union zurückzuführen, welche in ihrem Beschluss „über die Aufstellung des Politikprogramms 2030 für die digitale Dekade“ aus dem Jahr 2022 auch explizit auf die Verwendung von digitalen Identitätsnachweisen eingeht.¹ Diesem Beschluss nach sollen im Jahr 2030 alle Unionsbürger*innen über einen Zugang zu digitalen Identitätsnachweisen verfügen, Art. 4 Abs. 1, Nr. 4 lit. c) des Beschlusses.

Im Vorhaben „SDIKA – Sichere Digitale Identitäten Karlsruhe“ wird das Ziel verfolgt, reichweitenstarke, Anwendungsfall-übergreifende sowie sichere digitale Identitäten in offenen Ökosystemen zu realisieren.² Als wichtiger Treiber für die angestrebte digitale Transformation in der Region Karlsruhe sollen so Menschen und Organisationen aus Verwaltung und Privatwirtschaft miteinander vernetzt werden. Die Realisierung eines solchen Ökosystems beinhaltet nicht nur technische Herausforderungen, sondern erfordert auch ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Der vorliegende Handlungsleitfaden wurde mit dem Ziel entwickelt, einen klaren und praxisorientierten Überblick über die eIDAS-Verordnung, das Stellvertretungsrecht, das Datenschutzrecht sowie wesentliche Elemente aus dem Haftungsrecht im Kontext sicherer digitaler Identitäten zu verschaffen. Er richtet sich an Akteur*innen in Verwaltung, Wirtschaft und Technologie, die mit der Implementierung und Nutzung von SDIs befasst sind. Von der Entwicklung über die Anwendung bis hin zur Integration in bestehende Systeme - dieser Leitfaden soll Orientierung bieten und als unterstützendes Instrument dienen, um rechtliche Unsicherheiten zu reduzieren und eine sichere digitale Identitätslandschaft zu fördern.

1.2 Einführung digitale Identitäten aus rechtlicher Perspektive

1.2.1 Definition – Sichere digitale Identitäten

Digitale Identitäten beziehen sich auf digitale Repräsentationen von Personen und Organisationen, die zur sicheren Authentifizierung und Identifizierung in digitalen Systemen verwendet werden.³ Diese Identitäten sollen vor allem sicherstellen, dass eine Person oder Organisation tatsächlich diejenige ist, die sie vorgibt zu sein, wenn sie digitale Dienste oder Ressourcen nutzt. Die Definition und Implementierung sicherer digitaler Identitäten können jedoch je nach Kontext und technologischem Rahmen variieren.

¹ Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.12.2022; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2481> [letzter Abruf: 09.12.2024]

² Mehr Informationen zum Projekt SDIKA „Sichere Digitale Identitäten Karlsruhe“ finden Sie hier: <https://www.sdika.de/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

³ Leyh, Christian und Schäffer, Thomas in Digitale Kompetenzen Knoll, Matthias; D’Onofrio Sara; Durst, Carolin; Leyh, Christian; Robra-Bissantz, Susanne; Strahringer, Susanne (Hrsg.) in HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, Digitale Kompetenzen, Volume 61, Issue 1, 2024, 1,1.

In der vorliegenden Tabelle 1: Gemeinsamkeiten von Definitionen werden einige allgemeine Aspekte und Schritte dargestellt, die bei der Definition sicherer digitaler Identitäten berücksichtigt werden und diese fachgebietspezifischen Definitionen gemein haben:

Tabelle 1: Gemeinsamkeiten von Definitionen

Eindeutigkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Sicherstellen, dass keine Verwechslung oder Identitätsdiebstahl auftritt – Benutzenden- ID, E-Mail, eindeutige Kennung
Authentifizierung	<ul style="list-style-type: none"> – Vorhandensein einer Auswahl und Implementierung von Mechanismen zur Überprüfung der Echtheit der digitalen Identität – geeignete Authentifizierungsmethoden: Passwörter, biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtserkennung, hardwarebasierte Authentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung etc.
Autorisierung	<ul style="list-style-type: none"> – Zugriff lediglich auf diejenigen Ressourcen und Dienste möglich, die für die Autorisierung notwendig sind – Gewährleistung durch Berechtigungen und Zugriffskontrollen
Sicherheitsmaßnahmen (Vertrauen)	<ul style="list-style-type: none"> – Schutz vor unbefugtem Zugriff Dritter – Sicherheit der Informationen und Daten – Geeignete Maßnahmen: Verschlüsselung, sichere Protokolle, regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen
Integrität	<ul style="list-style-type: none"> – Schutz vor Manipulation – Sicherheit vor Fälschung oder Veränderung der digitalen Identität
Nutzendenkontrolle und Transparenz	<ul style="list-style-type: none"> – Berechtigungen und Zugriffskontrolle obliegen den Nutzenden – Kontrolle der Nutzenden selbst über den Umfang der Nutzung ihrer Identität (welche Informationen werden in welchem Umfang mit wem geteilt) – Transparenz ist hierfür entscheidend
Identitätsmanagement (Identity Management)	<ul style="list-style-type: none"> – Verwaltungsprozess von Benutzendenidentitäten und deren Berechtigungen in einem System – Umfasst: Registrierung, Authentifizierung, Autorisierung und Überwachung von Benutzendenzugriffen
Datenschutz	<ul style="list-style-type: none"> – Sicherstellung des Schutzes der persönlichen Informationen vor unbefugtem Zugriff – Freigabe nur nach Zustimmung des*der Eigentümer*in und nur in dem entsprechenden Umfang
Compliance	<ul style="list-style-type: none"> – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und branchenspezifischer Standards ist essentiell

Sichere digitale Identitäten sind entscheidend für viele digitale Aktivitäten, sei es beim Online-Banking, beim Zugriff auf geschützte Informationen oder beim Nutzen von Online-Diensten.

Die genaue Umsetzung kann je nach Anwendungsfall, Branche und den spezifischen Anforderungen variieren. Unternehmen, Regierungen und Organisationen entwickeln oft eigene Standards und Richtlinien für sichere digitale Identitäten, um sicherzustellen, dass sie den besten Sicherheitspraktiken entsprechen.⁴

1.2.2 Arten von Identitäten

Es gibt verschiedene Arten von Identitäten, die im digitalen Kontext relevant sind. Die folgende Tabelle 2: Arten von Identitätsnachweisen zeigt einige Beispiele für Identitätsnachweise auf:

Tabelle 2: Arten von Identitätsnachweisen

Personalausweis	<ul style="list-style-type: none"> – Dabei handelt es sich um eine physische Identität – Bestrebungen eine digitale Version des elektronischen Personalausweises (nPA) zu etablieren (Enthaltener Chip soll digitale Signaturen und Authentifizierung ermöglichen)
Elektronischer Identitätsnachweis	<ul style="list-style-type: none"> – Ermöglichung des Nachweises einer Identität mittels eID-Funktion – Beispiel: Verwendung für die Nutzung von Behördendiensten im Internet
Zugangsdaten für Online-Dienste	<ul style="list-style-type: none"> – Erstellung einer digitalen Identität in Form eines Benutzerkontos mit Zugangsdaten bei Nutzung von Online-Diensten – Beispiele für Online-Dienste: E-Mail, soziale Netzwerke, Online-Shopping, etc.
Benutzendenbezogene digitale Identitäten	<ul style="list-style-type: none"> – Je nach Beruf oder Branche erforderlich – Beispiele für benutzendenbezogene digitale Identitäten: digitale Signaturen von Geschäftsleuten, berufsbezogene Zertifikate von Fachleuten
Elektronische Gesundheitskarte	<ul style="list-style-type: none"> – Enthält Informationen über die versicherte Person – Möglichkeit der Übermittlung von Gesundheitsdaten (sehr sensibel)
Online-Banking-Identitäten	<ul style="list-style-type: none"> – Regelmäßig spezifische digitale Identität notwendig – Beispiele: Benutzerkonten, Zugangsdaten, Zwei-Faktor-Authentifizierung

1.2.3 Sicherheit von digitalen Identitäten

Die Sicherheit dieser digitalen Identitäten stellt einen Schlüsselaspekt dar, wobei die europäischen und deutschen Gesetze und Datenschutzbestimmungen hohe Standards für den Schutz persönlicher Daten und die Privatsphäre der Bürger*innen festlegen. Die oben genannten Identitäten werden oft durch verschiedene

⁴<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/11/05-im-fokus-digitale-identit%C3%A4ten.html> [letzter Abruf: 09.12.2024].

Sicherheitsmaßnahmen geschützt, um Missbrauch und unbefugten Zugriff zu verhindern. Welche Maßnahmen sinnvollerweise zu ergreifen sind, hängt davon ab, welches Ziel damit erreicht werden soll. In der Informationssicherheit werden diese als Schutzziele bezeichnet. Die grundlegenden Schutzziele der Informationssicherheit sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit (engl. kurz CIA). In Tabelle 3: Schutzziele CIA werden diese einführend erläutert.

Das CIA-Triaden-Modell ist ein zentraler Ansatz in der Informationssicherheit und dient dazu, Daten und Systeme umfassend zu schützen⁵. Es bildet die Grundlage für die Entwicklung von Sicherheitsstrategien und Maßnahmen, um Risiken zu minimieren und den zuverlässigen Betrieb von IT-Systemen sicherzustellen.

Die Schutzziele der Informationssicherheit bilden das Fundament für den Schutz von Daten und IT-Systemen. In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der sensible Informationen und geschäftskritische Prozesse auf IT-Infrastrukturen angewiesen sind, ist ein durchdachtes Sicherheitskonzept essenziell.

Tabelle 3: Schutzziele CIA

<p>Vertraulichkeit - Confidentiality⁶</p>	<p>Die Vertraulichkeit stellt sicher, dass Informationen nur von autorisierten Personen oder Systemen eingesehen werden können. Dies ist besonders wichtig, wenn es um den Schutz sensibler Daten wie personenbezogener Informationen, Finanzdaten oder Geschäftsgeheimnisse geht. Maßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und sichere Authentifizierungsverfahren tragen dazu bei, die Vertraulichkeit zu gewährleisten. Ein Verstoß gegen dieses Schutzziel, beispielsweise durch ein Datenleck, kann schwerwiegende rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen haben.</p>
<p>Integrität - Integrity⁷</p>	<p>Die Integrität gewährleistet, dass Daten korrekt und unverändert bleiben, es sei denn, eine autorisierte Änderung wurde vorgenommen. Damit wird sichergestellt, dass Informationen nicht manipuliert oder versehentlich verfälscht werden. Änderungen an Daten dürfen nur durch berechtigte Personen oder Prozesse vorgenommen werden.</p> <p>Um die Integrität zu gewährleisten, kommen Technologien wie Prüfsummen, digitale Signaturen und Hashing-Algorithmen zum Einsatz. Diese Mechanismen</p>

⁵ Martin Darms, Stefan Haßfeld, Stephen Fedtke in IT-Sicherheit und Datenschutz im Gesundheitswesen Leitfaden für Ärzte, Apotheker, Informatiker und Geschäftsführer in Klinik und Praxis 2019 - 62 6.4;3.4 CIA-Triade; https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/Zertifizierte-Informationssicherheit/IT-Grundschutzschulung/Online-Kurs-IT-Grundschutz/Lektion_4_Schutzbedarfsfeststellung/4_01_Definitionen.html [letzter Abruf 11.12.2024]; Ken Huang in The C.I.A Properties of Web3 System in Huang, Ken; Budorin, Dyma; Tan, Lisa YT ; Ma, Winston; Zhnag, Zhijun William (Hrsg.)A Comprehensive Guide for Web3 Security 2023.

⁶ Ebd. 62 6.4.1;3.4.1 Confidentiality: Vertraulichkeit (Datenschutz);62 6.4.1.1;3.4.1.1 Vertraulichkeits- oder Integritätsverlust von Daten durch Fehlverhalten, Ken Huang in The C.I.A Properties of Web3 System in Huang, Ken; Budorin, Dyma; Tan, Lisa YT ; Ma, Winston; Zhnag, Zhijun William (Hrsg.)A Comprehensive Guide for Web3 Security 2023.

⁷ Ebd. 64 6.4.2;3.4.2 Integrity: Integrität (Datensicherheit), Ken Huang in The C.I.A Properties of Web3 System in Huang, Ken; Budorin, Dyma; Tan, Lisa YT ; Ma, Winston; Zhnag, Zhijun William (Hrsg.)A Comprehensive Guide for Web3 Security 2023; https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/Zertifizierte-Informationssicherheit/IT-Grundschutzschulung/Online-Kurs-IT-Grundschutz/Lektion_4_Schutzbedarfsfeststellung/4_01_Definitionen.html [letzter Abruf 11.12.2024].

	ermöglichen es, unautorisierte Änderungen schnell zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Verfügbarkeit - Availability⁸	Die Verfügbarkeit stellt sicher, dass Systeme und Daten immer dann zugänglich sind, wenn sie benötigt werden. Um diese zu gewährleisten, werden Maßnahmen wie Redundanz, regelmäßige Backups und Schutzmechanismen gegen Denial-of-Service-Angriffe (DoS/DDoS) implementiert. Grundlegendes Ziel der Informationssicherheit ist, dass Systeme und Daten jederzeit für Berechtigte zugänglich sind, um bei einem plötzlichen Ausfall eines Online-Dienstes oder der Verlust von Daten durch einen Hardwaredefekt Schäden vermeiden zu können.

Dieses Grundgerüst wird häufig um weitere Schutzziele wie Authentizität, Nachvollziehbarkeit, Nicht-Abstreitbarkeit und Widerstandsfähigkeit ergänzt, um den komplexen Anforderungen moderner IT-Landschaften gerecht zu werden.⁹

Die Authentizität sorgt dafür, dass die Identität von Nutzenden, Systemen oder Daten eindeutig nachgewiesen werden kann.¹⁰ Dies ist essenziell, um sicherzustellen, dass Informationen von vertrauenswürdigen Quellen stammen. Techniken wie digitale Zertifikate oder Public-Key-Infrastrukturen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Die Nachvollziehbarkeit ergänzt die drei oben genannten klassischen Schutzziele und ermöglicht, dass alle Aktionen eindeutig einer Person oder einem System zuzuordnen.¹¹ Dies ist besonders in Bereichen wie der IT-Forensik und bei rechtlichen Streitigkeiten wichtig. Protokollierungs- und Monitoring-Systeme sowie die Vergabe individueller Benutzendekonten sind wesentliche Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Schutzziel der Nicht-Abstreitbarkeit stellt sicher, dass weder Sender*in noch Empfänger*in einer Nachricht leugnen können, an einer Kommunikation beteiligt gewesen zu sein.¹² Dieses Ziel ist besonders relevant bei elektronischen Verträgen oder Transaktionen. Digitale Signaturen und Zeitstempel sind häufig eingesetzte Mittel, um die Nicht-Abstreitbarkeit zu gewährleisten. Das Schutzziel der Widerstandsfähigkeit (Resilience) betont die Fähigkeit von Systemen, auch unter schwierigen Bedingungen, etwa bei Angriffen oder Ausfällen, funktionsfähig zu bleiben. Disaster-Recovery-Pläne und Business-Continuity-Strategien helfen Unternehmen, schnell auf Vorfälle zu reagieren und ihre Betriebsfähigkeit wiederherzustellen.

Zusammenfassend bieten die Schutzziele der Informationssicherheit einen strukturierten Ansatz, um Systeme und Daten vor vielfältigen Bedrohungen zu schützen. Während Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit die Basis bilden, adressieren erweiterte Schutzziele wie Authentizität, Nachvollziehbarkeit und Widerstandsfähigkeit die wachsende Komplexität moderner IT-Landschaften. Die Umsetzung dieser Ziele erfordert ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das technische, organisatorische und rechtliche Aspekte integriert. Nur so können Unternehmen und Organisationen ihre Daten und Systeme nachhaltig schützen und den Herausforderungen einer digitalen Welt erfolgreich begegnen.

⁹ *Wurm* in Automotive Cybersecurity – Security Bausteine für Automotive Embedded Systeme – Grundlagen (2022).

¹⁰ Ebd., *Ken Huang* in The C.I.A Properties of Web3 System in Huang, Ken; Budorin, Dyma; Tan, Lisa YT ; Ma, Winston; Zhnag, Zhijun William (Hrsg.)A Comprehensive Guide for Web3 Security 2023.

¹¹ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/Zertifizierte-Informationssicherheit/IT-Grundschutzschulung/Online-Kurs-IT-Grundschutz/Lektion_4_Schutzbedarfsfeststellung/4_01_Definitionen.html [letzter Abruf 11.12.2024]; *Ken Huang* in The C.I.A Properties of Web3 System in Huang, Ken; Budorin, Dyma; Tan, Lisa YT ; Ma, Winston; Zhnag, Zhijun William (Hrsg.)A Comprehensive Guide for Web3 Security 2023; *Wurm* in Automotive Cybersecurity – Security Bausteine für Automotive Embedded Systeme – Grundlagen (2022).

¹² *Wurm* in Automotive Cybersecurity – Security Bausteine für Automotive Embedded Systeme– Grundlagen (2022).

Sichere digitale Identitäten beziehen sich auf digitale Repräsentationen von Identitäten, die sicher und vertrauenswürdig sind. In der heutigen digitalen Welt sind Identitäten oft mit persönlichen Informationen verknüpft, die für verschiedene Online-Dienste und Transaktionen benötigt werden. Sichere digitale Identitäten sollen sicherstellen, dass diese Informationen geschützt sind, nicht leicht gefälscht oder gestohlen werden können und dass der Eigentümer der Identität die volle Kontrolle über die Freigabe seiner Informationen behält.

1.2.4 Digitale Identitäts-Wallet

Digitale Identitäts-Wallets sind Softwareanwendungen, die dazu dienen, digitale Identitäten zu speichern, zu verwalten und sicher zu nutzen.¹³ Mögliche, in einer Wallet-App enthaltene Identitätsinformationen, sind in Tabelle 4: Identitätsinformationen dargestellt.

Tabelle 4: Identitätsinformationen

Persönliche Informationen	– Beispiele: Name, Geburtsdatum/ Geburtsort, Adresse, etc.
Authentifizierungsdaten	– Beispiele: Benutzernamen, Passwörter, biometrische Daten (Fingerabdrücke/ Gesichtserkennung), etc.
Digitale Zertifikate	– Beispiele: digitale Signaturen oder Zertifikate, welche die Authentifizierung der Identität gewährleisten
Zahlungsinformationen	– Beispiele: Kreditkarteninformationen, Kryptowährungsadressen, etc.

In den 2010er Jahren eroberten skalierbare Dienste das Internet mit „Single Sign-On“ (SSO) oder föderierten Identitäten, die es Benutzenden ermöglichen, sich mit einem bestehenden Konto von Anbietenden wie Facebook, Google oder Twitter auf einer Website anzumelden. Dieser Ansatz erleichtert die Benutzendenfreundlichkeit von Websites und verbessert die Umwandlung von Besuchenden in aktive Benutzende. Diese Lösungen schaffen jedoch eine Schwachstelle: die Aktivitäten der Benutzenden werden im Laufe der Zeit offengelegt mit der Folge, dass Benutzende ihre Privatsphäre gegen Bequemlichkeit eintauschen.

Besitzer*innen einer Sicheren digitalen Identität sollten die volle Kontrolle darüber haben, welche Informationen freigegeben werden und für welche Zwecke sie verwendet werden. Dies trägt dazu bei, die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzenden zu gewährleisten.

Nutzenden stehen bereits verschiedene Digitale Identitätslösungen zur Verfügung. Sie unterteilen sich technisch in zwei Lager – zentrale Identitätsprovider (IdPs) und dezentrale Identitätslösungen (selbstverwaltete Identitäten, engl. Self-Sovereign Identity, SSI). Unabhängig von der Art der Modelle beruht jede Interaktion in der Regel auf den folgenden vier Rollen:

- **Holder:** Personen, die eine digitale Identität besitzen und diese verwalten. Sie entscheiden, welche Identitätsdaten gespeichert werden, sowie den Speicherort und –mittel. Holder könnten die für bestimmte Dienstleistung erforderlichen Identitätsdaten selektiv mit Dritten („Verifizier“) teilen.

¹³ Anke und Richter in Digitale Identitäten – Status Quo und Perspektiven, HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2023, 261, 269.

- **Identitätsverwaltung-Anbietende:** Anbietende des bestimmten Modells der Digitalidentitätsverwaltung.
- **Issuer:** Beispielsweise eine Behörde, die personenbezogene Daten im Rahmen ihrer öffentlichen Aufgaben verarbeitet, beglaubigt und entsprechende Zertifikate dafür ausstellt. Aber auch sonstige Stellen, wie beispielsweise der TÜV oder Hochschulen können solche Credentials ausstellen.
- **Verifier:** empfängt die erteilten Identitätsdaten der Holder.

Im Folgenden werden im Kontext von SSI häufig verwendete Begriffe kurz erläutert:

- **Credentials:** Als Credentials werden die Berechtigungsnachweise der Holder bezeichnet. „Credential“ besteht aus einer Behauptung über die Holder, die überprüft werden kann, zum Beispiel „Alter: 18 Jahre“, „volljährig“, „versichert bei Krankenkasse“, „hat gültige Fahrerlaubnis der Klasse B“ Dabei gibt es Eigenschaften, welche quasi angeboren sind und von Dritten/Issuern nur bestätigt werden können (beispielsweise ist der Personalausweis eine Bestätigung der Eigenschaft „Vorname“ usw.) und Eigenschaften (wie die Fahrerlaubnis oder ein formeller Bildungsabschluss einer Hochschule) welche von Dritten/Issuer verliehen werden. Somit sind Credentials prinzipiell verifizierbare Dokumente der Holder und können für vielfältige Zustände / Informationen stehen. Die durch Issuer bestätigten Berechtigungen nennen sich dann *Verifiable Credentials*.
- **Wallet:** Als Wallets werden digitale Brieftaschen bezeichnet, in denen Credentials gespeichert und verwaltet werden können. Wallets werden in der Regel auf den Endgeräten der Holder gespeichert.

Abbildung 1: Akteur*innen in Identitätslösungen¹⁴

1.3 SDIKA-Konzept

Die zurzeit auf dem Markt vorhandenen zentralen und dezentralen Identitätslösungen unterscheiden sich dadurch, dass zentrale Lösungen wie beispielsweise Verimi, netID, YES oder nPA auf einem zentralen Issuer und Verifier beruhen, welche die Credentials eines Holders in dessen Auftrag verwalten. Die Kommunikation mit Vertrauensdiensten wird stets über den zentralen Identitätsprovider (IdP) hergestellt. Ebenfalls führt jede Transaktion mit einer Akzeptanzstelle zu einer Interaktion mit dem zentralen IdP.

Die dezentralen Identitätslösungen beruhen wiederum auf einer fälschungssicheren Bestätigung eines Vertrauensdienstes in einer digitalen Brieftasche (Wallet) auf dem Endgerät der Inhabenden analog einem fälschungssicheren Dokument und erfordern nur dann eine Interaktion mit einem externen Dienst, wenn die

¹⁴ Eigene Darstellung.

zugesicherten Eigenschaften verfallen oder entzogen werden können und das für den Dienst zwingend ausgeschlossen werden muss. Bisher bieten Identitätsverwaltung-Anbietende nur eine der zwei Lösungen an. Wenn Nutzende sich für eine andere Lösung entscheiden, müsste man auch den*die Anbietende wechseln.

SDIKA hat die Mission, eine Brücke für beide Lösungen zu entwickeln, sodass Nutzende beide Lösungen gleichwertig verwenden können. Das SDIKA-Konzept sieht eine universell nutzbare digitale Identität vor, an die verschiedenste Credentials der Bürger*innen angeknüpft werden können. Dafür wird ein SDI-X-System entworfen, welches aus drei Sphären besteht, in die sich ein Großteil der Komponenten einordnen lässt: Holder-Sphäre, Issuer-Sphäre und Verifier-Sphäre. In der Holder-Sphäre wird ein SSI-Wallet auf dem Endgerät der Nutzenden gespeichert. Dabei entscheiden die Nutzenden selbst, welche Daten in der eigenen Wallet aufbewahrt und welche Daten welchem Dienstleistenden/Verwaltenden zur Verfügung gestellt werden.

Entscheiden sich die Nutzenden für eine Datenbekanntmachung/-übertragung oder -speicherung, stehen ihnen zwei Lösungen offen: entweder können sie mittels einer auf dem eigenen Endgerät installierten SSI-Wallet oder durch ein auf einer Cloud basierendes Portal zu fremdverwalteter ID-Lösung das ausgesuchte Credential übersenden. Die eigenen Credentials können daher direkt auf dem Endgerät oder verschlüsselt in der Cloud abgelegt werden.

Abbildung 2: Zusammenspiel der Komponenten im SDI-X-System

Im Fokus der Verifier-Sphäre steht der SDI-X-Adapter, der Anforderungen der Akzeptanzstelle entgegennimmt, an Wallets weiterleitet, im Gegenzug die Credentials empfängt, mit den Anforderungen vergleicht und an das interne Identity-and-Access-Management-System (auch: internes IAM-System) der Akzeptanzstelle zurückliefert. Der SDI-X-Adapter soll dabei mit allen in der Holder-Sphäre zulässigen SSI- oder virtuellen Wallets interagieren können.

Die Grundideen der SDI-X-Architektur bestehen darin, dass Verifier die Credentials unabhängig von Aufbau, Ausstellenden und Art der Wallet überprüfen, analysieren, interpretieren, umformen und akzeptieren können. Jegliche Wallet-Lösungen können die Credentials an alle Verifier übertragen. Auch können jegliche Issuer die

Credentials für jede Art von Wallet ausstellen. Die Besonderheit des SDI-X-Adapter besteht darin, dass er für eine SSI- und Cloud-basierte Wallet geeignet ist.

Außerdem bietet der SDI-X-Adapter den Zugang zum Semantik-Layer an. Auf der semantischen Ebene kommt es vor allem darauf an, die Anforderungen der Akzeptanzstelle auf vernünftige Weise an die Identitätssubjekte zu kommunizieren und im Gegenzug ein zu diesen Anforderungen passendes Credential zu erhalten. Die Akzeptanzstellen müssen ihre Anforderungen so ausdrücken können, dass dies für Identitätssubjekte und Vertrauensdienste verständlich ist. Dieses Verständnis muss insbesondere auch auf Maschinen-Ebene vorliegen, damit zu Anforderungen passende Credentials angezeigt, angefordert und überprüft werden können. Die SDI-X-Semantik soll als ein gemeinsamer Wissensspeicher des Ökosystems ein gemeinsames Verständnis über die Bedeutung der ausgetauschten Daten ermöglichen.

Abbildung 3: Funktionsweise des SDI-X-Adapter

1.4 Beschreibung der Use Case im Projekt

1.4.1 Mobilität

Im Use Case „Mobilität“ wird die Einbettung des Führerscheins in eine digitale Wallet betrachtet. Konkret wird ein Car-Sharing-Fall angenommen. Ohne digitale Identifizierungslösung besteht die Anmeldung bei Car-Sharing-Anbietenden aus mehreren Schritten, wie einem vorgeschaltetem Video-Ident-Verfahren (oder eine Verifizierung per Bild), der oft noch manuell erfolgenden Eingabe der Daten sowie der Hinterlegung des Zahlungsnachweises. Durch die Nutzung der digitalen Identitätslösung sollen diese Schritte entfallen. Anwendende müssen nicht mehr für jedes Angebot, wie beispielsweise Car-Sharing, oder eine Autovermietung, den Führerschein neu verifizieren, sondern legen diesen lediglich einmal in der Wallet als „Credential“ ab. Aus der Wallet können gegenüber den Anbietenden auch weitere Daten, welche von Interesse für den Vertragsschluss sind, wie Name oder Zahlungsdaten geteilt werden. Weitere Daten, die in der Wallet vorliegen, könnten ebenfalls von Wallet-Inhabenden geteilt werden. Ziel ist es, Anbietenden lediglich mitzuteilen, dass ein gültiger Führerschein und die notwendige Klasse vorliegen. Mehr Daten sollen aus dem Credential grundsätzlich nicht ausgelesen werden.

1.4.2. Gesundheit

Der Use Case „Gesundheit“ verfolgt das Ziel, den Stammzellenspendendenausweis des Zentralen Knochenmarkspende-Registers Deutschland (ZKRD) zu digitalisieren, sodass der Ausweis als Credential in einer

digitalen Wallet hinterlegt werden kann. Die hierfür erforderlichen Daten (Name, Adresse, Kontaktmöglichkeiten, Geschlecht und Geburtsdatum), können aus einem anderen bereits hinterlegten und verifizierten Credential, wie beispielsweise dem Personalausweis-Credential, übertragen werden. Die Spendenden bestätigen mittels einer Einverständniserklärung, dass die personenbezogenen Daten verarbeitet werden dürfen, das ZKRD erhält die Daten in pseudonymisierter Form.

Nach der Registrierung und der Überprüfung der Daten, die relevant sind, um als Spendende allgemein in Betracht gezogen werden zu können (zum Beispiel zwischen 18 und 60 Jahren alt), erhalten die Spendenden einen elektronischen Spendendenausweis inklusive der sogenannten GRID („Global Registration Identifier for Donors“), die für alle Spendenden individuell erstellt wird.

Es besteht auch die Möglichkeit, einen bereits existierenden analogen Spendendenausweis inkl. GRID in eine Wallet zu übertragen. Möchten die Spendenden ihre Kontaktdaten ändern oder den Spendendenstatus aussetzen, soll dies innerhalb der Wallets ermöglicht werden.

Durch die gewünscht einfache Anpassungsmöglichkeit der Kontaktdaten und des Spendendenstatus möchte man erreichen, dass Spendende bei einem Match benachrichtigt werden können und eine Kontaktaufnahme nicht daran scheitert, dass noch alte Kontaktdaten hinterlegt sind. Indem Spendende den Spendendenstatus entweder für eine gewisse Zeit, beispielsweise aufgrund einer Schwangerschaft oder Erkrankung, pausieren lassen oder dauerhaft als Spendende ausscheiden können, wenn sie dies wünschen, ist die digitale Lösung für Spendende attraktiv und nutzerfreundlich.

1.4.3 E-Government

Der Use Case „E-Government“ behandelt Fragen im Bezug der Digitalisierung des Karlsruher Passes und der CIK-Clubcard.

Der Karlsruher Pass ist eine Art des Sozialpasses. Er stellt eine freiwillige kommunale Leistung der Stadt Karlsruhe dar und ermöglicht einkommensschwachen Einzelpersonen oder Familien Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.¹⁵ Der Karlsruher Pass berechtigt zur Inanspruchnahme von Ermäßigungen¹⁶ und wird den berechtigten Personen für ein Jahr ausgestellt. Er kann danach, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, erneut beantragt werden. Der Karlsruher Pass enthält den Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum der berechtigten Person sowie das Gültigkeitsdatum des Passes und ist somit individualisiert. Anstelle eines analogen Ausweises soll der Karlsruher Pass als Credential in eine Wallet übertragen und verwendet werden. Bei einer Verwendung des Passes soll aber weder für die Akzeptanzstelle noch für andere Personen in der näheren Umgebung erkennbar sein, woraus sich der Rabatt ergibt. Dies bietet den Vorteil, dass einer Stigmatisierung vorgebeugt werden kann.

Bisher musste der Karlsruher Pass vor Ort im Büro des Jugendfreizeit- und Bildungswerk beantragt und entsprechende Nachweise, wie den Erhalt von Sozialleistungen oder geringes Einkommen, vorgelegt werden. Des Weiteren ist zur Legitimation der Wohnsitzmeldung im Stadtkreis Karlsruhe die Mitführung des Personalausweises sowie eines passbildgroßen Fotos erforderlich. Der Ausweis dient dabei als Nachweis der Anwohner*innenschaft sowie als Identitätsnachweis.

Die CIK-Clubcard ist eine Rabattkarte der City Initiative Karlsruhe e.V. und bietet Arbeitgebenden, welche Mitglied des CIK-Clubs sind, die Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden die Clubcard zu verschaffen. Mit dieser

¹⁵ <https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/DE/leistung/99107027001000/herausgeber/SN-6000971/region/140000000000> [letzter Abruf: 09.12.2024].

¹⁶ <https://karlsruher-pass.de/karlsruher-pass/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

Clubcard erhalten die Mitarbeitenden bei über 850 regionalen Unternehmen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis zu 50 % Rabatt und bei 100 regionalen Veranstaltungen bis zu 25 % Rabatt. Arbeitgebende beantragen die Mitgliedschaft unter Angabe verschiedener Daten (Name und Anschrift des Betriebes, Kontaktdaten, Branche, Anzahl der Beschäftigten usw.) und bestellt die CIK-Clubcard für die Mitarbeitenden. Für Arbeitgebende entstehen Kosten in Form eines Mitgliedsbeitrages, die Mitarbeitenden haben dadurch keine Kosten.

2 Gutachten

Im Folgenden Abschnitt wird die rechtswissenschaftliche Begutachtung des SDIKA-Konzepts und -Ökosystems sowie die projektbegleitende Begutachtung der Use Cases dargestellt. Zunächst werden die tangierten Rechtsgebiete, eIDAS, Stellvertretungsrecht, Haftungsrecht sowie Datenschutzrecht, grundlegend erläutert um anschließend auf die Besonderheiten des SDIKA-Konzepts einzugehen. Die anwendungsfallspezifischen Fragestellungen werden durch die Begutachtung der Use Cases dargestellt, um daraus anschließend Anforderungen und Handlungsempfehlungen abzuleiten.

2.1 eIDAS

2.1.1 Einführung: Novellierung der eIDAS-Verordnung

Im Jahr 2016 bzw. 2018¹⁷ trat die Verordnung (EU) Nr. 910/2014¹⁸ in Kraft. Diese ist als eIDAS-Verordnung (engl. *electronic IDentification, Authentication and trust Services*) bekannt und hatte als EU-weite Regelung gemäß Art. 1 eIDAS-VO 910/2014 zum Ziel, elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste grenzübergreifend und mit einem angemessenen Sicherheitsniveau sicherzustellen. Bürger*innen sollte so gemäß Art. 6 eIDAS-VO 910/2014 Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen innerhalb der EU ermöglicht werden, indem ein in einem Mitgliedsstaat ausgestelltes elektronisches Identifizierungsmittel bei öffentlichen Stellen anerkannt wird.

Die Europäische Kommission stellte 2021 in einer Mitteilung den „Digitalen Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale Dekade¹⁹“ vor. Eines der dort aufgelisteten Ziele ist, dass 80 % der Bürger*innen bis 2030 eine eID-Lösung nutzen und dass digitale öffentliche Dienste und Verwaltungen barrierefrei zugänglich und auf den Menschen ausgerichtet sein sollen.²⁰ Diese Ziel geht mit dem Ziel des Beschlusses des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.12.2022²¹ einher. Wenn bis 2023 alle EU-Bürger*innen über den Zugang zu digitalen Identitätsnachweisen verfügen sollen, so sollen bis dahin bereits 80% der Bürger*innen diese auch tatsächlich nutzen. Ein elektronisches Identifizierungsmittel, kurz eID-Lösung genannt, ist gemäß Art. 3 Nr. 2 eIDAS-VO 910/2014²² eine „materielle und/oder immaterielle Einheit, die Personenidentifizierungsdaten enthält und zur Authentifizierung bei Online-Diensten oder gegebenenfalls bei Offline-Diensten verwendet wird“. Eine eID wird zur elektronischen Identifizierung verwendet, also gemäß Art. 3 Nr. 1 eIDAS-VO 910/2014 für den „Prozess der Verwendung von Personenidentifizierungsdaten in elektronischer Form, die eine natürliche oder juristische Person oder eine natürliche Person, die eine juristische Person vertritt, eindeutig repräsentieren“²³.

¹⁷ Art. 52 der eIDAS-VO 910/2014.

¹⁸ VO 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABL.EU Nr. L 257 v. 28.8.2014, S. 73.

¹⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52021DC0118> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²⁰ Hinweis: Wie in der Einleitung geschrieben, möchte die EU bis 2030 allen Unionsbürger*innen einen Zugang zu eID-Lösungen ermöglichen.

²¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2481> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²² Art. 3a Nr. 2 eIDAS-VO 2.0; [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1183%3Aoj&locale=de)

[lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1183%3Aoj&locale=de](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1183%3Aoj&locale=de) [letzter Abruf: 09.12.2024].

²³ Art. 3a Nr. 1 eIDAS-VO 2.0.

Um diese Ziele erreichen zu können, legte die Europäische Kommission im Sommer 2021 den Vorschlag für eine Änderung der eIDAS-VO 910/2014 vor²⁴, nachdem in einem Bericht über die Bewertung der eIDAS-VO 910/2014²⁵ festgehalten wurde, dass die ursprüngliche Verordnung ihr Potential nicht ausschöpfen konnte und nur 59 % der Bürger*innen über einen Identitätsnachweis eines notifizierten elektronischen Identifizierungssystems verfügten²⁶. In Punkt 2.3. des Berichtes wird als eines der größten Hindernisse aufgeführt, dass der Anwendungsbereich der eIDAS-Verordnung auf den Online-Zugang zu öffentlichen Diensten beschränkt war, während der private Sektor nicht umfasst war. Auch eine mangelnde Einheitlichkeit und Interoperabilität innerhalb der Mitgliedsstaaten stand dem Erfolg einer breiten Nutzung und Akzeptanz eines elektronischen Identitätsnachweises im Wege, ebenso konnten die Grundsätze der Datenminimierung und datenschutzfreundlicher Voreinstellungen im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht durchgesetzt werden²⁷.

Eine Überarbeitung der eIDAS-VO 910/2014 soll diese Mängel beheben, sodass eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung für digitale Identitäten und Nachweise entsteht und auch tatsächlich genutzt wird. Digitale Identitäten sollen EU-weit und offline bei Behörden und Unternehmen verwendet werden können, wobei dem Datenschutz mehr Gewicht beigemessen werden soll²⁸.

Am 30. April 2024 ist im Amtsblatt der EU die Verordnung (EU) 2024/1183 zur Änderung der eIDAS-VO 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität²⁹ veröffentlicht worden³⁰ und am 20. Mai 2024 in Kraft getreten. Während des Änderungsprozesses, und auch jetzt noch, wird die Verordnung als Abgrenzung zur eIDAS-VO aus dem Jahr 2014 teilweise auch als eIDAS 2.0 bezeichnet³¹. Als Verordnung ist sie in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten. Den Mitgliedstaaten steht es dennoch frei, ein die Verordnung ergänzendes und präzisierendes Gesetz zu schaffen, so wie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ergänzt und präzisiert. Am 22. Oktober 2024 wurde der Entwurf für das eIDAS-Durchführungsgesetz II veröffentlicht³². Aufgrund der aktuellen Kabinettsumbildung in der Bundesregierung³³ könnte es sich noch verzögern, bis über den Gesetzesentwurf abgestimmt werden wird.

Da es sich um eine Änderungsverordnung handelt, sind dort³⁴ lediglich die Artikel, Absätze und Nummern erwähnt, die ergänzt wurden oder sich geändert haben. Wird hier der Zusatz „eIDAS-VO 2.0“ erwähnt, so handelt es sich um einen Verweis auf die Änderungsverordnung. Wird „eIDAS-VO“ erwähnt, so bezieht sich dies auf die ursprüngliche eIDAS-Verordnung³⁵.

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²⁵ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVWWM34rL7S0tWrVvVvFHnKt0jRsMJ [letzter Abruf: 09.12.2024].

²⁶ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVWWM34rL7S0tWrVvVvFHnKt0jRsMJ [letzter Abruf: 09.12.2024], Punkt 2.1.

²⁷ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVWWM34rL7S0tWrVvVvFHnKt0jRsMJ [letzter Abruf: 09.12.2024]. Punkt 2.4.

²⁸ *Klink-Straub* in eIDAS-Verordnung 2.0 – auf dem Weg zur europäischen digitalen Identität, ZD-Aktuell 2023, 01126.

²⁹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1183%3Aoj&locale=de> [letzter Abruf: 09.12.2024].

³⁰ *ABl. L*, 2024/1183, 30.4.2024.

³¹ <https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/digitale-identitaeten/eidas-2-0/eidas-2-0-node.html> [letzter Abruf: 09.12.2024].

³² <https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Gesetze-20/eIDAS-durchfuehrungsgesetz.html?nn=77076> [letzter Abruf: 09.12.2024].

³³ <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen/zur-aktuellen-kabinettsumbildung-2319334> [letzter Abruf: 09.12.2024].

³⁴ Verordnung (EU) 2024/1183.

³⁵ Verordnung (EU) Nr. 910/2014.

2.1.2 Grundlagen

2.1.2.1: EUDI-Wallet

Kernstück der eIDAS-VO 2.0 ist die sogenannte EUDI-Wallet („European Digital Identity Wallet“). In der Wallet sollen Nutzende ihre Personenidentifizierungsdaten und elektronischen Attributsbescheinigungen speichern, verwalten und validieren können, sodass man diese gegenüber anderen präsentieren, mittels qualifizierter elektronischer Signaturen unterzeichnen und mittels qualifizierter elektronischer Siegel besiegeln kann³⁶. Innerhalb von 24 Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens, also bis Mai 2026, sollen die Mitgliedstaaten der EU allen natürlichen und juristischen Personen in der Union mindestens eine EUDI-Wallet bereitstellen³⁷, welche für alle natürlichen Personen kostenlos sein soll³⁸. Eine EUDI-Wallet soll gemäß Art. 5a Abs. 2 eIDAS-VO 2.0 entweder unmittelbar von einem Mitgliedstaat, im Auftrag eines Mitgliedstaates oder unabhängig von einem Mitgliedstaat, aber von einem Mitgliedstaat anerkannt, bereitgestellt werden. Es wird nicht *eine* EUDI-Wallet geben, sondern verschiedene Wallets, die jeweils der eIDAS-VO 2.0 und den vorgegebenen technischen Standards entsprechen und mit anderen EUDI-Wallets interoperabel sein müssen³⁹. Dies lässt es zu, dass verschiedene Akteur*innen, wie auch Unternehmen, Stiftungen und Forschungseinrichtungen, das Ökosystem der EUDI-Wallets mitgestalten können und es unterschiedliche Lösungen geben wird. Dies bietet auch den Bürger*innen die Freiheit, zwischen den unterschiedlichen Wallet-Lösungen zu wählen⁴⁰. Gleichzeitig ergibt sich daraus die Herausforderung, dass die unterschiedlichen Wallet-Lösungen miteinander kompatibel sein müssen und agieren können müssen. Dies ist beispielsweise in Art. 5a Abs. 5 lit. a (vi) eIDAS-VO 2.0 für die Interaktion zwischen den EUDI-Wallets zweier Personen. In Art. 12 Abs. 8 eIDAS-VO 2.0 ist vorgesehen, dass bis zum 18. September 2025 die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten Vorgaben aufgibt, um die Interoperabilität zu fördern.

Artikel 1 eIDAS-VO 2.0 legt als Ziel der Verordnung fest, dass natürliche und juristische Personen ihr Recht auf sichere Teilhabe an der digitalen Gesellschaft und auf Zugang zu öffentlichen und privaten Online-Diensten in der EU ausüben können.

2.1.2.2 Akzeptanz

Um möglichst vielseitig innerhalb der EU Verwendung zu finden und damit auch die Akzeptanz und Attraktivität steigern zu können, muss eine EUDI-Wallet gemäß Art. 5f eIDAS-VO 2.0 von den verschiedenen privatwirtschaftlichen Akzeptanzstellen oder Verwaltungsdienstleistungserbringenden auch grenzüberschreitend akzeptiert werden, sodass Nutzende innerhalb der EU die Nachweise vielseitig und einfach verwenden können⁴¹.

Durch die Änderungsverordnung können gemäß Art. 3 Nr. 42 ff eIDAS-VO 2.0 neben elektronischen Identifizierungsdaten wie dem Personalausweis nun auch weitere elektronische Attributsbescheinigungen, wie beispielsweise Hochschulzeugnisse, Gesundheitskarten oder der Führerschein, in der Wallet hinterlegt

³⁶ Art. 5a eIDAS-VO 2.0.

³⁷ Art. 5a Abs. 1 eIDAS-VO 2.0.

³⁸ Art. 5a Abs. 13 eIDAS-VO 2.0.

³⁹ Art. 5a Abs. 5 lit. a (vi).

⁴⁰ Redaktion beck-aktuell, becklink 2032098 vom 01. Oktober 2024, <https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Freddok%2Fbecklink%2F2032089.htm&pos=1&hlwords=on> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴¹ <https://www.bundesdruckerei.de/de/innovation-hub/eidas/eidas-2-0> [letzter Abruf: 09.12.2024].

werden, um diese nutzen zu können. Dabei haben die elektronischen Nachweise gemäß Art. 45b Abs. 2 eIDAS-VO 2.0 dieselbe Rechtswirkung wie papiergebunden Bescheinigungen. Die Erweiterung auf weitere Credentials ermöglicht die Verwendung der EUDI-Wallet in verschiedenen Lebensbereichen. Artikel 5a eIDAS-VO 2.0 legt weitere Vorgaben für die EUDI-Wallet fest, sodass die dort hinterlegten Digitalen Identitätsnachweise sicher gespeichert und vielseitig verwendet werden können.

2.1.2.3 Nachvollziehbarkeit und Transparenz

Um möglichst nutzendenfreundlich und attraktiv zu sein, sollen die EUDI-Wallets gemäß Art. 5a Abs. 4 eIDAS-VO 2.0 transparent und nachvollziehbar bezüglich der in den Buchstaben a – g aufgezählten Punkte sein. Dies bedeutet beispielsweise, dass Nutzende die alleinige Kontrolle hinsichtlich des Kombinierens, Speicherns, Löschens oder Weitergebens der Nachweise haben sollen (lit. a) und auch, dass sie auf einem Dashboard eine Übersicht erhalten, mit wem bereits Daten und Nachweise geteilt wurden (lit. d). Auf dem Dashboard werden auch Zeit und Datum des Vorgangs festgehalten, sodass Nutzende im Nachgang sehen können, welcher Akzeptanzstelle bereits Daten weitergegeben wurden.

Nutzende können außerdem gemäß Art. 5a Abs. 4 lit. d (ii) eIDAS-VO 2.0 von den vertrauenden Beteiligten, mit welchen Daten geteilt wurden, die sofortige Löschung ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 17 DSGVO von der vertrauenden beantragen und die vertrauenden Beteiligten der zuständigen nationalen Behörde melden, wenn eine rechtswidrige oder unangemessene Datenabfrage eingeht.

2.1.2.4 Rollen

Die vertrauenden Beteiligten sind in Art. 3 Nr. 6 eIDAS-VO 2.0 näher bezeichnet und stehen für „eine natürliche oder juristische Person, die auf eine elektronische Identifizierung, europäische Brieftaschen für die Digitale Identität oder andere Mittel zur elektronischen Identifizierung oder einen Vertrauensdienst vertraut“. Gemeint sind damit die Akzeptanzstellen, bei denen sich die Nutzenden mittels der hinterlegten Bescheinigungen identifizieren oder entsprechende Merkmale nachweisen können. Die vertrauenden Beteiligten haben sich gemäß Art. 5b Abs. 1 eIDAS-VO 2.0 in dem Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen sind, zu registrieren, wenn sie auf die Informationen in der Wallet zurückgreifen möchten. In Abs. 2 des Art. 5b eIDAS-VO 2.0 ist aufgelistet, welche Informationen die vertrauenden Beteiligten bei der Registrierung mitteilen müssen. Diese werden gemäß Art. 5b Abs. 5 eIDAS-VO 2.0 der Öffentlichkeit durch die Mitgliedstaaten zugänglich, sodass jede*r diese Informationen und die vertrauenden Beteiligten einsehen kann. Außerdem relevant ist, dass sowohl vertrauende Beteiligte (Abs. 3) als auch Vermittler, die im Namen der vertrauenden Beteiligten handeln (Abs. 10), nicht mehr Daten von Nutzenden anfordern bzw. speichern dürfen, die über die Transaktion hinaus gehen. Vertrauende Beteiligte sind gemäß Art. 5b Abs. 9 eIDAS-VO 2.0 „für die Durchführung des Verfahrens zur Authentifizierung und Validierung von Personenidentifizierungsdaten und elektronischen Attributsbescheinigungen, die [...] verlangt werden, verantwortlich.“

Vertrauensdiensteanbieter im Sinne des Art. 3 Nr. 19 eIDAS-VO und qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter im Sinne des Art. 3 Nr. 20 eIDAS-VO erbringen Vertrauensdienste bzw. qualifizierte Vertrauensdienste, sind demnach die Aussteller (Issuer) der Credentials. Der Begriff „Vertrauensdienst“ wird durch Art. 3 Nr. 16 lit. a – n eIDAS-VO 2.0 näher erläutert und meint einen elektronischen Dienst, also beispielweise ein Zertifikat für elektronische Signaturen oder elektronische Attributsbescheinigungen. Dadurch kann „die Identität der im Internet beziehungsweise im elektronischen Geschäftsverkehr auftretenden Person sichergestellt

[werden]⁴². Des Weiteren gibt es noch qualifizierte Vertrauensdienste nach Art. 3 Nr. 17 eIDAS-VO. Diese und ihre Produkte, wie beispielsweise die qualifizierte elektronische Signatur⁴³, von der Bundesnetzagentur qualifizieren lassen, indem der TÜV prüft, ob die notwendigen Standards hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz eingehalten werden⁴⁴. Man findet online eine Liste der Vertrauensdienste⁴⁵ und ihrer Produkte. Es gibt auch eine Übersicht über die Vertrauensdienste anderer EU-Staaten⁴⁶, sodass man auch hier herausfinden kann, welche Dienste und Produkte zertifiziert sind. Vertrauensdiensteanbieter können in Deutschland beim BSI den Qualifikationsstatus eines Vertrauensdiensteanbieters beantragen⁴⁷ und somit als qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter qualifizierte Dienste erbringen. Für Nutzende wird dies mittels eines Vertrauenssiegels kenntlich gemacht⁴⁸.

Die verschiedenen Dienste, also zum Beispiel (qualifizierte) Siegel, (qualifizierte) Signaturen, (qualifizierte) Zertifikate oder (qualifiziert) elektronische Attributsbescheinigungen können je nach ihrer Qualifikation („qualifiziert“ oder nicht) nur von den entsprechenden Vertrauensdiensteanbietern erstellt, validiert oder ausgestellt werden. Ist es für die tatsächliche Anwendung und die Akzeptanzstelle erheblich, ob das Credential qualifiziert ist oder nicht, so ist ein qualifiziertes Credential zu verwenden. Aufgrund der Prüfung durch den TÜV, dass Standards eingehalten werden, kann von einem höheren Vertrauensniveau gesprochen werden.

2.1.2.5 Sicherheitsniveau

Die elektronischen Identifizierungssysteme sind nach Art. 8 eIDAS-VO in verschiedene Sicherheitsniveaus unterteilt und reichen von „niedrig“ über „substanziell“ bis „hoch“.

Absatz 2 der Norm erläutert die unterschiedlichen Sicherheitsniveaus und gibt die Anforderungen an die Identifizierungsmittel an. Dabei wird auf das Vertrauen, welches durch das Identifizierungsmittel in die beanspruchte oder behauptete Identität einer Person vermittelt wird und auf die technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren und technischer Überprüfungen zum Zweck der Minderung der Gefahr des Identitätsmissbrauchs der der Identitätsveränderung Bezug genommen. Die technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren sind in Art. 8 Abs. 3 eIDAS-VO aufgeführt.

„Niedrig“ bedeutet, dass nur begrenztes Maß an Vertrauen durch das Identifizierungsmittel vermittelt werden kann, „substanziell“ meint, dass ein den wesentlichen Kern der Sache, betreffendes Vertrauen vermittelt wird. „Hoch“ besagt, dass ein höheres als substanzielles Maß vermittelt wird. Die EUDI-Wallet erfüllt gemäß Art. 5a Abs. 11 eIDAS-VO 2.0 das Sicherheitsniveau „hoch“. Das Niveau „substanziell“ soll genügen, „die bei der Antragstellung zu verarbeitenden Daten gegen einen Missbrauch ausreichend zu schützen“⁴⁹.

Je nach Anwendungsfall ist es von Relevanz, ob das Identifizierungsmittel im Sinne des Art. 3 Nr. 2 eIDAS-VO 2.0 ein entsprechendes Vertrauens- und Sicherheitsniveau genießt. Insbesondere für die Akzeptanzstelle kann es wichtig sein, zu erkennen, ob das verwendete Credential über ein bestimmtes Sicherheitsniveau verfügt

⁴² <https://www.bundesdruckerei.de/de/innovation-hub/eidas#> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴³ Art. 3 Nr. 12 eIDAS-VO.

⁴⁴ <https://www.bundesdruckerei.de/de/innovation-hub/eidas#> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴⁵ <https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls/tl/DE> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴⁶ <https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴⁷ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/eIDAS-Verordnung/Qualifizierung-als-Vertrauensdiensteanbieter/qualifizierung-als-vertrauensdiensteanbieter_node.html [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴⁸ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/eIDAS-Verordnung/Vertrauensdienste/vertrauensdienste_node.html [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁴⁹ *Koehl* in BeckOK StVR, Dötsch/Koehl/Krenberger/Türpe, 25. Edition, FZV, § 18, Rn. 3.

und dieses vertrauenswürdig ist. Einem Sprachnachweis-Credential ist im Zweifel weniger Vertrauen entgegenzubringen als einem Personalausweis-Credential.

Qualifizierte und nichtqualifizierte Vertrauensdiensteanbieter müssen gemäß Art. 19 Abs. 1 eIDAS-VO technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, sodass Sicherheitsrisiken hinsichtlich ihrer Vertrauensdienste beherrscht werden. Dabei sind die Maßnahmen dem Sicherheitsniveau anzupassen.

Eine öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates erkennt ein elektronisches Identifizierungsmittel nach Art. 6 Abs. 1 eIDAS-VO bei einer grenzüberschreitenden Authentifizierung an, wenn es mindestens dem geforderten Sicherheitsniveau der einschlägigen öffentlichen Stelle entspricht und dem Niveau „substanziell“ oder „hoch“ entspricht. Entspricht das elektronische Identifizierungsmittel dem Sicherheitsniveau „niedrig“, wurde dabei aber über ein elektronisches Identifizierungssystem ausgestellt, das auf der von der Kommission gemäß Art. 9 Abs. 2 eIDAS-VO 2.0 veröffentlichten Liste enthalten ist, so kann auch dieses elektronische Identifizierungsmittel bei der grenzüberschreitenden Authentifizierung von öffentlichen Stellen anerkannt werden. Hier ist zu beachten, dass der Wortlaut „kann“ lautet, es demnach keine Verpflichtung gibt, das Identifizierungsmittel anzuerkennen, sondern dies im Ermessen der öffentlichen Stelle liegt.

2.1.2.6 Sicherheitsverletzung und Haftung

Ist das notifizierte elektronische Identifizierungssystem verletzt oder beeinträchtigt oder die Authentifizierung nicht verlässlich, sodass es Auswirkungen auf andere Elemente des Ökosystems auswirkt, so hat der Mitgliedstaat die entsprechenden Anwendungen nach Art. 10 Abs. 1 eIDAS-VO auszusetzen oder zu widerrufen. Die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission müssen unverzüglich darüber unterrichtet werden. Kann Abhilfe geschaffen werden, so ist die grenzüberschreitende Authentifizierung durch den Mitgliedstaat wiederherzustellen und die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich zu unterrichten, Art. 10 Abs. 2 eIDAS-VO. Kann die Abhilfe nicht innerhalb von drei Monaten nach Aussetzung oder Widerruf geschaffen werden, so hat der Mitgliedstaat die Zurücknahme des elektronischen Identifizierungssystems den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu melden. Art. 10 Abs. 3 eIDAS-VO. Die Kommission pflegt über die Änderungen eine Liste und veröffentlicht diese im Amtsblatt der Europäischen Union, sodass man sich hier informieren kann.

In Art. 11 Abs. 1 eIDAS-VO wird auf die Haftung der Mitgliedstaaten verwiesen, wenn natürlichen oder juristischen Personen vorsätzlich oder fahrlässig ein Schaden zugefügt wird. Der Schaden muss sich aus den Pflichten ergeben, die der Mitgliedstaat aus Art. 7 lit. d und f hat. Die Pflichten bestehen darin, dass entsprechende technische Spezifikationen, Normen und Verfahren für das einschlägige Sicherheitsniveau bei der Ausstellung des elektronischen Identifizierungsmittels eingehalten werden (lit. d) und dass man sich innerhalb der EU gebührenfrei authentifizieren kann. Vertrauenden Beteiligten dürfen dazu keine unverhältnismäßigen technischen Vorgaben aufgeben (lit. f).

Ausstellende Beteiligte haften nach Art. 11 Abs. 2 eIDAS-VO, wenn Personen Schäden zugefügt werden, wenn ihnen ein unsicheres oder falsches Credential ausgestellt wird.

Beteiligte, die das Authentifizierungsverfahren bei einer grenzüberschreitenden Transaktion inkorrekt durchführen, und dabei Schäden herbeiführen, haften nach Art. 11 Abs. 3 eIDAS-VO.

Artikel 11 Abs. 4 eIDAS-VO verweist auf die nationalen Regelungen zur Haftung, so dass hier auf das entsprechende Kapitel verwiesen wird.

Die Mitgliedstaaten müssen gemäß Art. 5a Abs. 8 eIDAS-VO 2.0 gewährleisten, dass Validierungsmechanismen zur Verfügung stehen, die sicherstellen, dass (lit. a) die Echtheit und Gültigkeit der EUDI-Wallet überprüft

werden kann und es (lit. b) den Nutzenden ermöglichen, die Echtheit und Gültigkeit der Identität der gemäß Art. 5b registrierten vertrauenden Beteiligten überprüfen zu können. Kann dies nicht gewährleistet werden oder wird dies partiell beeinträchtigt, sodass die EUDI-Wallet nicht mehr verlässlich funktioniert oder sich auf die Verlässlichkeit anderer EUDI-Wallets auswirkt, so hat der Mitgliedstaat gemäß Art. 5e Abs. 1 eIDAS-VO 2.0 die EUDI-Wallet unverzüglich auszusetzen. Dem Mitgliedstaat kann auch bei schweren Sicherheitsverletzungen die EUDI-Wallet unverzüglich entzogen werden. Den Mitgliedstaat trifft die Pflicht, die betroffenen Nutzende, die in Art. 46c Abs. 1 eIDAS-VO 2.0 benannten einheitlichen Anlaufstellen, die vertrauenden Beteiligten und die Kommission unverzüglich über die Sicherheitsverletzung zu unterrichten.

Gemäß Abs. 1 der Norm erhalten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Sicherheitsverletzung oder -beeinträchtigung innerhalb von drei Monaten zu beheben. Ansonsten wird dem Mitgliedstaat, der die EUDI-Wallet bereitgestellt hat, diese EUDI-Wallet entzogen und ihre Gültigkeit widerrufen. Auch darüber hat der Mitgliedstaat die oben erwähnten Personen und Institutionen zu informieren. Kann Abhilfe geschaffen werden, so wird die EUDI-Wallet nach Art. 5e Abs. 3 eIDAS-VO 2.0 durch den Mitgliedstaat wieder bereitgestellt und nutzbar gemacht, während erwähnt Personen und Institutionen benachrichtigt werden.

Die dadurch entstehenden Änderungen der in Art. 5d eIDAS-VO 2.0 werden durch die Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

So kann bei Nutzende Vertrauen erzeugt und geschaffen werden, indem EUDI-Wallets, die nicht ordnungsgemäß und sicher funktionieren, nicht mehr oder erst nach Behebung des Fehlers verwendet werden können. Durch die Pflicht zur unverzüglichen Benachrichtigung können potentielle Schäden vermieden oder zumindest reduziert werden.

Ob für die Zeit, in welcher die Beeinträchtigung in der EUDI-Wallet behoben wird, oder auch dann, wenn die EUDI-Wallet nicht mehr genutzt werden kann, eine alternative EUDI-Wallet zur Verfügung gestellt wird und ob und wie die Credentials, welche auf der betroffenen EUDI-Wallet hinterlegt sind bzw. waren, schnell und einfach in die andere EUDI-Wallet übertragen werden können, ist nicht bekannt.

2.1.2.7 Wechselwirkung zum Datenschutzrecht

Die Wallet ist dafür vorgesehen, dass Nutzende dort verschiedene Credentials hinterlegen und nutzen können sollen. Diese Credentials enthalten verschiedene Informationen, die teilweise personenbezogene Daten im Sinne des Art. 4 DSGVO und je nach Credential auch sensible Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO beinhalten können. Daher ist es wichtig, dass die eIDAS-VO 2.0 den Datenschutz beachtet und datenschutzrechtliche Themen in verschiedenen Passagen adressiert. Beispielsweise in den ErwG 9 und 12 eIDAS-VO 2.0 und in den Art. 2 Abs. 4 sowie Art. 3 lit. j Nr. 54 eIDAS-VO 2.0 wird direkt auf die DSGVO⁵⁰ verwiesen und klargestellt, dass datenschutzrechtliche Grundsätze bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu berücksichtigen sind. Artikel 5a Abs. 17 eIDAS-VO 2.0 erwähnt noch einmal ausdrücklich, dass jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit geeigneten und wirksamen Datenschutzmaßnahmen zu erfolgen hat. Mitgliedstaaten wird die Möglichkeit gegeben, nationale Bestimmungen zu erlassen, um die Anwendung der Datenschutzmaßnahmen zu präzisieren.

Nutzende möchten darauf vertrauen können, dass weder der Staat noch Dritte personenbezogene Daten verarbeiten, wenn dafür keine Rechtsgrundlage vorliegt. Tatsächlich befürchten 31 % der Bürger*innen laut

⁵⁰ VO (EU) 2016/678, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679> [letzter Abruf: 09.12.2024].

einer Umfrage vom Dezember 2022⁵¹, dass Unternehmen sie überwachen. Eine Überwachung durch den Staat wird von 27 % befürchtet. Nahezu die Hälfte der Befragten (44 %) sind mit Blick auf die Sicherheit ihrer Daten skeptisch und befürchten gar Identitätsmissbrauch oder Fälschungen. Möchte man jedoch das Ziel erreichen, dass 80 % der EU-Bürger*innen bis 2030 eID-Lösungen benutzen, muss ein Vertrauen in die Sicherheit, insbesondere den Schutz der personenbezogenen Daten, geschaffen und künftig auch erhalten werden. Kann dies nicht umgesetzt werden, so könnte sich dies derart auswirken, dass digitale Identitätslösungen von Bürger*innen weder akzeptiert noch genutzt werden.

Artikel 2 Abs. 4 eIDAS-VO 2.0 nimmt direkt Bezug auf die DSGVO und verdeutlicht, dass die beiden Verordnungen nebeneinander Geltung finden und nicht eine die andere verdrängt („... gilt unbeschadet...“). Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Kontext von digitalen Identitäten sind daher die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. In Art. 5 und Art. 5a Abs. 4 lit. b eIDAS-VO 2.0 wird Nutzende gestattet, ein Pseudonym zu generieren und zu verwenden. Pseudonyme können dem Selbstschutz der betroffenen Personen dienen⁵² und ist eine Maßnahme zur Datenminimierung⁵³. Das Verwenden eines selbstgewählten Pseudonyms darf den Nutzenden nach Art. 5 eIDAS-VO 2.0 auch nicht untersagt werden, wenn es für den konkreten Anwendungsfall nicht erforderlich ist, dass Nutzende den Klarnamen verwenden. Ohne Hinzuziehung weiterer Informationen ist die Zuordnung zu einer Person nicht mehr möglich⁵⁴, was im Vergleich zur Angabe des Klarnamens vorzugswürdig ist⁵⁵ und für Nutzende einen Anreiz darstellen kann, eine EUDI-Wallet zu nutzen.

Ein weiterer Aspekt, welche die datenschutzrechtlichen Grundgedanken, die in die Novellierung der eIDAS-Verordnung eingeflossen sind, aufzeigt, findet sich in Art. 5a Abs. 14 eIDAS-VO 2.0. Allein die Nutzende haben die uneingeschränkte Kontrolle über die Nutzung der eigenen EUDI-Wallet für die Digitale Identität und die darin enthaltenen Daten. Es dürfen von den Anbietenden der EUDI-Wallets keine Informationen über die Verwendung der Wallet sammeln, die nicht erforderlich sind, und auch keine Personenidentifizierungsdaten kombinieren, wenn es nicht erforderlich ist oder die Nutzende dies ausdrücklich verlangen. Es dürfen weiterhin keine personenbezogenen Daten der Nutzende aus der EUDI-Wallet mit anderen personenbezogenen Daten aus Diensten des Anbieters oder Dritter kombiniert werden. Dies soll auch auf technischer Weise gewährleistet werden, indem die personenbezogenen Daten von allen anderen gespeicherten Daten physisch und logisch getrennt gehalten werden.

Die eIDAS-VO 2.0 bietet durch die EUDI-Wallet-Lösung die Möglichkeit, dass Informationen und Daten nur dann geteilt werden, wenn sie für den entsprechenden Anwendungsfall relevant sind. Dies ist im Sinne der Datenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO begrüßenswert, da so die Verarbeitung der Daten auf ein notwendiges Maß beschränkt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Nachweisen, die neben den erforderlichen Daten noch weitere Informationen preisgeben, ist dies vorteilhaft. Zeigt man beispielsweise beim Einkauf von Alkohol den Personalausweis vor, um die Volljährigkeit bestätigen zu können, kann die andere Person auf der Vorderseite des Ausweises das komplette Geburtsdatum, den vollen Namen, die Staatsangehörigkeit, den Geburtsort, die Ausweisnummer, die Gültigkeitsdauer des Ausweises und das Lichtbild lesen bzw. wahrnehmen. Durch die Wallet-Lösung kann auf die Anfrage der Akzeptanzstelle, ob die fragliche Person volljährig ist, aus dem Ausweis-Credential oder auch einem anderen die Information

⁵¹ IDnow Digital, Identity Index 2023 Deutschland, S. 14.

⁵² Lapp in BeckOK IT-Recht, Borges/Hilber, 16. Edition, Art. 5 eIDAS-VO 910/2014, Rn. 2.

⁵³ Hansen in Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmman, Datenschutzrecht, 1. Auflage, Art. 4 Nr. 5 DSGVO, Rn. 2.

⁵⁴ Borges in BeckOK IT-Recht, Borges/Hilber, 16. Edition, Art. 4 DSGVO, Rn. 63.

⁵⁵ Schantz in Wolff, Brink, v. Ungern-Sternberg, Beck'scher Online-Kommentar Datenschutzrecht, 47. Edition, Art. 5 DSGVO, Rn. 25.

entnommen und die Anfrage bestätigt werden, ohne dass zwangsläufig weitere Informationen geteilt werden müssen.

Durch die vorgesehene möglichst einfache Handhabung ist es jedoch nicht auszuschließen, dass Nutzende sorgloser mit den eigenen Daten auf den hinterlegten Credentials umgehen, da die Daten mittels einer einfachen Bestätigung geteilt werden können. Es könnte dazu kommen, dass Nutzende die Anfragen und den verbundenen Zweck nicht oder nicht aufmerksam lesen, sondern die Anfrage lediglich bestätigen. Etwa zwei Drittel der Internetnutzenden geben beispielsweise an, bei Online-Angeboten die AGB nur gelegentlich oder selten zu lesen, 25% lesen diese laut eigenen Angaben nie⁵⁶. Zwar sind AGB regelmäßig umfangreicher als die Anfrage der Datenteilung sein wird, kann aber einen Anhaltspunkt dafür liefern, dass Personen auf „bestätigen“ klicken, um den Vorgang abschließen zu können. Legt man das herkömmliche Nachweisdokument vor, wie beispielsweise den Führerschein oder die Gesundheitskarte, ist man sich der Handlung und der Datenpreisgabe bewusster, als wenn man das Smartphone zeigt oder eine Anfrage auf dem Display bestätigt. So verhält es sich zum Beispiel auch beim kontaktlosen Bezahlen, indem man lediglich die Karte, das Smartphone oder die Smartwatch an das Lesegerät hält und manchmal noch eine PIN eingeben oder eine Unterschrift leisten muss. Personen sind dadurch eher bereit Geld auszugeben und dies auch in höheren Summen, da der Bezahlvorgang schnell und einfach geht. Man hat hier, im Gegensatz zum Bezahlen mit Bargeld, nicht das Gefühl etwas wegzugeben⁵⁷.

Auch daraus ergibt sich die Wichtigkeit der Transparenz der Vorgänge für die Nutzende, sodass für alle erkennbar ist und bleibt, dass Daten geteilt werden.

Begrüßenswert ist, dass die von der EU-Kommission ursprünglich angedachte dauerhafte Personenkennziffer, die allen Nutzende der EUDI-Wallet hätte zugeteilt werden sollen, nicht in die finale Version der novellierten eIDAS-Verordnung aufgenommen wurde⁵⁸. Dadurch hätten Nutzende und ihr Verhalten getrackt werden können, ohne dass es dafür eine Rechtsgrundlage gegeben hätte⁵⁹. Dies wäre mit Art. 6 DSGVO nur schwer vereinbar, wonach eine rechtmäßige Verarbeitung der personenbezogenen Daten einer Rechtsgrundlage bedarf.

2.1.2.8 Aktualisierungspflicht

Da die Nutzende selbst die uneingeschränkte Kontrolle über die EUDI-Wallet und ihre Daten haben, haben sie auch eine große Verantwortung. Nutzende müssen beispielsweise selbst dafür sorgen, dass kein anderer Zugriff auf das mobile Endgerät und die Wallet selbst hat⁶⁰ und auch darauf, dass entsprechende Sicherheitsupdates installiert werden. Man könnte die Nutzende hinsichtlich der Updates unterstützen, indem man den Wallet-Ausstellenden im Sinne des § 327f Abs. 1 S. 1 BGB eine Informationspflicht hinsichtlich eines Updates auferlegt. Es reicht nämlich nicht aus, dass eine Aktualisierung bereitgestellt wird, man muss Nutzende auch darüber informieren, sodass die Aktualisierung durchgeführt werden kann⁶¹. So würde die Verantwortung zum Aktuell-Halten der Wallet nicht mehr nur bei den Nutzende liegen. Nach § 327 Abs. 6 BGB sind die Vorschriften des Untertitels, also auch die Aktualisierungspflicht nach § 327f BGB, nicht anwendbar

⁵⁶ <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/AGB-meist-weggeklickt> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁵⁷ <https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/die-menschen-hangen-am-bargeld-3683161.html> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁵⁸ <https://netzpolitik.org/2023/eidas-reform-digitale-brieftasche-mit-ausspaehgarantie/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁵⁹ https://epicenter.works/sites/default/files/cso-eidas-open_letter_2023.pdf [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁶⁰ *Maxi Nebel/ Paul C. Johannes*, *eldentity im neuen Datenrecht: Das Zusammenspiel dezentraler rechtssicherer elektronischer Identifizierung und dem Recht auf Anonymität* in: Michael Friedewald, Alexander Roßnagel, Rahlid Neuburger, Felix Bieker, Gerrit Hornung (Hrsg.), *Daten-Fairness in einer globalisierten Welt*, Bd. II, 2023, S. 201, 221.

⁶¹ *Schöttle* in *Software als digitales Produkt- Was bringen die gesetzlichen Neuregelungen?* MMR 2021, 683, 687.

auf die EUDI-Wallet. Es sollte daher eine vergleichbare Norm geschaffen werden, die auf EUDI-Wallets anwendbar ist, Nutzende unterstützt und die Wallet-Ausstellenden eine entsprechende Pflicht aufgibt.

Zusätzlich wird in Zukunft die ab 2027 anzuwendende Verordnung (EU) 2024/2847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über horizontale Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013 und (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (engl. kurz Cyberresilience Act (CRA)) hinsichtlich der Aktualisierungspflichten zu berücksichtigen. Der CRA sieht für die Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen, hierzu zählen laut Anhang III Nr. 1. CRA auch Identitätslösungen, eine Supportpflicht über die Lebensdauer und 10 Jahre darüber hinaus (Art. 13 Abs. 8ff CRA) eines Produkts und Updatepflichten vor.

2.1.2.9 Sonstiges

Es ist vorgesehen, dass sich durch die eIDAS-Novellierung auch der Ansatz zur sogenannten Self-Sovereign Identity (SSI) etabliert. Die Entwicklung und Anwendung von SSI wird dabei selbst schon seit längerer Zeit in der EU verfolgt⁶². Dies spielt insofern bei der eIDAS-VO 2.0 eine Rolle, da durch SSI die Nutzende selbst die Kontrolle über ihre Identität und die Credentials haben sollen, wobei sie selbst entscheiden können, welche Daten sie welcher Stelle oder Person weitergeben⁶³ und entspricht damit den Anforderungen in Art. 5a Abs. 14 eIDAS-VO 2.0.

Ein wichtiger Faktor der Nutzendenfreundlichkeit besteht in der User Experience (UX), sodass Nutzende bei der Anwendung der EUDI-Wallet ein bestmögliches Nutzungserlebnis haben⁶⁴. Damit einher geht nicht nur die Bedienbarkeit der Wallet, sondern auch die Nützlichkeit, also wie vielseitig man die Wallet tatsächlich einsetzen kann und dies den Alltag erleichtern kann⁶⁵. Es darf aber nicht dazu kommen, dass Nutzende aufgrund der Gestaltung der Oberfläche zu einem Verhalten manipuliert werden, wie etwa durch Überforderung oder Intransparenz⁶⁶. Es muss daher eine echte Transparenz geschaffen werden und die Vorgänge innerhalb einer Wallet-Lösung für die Nutzende nachvollziehbar gemacht werden. Auch mit Blick auf die in Art. 5a Abs. 7 eIDAS-VO 2.0 Möglichkeit zur Integration zusätzlicher Funktionen für die EUDI-Wallet oder die Interoperabilität mit bestehenden nationalen elektronischen Identifikationsmitteln, ebenso wie die in Art. 11a, 12 eIDAS-VO 2.0 vorgesehene grenzüberschreitende Interoperabilität mit anderen EUDI-Wallet-Lösungen, darf letztlich nicht dafür führen, dass die Wallet-Lösungen überladen und somit unübersichtlich werden. Das schon erwähnte Dashboard (Art. 5a Abs. 4 lit. d eIDAS-VO 2.0) kann zumindest teilweise Abhilfe schaffen, indem Nutzende hier unter anderem eine Übersicht über bereits erfolgte Transaktionen haben. Auch der Verweis auf die Europäische Richtlinie 2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen⁶⁷ findet in Art. 5a Abs. 21, 15 eIDAS-VO 2.0 kann unterstützend wirken. EUDI-Wallets sollen derart gestaltet werden, dass sie für Personen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen zugänglich gemacht werden sollen.

⁶² <https://cordis.europa.eu/project/id/871932/de> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁶³ Guggenberger in Leupold/Wiebe/Glossner IT-Recht, Teil 14.2., Rn. 23.

⁶⁴ Zimmer-Helfrich in Alle reden von Cookies – wir reden von User Experience (UX) – ein interdisziplinäres Gespräch, ZD-Interview mit Carolin Loy, Lisa Rost und Barbara Schmitz, ZD 2022, 645, 645.

⁶⁵ Denga in Digitale Manipulation und Privatautonomie, ZfDR 2022, 229, 240.

⁶⁶ ebd., S. 232.

⁶⁷ Richtlinie (EU) 2019/882.

2.1.3 ARF-Papier

Mit der eIDAS-Verordnung 2.0 kommen auf verschiedene Akteur*innen, hinsichtlich deren Umsetzung, vielfältige Aufgaben zu, die es aus der teilweise recht abstrakt formulierten Verordnung zu lesen und dann anzuwenden gilt. Die Europäische Kommission hat eine Empfehlung für die Mitgliedstaaten⁶⁸ ausgesprochen, um die Umsetzung der eIDAS-Verordnung in enger Zusammenarbeit miteinander und der Europäischen Kommission realisieren zu können. Eine Expertengruppe⁶⁹ hat eine Toolbox entwickelt, die durch detaillierte und möglichst konkrete Beschreibungen hier unterstützend wirken soll. Das sogenannte Architecture And Reference Framework-Paper⁷⁰, im Folgenden mit ARF-Papier abgekürzt, enthält in Anhang 1 verschiedene Definitionen von Rollen und Begriffen, die im Wallet-Ökosystem eine Rolle spielen. Ebenso sind Anforderungen an das Ökosystem in technischer und funktionaler Hinsicht enthalten. Hierbei ist zu beachten, dass das ARF-Papier nicht final ist, sondern immer wieder ergänzt und aktualisiert wird⁷¹. Die Benutzerzentriertheit⁷², Interoperabilität⁷³, Privacy by Design⁷⁴ und Security by Design⁷⁵ sind im ARF-Papier als Kernkomponenten („core components“) einer funktionierenden EUDI-Wallet genannt und als entscheidend für den Erfolg angesehen.

Unter Punkt 4.2 ist eine Referenz bezüglich der Architektur des EUDI-Wallet-Ökosystems und der einzelnen Komponenten abgebildet. Eine weitere Abbildung⁷⁶ zeigt die Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten der EUDI-Wallet und Vertrauensverhältnisses der Beteiligten, was es erleichtern kann, das Zusammenspiel der verschiedenen Beteiligten in dem Ökosystem erkennen zu können. In dem Papier sind vier verschiedene Arten einer möglichen EUDI-Wallet-Lösung aufgezählt, wobei auch erwähnt ist, dass es sich hier um die Mindestanzahl der verschiedenen Architekturarten handelt („at least four different types of architecture for the EUDI Wallet Solution“)⁷⁷. Dies lässt es zu, dass ganz unterschiedliche Arten von Wallet-Lösungen entwickelt werden können und sollen, welche einzeln oder in Kombination miteinander, verwendet werden können.

2.1.4 Exkurs: Bezahlen mit Daten

In der eIDAS-VO 2.0 ist in Art. 5a Abs. 13 festgehalten, dass die Ausstellung, Verwendung und der Widerruf der EUDI-Wallet für natürliche Personen kostenlos erfolgt.

Das Entwickeln und die Wartung einer Wallet ist jedoch mit Kosten verbunden, die gedeckt werden müssen. Es darf dadurch jedoch nicht dazu kommen, dass die EUDI-Wallet zwar unentgeltlich angeboten wird, man aber mit den eigenen Daten bezahlt.

Unter dem Begriff „Bezahlen mit Daten“ versteht man die Methode, dass Nutzende verschiedener Dienste (Apps, Social Media oder Streamingdienste) kein Entgelt entrichten und diese vermeintlich als kostenlos angesehen werden. Allerdings werden Daten (personenbezogene Daten, Vorlieben, Verhaltensmuster) der

⁶⁸ Empfehlung (EU) 2021/946.

⁶⁹ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&do=groupDetail.groupDetail&groupID=3032> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁷⁰ <https://eu-digital-identity-wallet.github.io/eudi-doc-architecture-and-reference-framework/1.4.0/arf/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

⁷¹ ARF-Papier, Punkt 8.

⁷² ARF-Papier, Punkt 4.1.1.

⁷³ ARF-Papier, Punkt 4.1.2.

⁷⁴ ARF-Papier, Punkt 4.1.3.

⁷⁵ ARF-Papier, Punkt 4.1.4.

⁷⁶ ARF-Papier, Punkt 6.1.1.

⁷⁷ ARF-Papier, Punkt 4.3.

Nutzenden gesammelt und ausgewertet, um die sich daraus ergebenden individualisiert gestalteten Werbeplätze höchstbietend an Dritte verkaufen zu können⁷⁸. Da Nutzende die eigenen Daten teilweise recht freigiebig herausgeben, um verschiedene Dienste nutzen zu können, entsteht ein Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Privatheit und der Bequemlichkeit, Dienste unentgeltlich nutzen zu können, sogenanntes „Privacy Paradox“. Um dem begegnen zu können, wurde die Digitale-Inhalte-Richtlinie (DID-RL⁷⁹) eingeführt, welche in den §§ 327 ff.⁸⁰ BGB in das nationale Recht übertragen wurde.⁸¹ § 327 Abs 3 BGB besagt, dass es der Zahlung eines Entgeltes gleichsteht, wenn personenbezogene Daten bereitgestellt werden.

Dazu müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss ein Verbraucher*innenvertrag vorliegen, demnach ein Vertrag zwischen Verbrauchenden (§ 13 BGB) und Unternehmenden (§ 14 BGB).

Inhalt des Vertrages muss nach § 327 Abs. 1 S. 1 BGB die Bereitstellung eines digitalen Produktes, also digitaler Inhalt oder einer digitalen Dienstleistung, sein.

Digitale Inhalte sind Daten, die in digitaler Form erstellt wurden und in dieser Form wiedergegeben und reproduziert werden können⁸². Digitale Dienstleistungen ermöglichen den Verbrauchenden „die Veränderung (Erstellung, Verarbeitung, Speicherung), den Zugang, die gemeinsame Nutzung oder sonstige Interaktionen in Bezug auf digitale Inhalte“⁸³. Es ist bei der Bereitstellung der Daten insbesondere wichtig, dass die Nutzenden freiwillig in die Verarbeitung ihrer Daten einwilligen können oder die Einwilligung auch verweigern oder zurückziehen können, ohne dass ihnen dadurch ein Nachteil entsteht⁸⁴.

§ 327 Abs. 6 BGB listet Ausnahmen auf, wann die §§ 327 ff. BGB nicht anzuwenden sind. Dazu gehören unter anderem Verträge über die Bereitstellung von freier und quelloffener Software (Nr. 6). Die Ausnahme liegt vor, wenn die Software unentgeltlich bereitgestellt wird und die personenbezogenen Daten nur dafür verwendet werden, die Sicherheit, Kompatibilität oder Interoperabilität der fraglichen Software zu verbessern⁸⁵.

2.1.5 Bewertung des Ökosystems und der Use Cases sowie Handlungsempfehlungen

Der in SDIKA entwickelte SDI-X-Adapter soll es Nutzenden ermöglichen, die verschiedenen Credentials möglichst vielseitig einsetzen zu können, indem in dem Ökosystem existierende Identitätslösungen über den Adapter angebunden werden können. So muss man sich nicht zwischen einer Cloud- oder lokalgespeicherten Identitätslösung entscheiden. Der Adapter selbst stellt keine Wallet-Lösung im Sinne einer EUDI-Wallet her, könnte aber in diesem Ökosystem eingesetzt werden. Dies entspricht dem Interoperabilitätsgedanken der eIDAS-Verordnung. Der Adapter könnte beispielsweise dabei unterstützen, Daten von einer Wallet in eine andere Wallet zu übertragen, wenn man die Wallet wechseln muss oder möchte, weil es zu einem Sicherheitsvorfall kam. Dazu ist dann aber im Einzelfall genau zu prüfen, ob der Adapter die Voraussetzungen auf rechtlicher und technischer Ebene erfüllen kann. Da es aktuell noch keinen EUDI-Wallet-Prototypen gibt, ist es schwer konkretere Aussagen zu treffen, inwiefern eine EUDI-Wallet tatsächlich gestaltet sein wird.

Zu beachten ist weiterhin, dass der Adapter, wenn er auf lange Sicht Teil des EUDI-Wallet-Ökosystems werden soll, möglichst vielseitig einsetzbar sein muss, also in vielen verschiedenen Use Cases. Kommt es zu einem

⁷⁸ *Klink-Straub* in Do ut des data – Bezahlen mit Daten im digitalen Vertragsrecht, NJW 2021, 3217, 3217.

⁷⁹ Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019.

⁸⁰ Hinweis: „ff.“ steht für einen Verweis auf nachfolgende Vorschriften/Paragraphen

⁸¹ *Schmitz/Buschuew* in (Be-)Zahlen mit Daten, MMR 2022, 171, 171.

⁸² *Wendland/Soritz* in BeckOK BGB, Hau/Poseck, 71. Edition, § 327 BGB, Rn. 39.

⁸³ ebd., Rn. 42.

⁸⁴ *Föhlisch* in BeckOK IT-Recht, Borges/Hilber, 16. Edition, § 327 BGB, Rn. 42.

⁸⁵ *Metzger* in MüKo BGB, Band 3, § 327 BGB, Rn. 28.

Update oder besteht für die Nutzenden die Möglichkeit oder gar Pflicht, das System upzudaten, so kann es sich empfehlen, die Nutzenden mittels eines Hinweises darüber zu informieren, dass sein Update zur Verfügung steht. So können die Nutzenden dies deutlich erkennen und das Update installieren, was zum Beispiel helfen kann, Sicherheitslücken, die durch das Update behoben werden sollen, auch besser begegnen zu können.

Vertrauende Beteiligte, also die Akzeptanzstellen, dürfen im Rahmen des Datenminimierungsgrundsatzes nicht mehr Daten verlangen, als für die Anwendung tatsächlich notwendig sind. Auch darf es gemäß Art. 5 und Art. 5a Abs. 4 eIDAS-VO 2.0 nicht verboten werden, ein Pseudonym zu verwenden, wenn der Klurname nicht erforderlich ist. Dies darf auch nicht über die AGB ausgeschlossen werden und ist zu beachten.

Im Rahmen des Use Cases eGovernment bedeutet dies beispielsweise, dass für die Credentials des Karlsruher Passes und der CIK-Clubkarte eine technische Lösung eingerichtet werden sollte, die es gestattet, dass nur eine Anfrage gestellt wird, ob die Person rabattberechtigt ist und in welcher Höhe ein Rabatt zu gewähren ist. Sind keine weiteren Daten erforderlich, sollten diese auch nicht abgefragt werden.

Bei einem Carsharing Unternehmen im Rahmen des Mobilitäts-Use-Cases kann es ausreichend sein, abzufragen, ob die Person über einen gültigen Führerschein der für das Fahrzeug erforderlichen Klasse verfügt.

In dem Use Case Gesundheit sollten zunächst keine Abfrage über die Frage „Spendende ja oder nein“ ergehen, wenn es darum geht, herauszufinden, ob besagte Person registrierte*r Spendende ist.

Müssen beispielsweise aus abrechnungs- oder steuerrechtlichen Gründen weitere Daten abgefragt werden, so ist dies nicht per se ausgeschlossen, sollte aber genau abgewogen und geprüft werden.

Möchten die Akzeptanzstellen als nach der eIDAS-Verordnung offizielle vertrauende Beteiligte anerkannt werden, so haben sie sich gemäß Art. 5b Abs. 1 eIDAS-VO zu registrieren und die in Abs. 2 geforderten Informationen anzugeben. Dies kann hilfreich sein, wenn man als Akzeptanzstelle im eIDAS-Ökosystem agieren möchte. Einer entsprechen registrierten Stelle könnten Nutzende mehr Vertrauen entgegenbringen. Eine Registrierungspflicht für Akzeptanzstellen, die außerhalb des eIDAS-Ökosystems agieren, ist aktuell noch nicht gegeben. Durch die Forcierung der Digitalisierung ist es jedoch nicht auszuschließen, dass sich eine solche Pflicht auch für regionale Wallet-Lösungen und Akzeptanzstellen zukünftig ergeben könnte. Hier sollte man die Regulatorik verfolgen.

Die Stellen, welche Credentials ausstellen, könnten sich im Sinne der eIDAS-Verordnung als Vertrauensdiensteanbieter oder qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter anerkennen lassen, wenn sie als eIDAS-konformer Vertrauensdienst aufgeführt werden wollen. Dies würde den Vorteil bieten, dass Nutzende diese Ausgabestellen und deren ausgestellten Credentials ein gewisses Vertrauen entgegenbringen könnten. Die Credentials würden, wäre man ein qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter, als qualifizierter Vertrauensdienst anzusehen sein. Diese Zertifikate böten den Vorteil, dass sie den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und so vielseitig einsetzbar wären. Man könnte diese nämlich auch dort verwenden, wo nur Credentials akzeptiert werden, welche das Sicherheitsniveau „hoch“ erfüllen können. Allerdings müssten auch verschiedene Anforderungen hinsichtlich der Vertrauensdiensteanbieter und der zu erbringenden Vertrauensdienste erfüllt werden, um diesen Status zu erhalten. Für das Sicherheitsniveau „hoch“ müssten technische Spezifikationen, Normen und Verfahren einschließlich technischer Überprüfungen vorliegen und erhalten bleiben. Es muss gewährleistet sein können, dass dieser Status aufrechterhalten bleibt und Sicherheitsverletzungen unterbleiben. Im Falle von Sicherheitsverletzungen müssten diese behoben werden und es könnte unter Umständen dazu kommen, dass man für Verletzungen haftet.

Es ist daher genau zu überlegen, welche Credentials mit welchem Sicherheitsniveau ausgestattet werden müssten. Je höher das Missbrauchspotential und ein damit einhergehender Schaden für die Nutzenden wäre, umso höher müsste das Sicherheitsniveau sein.

Für den Karlsruher Pass im eGovernment Use Case kommt es sehr auf die konkrete technische Gestaltung an. Welche weiteren Daten sind für wen aus dem Karlsruher Pass auslesbar oder ableitbar und wie hoch ist hier ein Missbrauchspotential und der Schaden für die Nutzenden aber auch die Akzeptanzstellen. Diese könnten ebenfalls einen Schaden erleiden, wenn jemand das Credential vorzeigt, ohne wirklich Inhaber*in zu sein. Ein Sicherheitsniveau von „niedrig“ könnte unter Umständen zu wenig sein, da der Karlsruher Pass unter anderem Aufschluss über finanzielle Verhältnisse einer Person zulässt. „Substanziell“ könnte das geeignetere Sicherheitsniveau darstellen. Es würde der Akzeptanzstelle eine gewisse Sicherheit geben können und wäre, auch was die Sicherheit angeht, höher zu bemessen als ein Credential des Niveaus „niedrig“.

Bei der CIK-Clubkarte könnte bereits das Sicherheitsniveau „niedrig“ ausreichen, da dieses Credential weniger Rückschlüsse auf die Person zulässt.

Im Rahmen des Use Cases Gesundheit und des Spendendenausweis-Credentials ist fraglich, ob ein realistisches Missbrauchspotential vorliegt und Akzeptanzstellen ein entsprechendes Vertrauensniveau erwarten und verlangen können. Das Credential dient als Ersatz des herkömmlichen Spendendenausweises und zeigt an, dass sich eine Person als Stammzellenspender*in registriert hat. Die Person wird in einem Spendendenregister unter einer Nummer geführt („GRID“) und bei einem Match über die hinterlegten Kontaktinformationen informiert, dass sie für eine Stammzellenspende potenziell in Frage kommt. Bis es tatsächlich dazu kommt, dass Stammzellenspende vorgenommen wird, müssen weitere medizinische Untersuchungen vorgenommen werden. Allerdings lassen sich mit dem Spendenausweis-Credential auch Rückschlüsse auf das Alter der Person, das Gewicht und Nichtvorhandensein von verschiedenen Krankheiten ziehen, die eine Spendeneigenschaft ausschließen würden. Es könnte sich daher empfehlen, das Credential so zu gestalten, dass es dem Sicherheitsniveau „substanziell“ entspricht.

Das Führerschein-Credential des Use Cases Mobilität soll dazu genutzt werden, eine vor Ort Verifizierung unter Vorzeigen des analogen Führerscheins durch das in einer Wallet hinterlegte Credential ersetzen zu können. Der Führerschein ist eine amtliche Bescheinigung über das Vorhandensein einer Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen entsprechender Klassen. Ein EU-Führerschein ist innerhalb der gesamten EU gültig und muss den Anforderungen der sogenannten Führerscheinrichtlinie⁸⁶ entsprechen. Der analoge Führerschein enthält verschiedene personenbezogene Daten und ist mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen versehen, wie zum Beispiel das Laserkippbild, welches aus drei Verkehrszeichen besteht, oder Hologramme auf der Frontseite. Dies soll verhindern, dass der Führerschein leicht zu fälschen ist und bei einer Prüfung des Führerscheins die Sicherheit geben, dass es sich um einen echten und gültigen Führerschein handelt. Es wird dem analogen Führerschein demnach ein recht hohes Vertrauen entgegengebracht. Das Credential muss diese Anforderungen ebenso erfüllen. Es sollte daher mindestens dem Niveau „substanziell“ entsprechen. Ob das Niveau „hoch“ erforderlich ist, kann nach dem aktuellen Stand der Dinge nicht abschließend bewertet werden.

Letztlich ist für alle Use Cases und die jeweiligen Credentials im Einzelfall genau zu prüfen, welche Sicherheits- und Missbrauchsrisiken mit der Bereitstellung und Verwendung tatsächlich einher gehen können und welche Vorkehrungen man treffen muss, um dem begegnen zu können. Zudem ist zu beachten, dass die Ausführungen dann gelten, wenn man Teil des eIDAS-Ökosystems werden möchte oder dies zukünftig sein möchte und sich diesbezüglich auch auf technischer Sicht schon entsprechend vorbereiten möchte.

⁸⁶ Richtlinie 2006/126/EG.

Die angesprochenen datenschutzrechtlichen Aspekte sind jeweils zu beachten und dürfen nicht umgangen werden. Da es die eIDAS-Verordnung explizit vorsieht, dass Nutzende ein Pseudonym verwenden können, wenn die Identität nicht relevant ist, ist dies auch in den Use Cases von SDIKA zu beachten. Bezüglich der Identifizierungsrechte und -pflichten ist auf den Abschnitt „Stellvertretung“ zu verweisen. Es sollte sichergestellt sein, dass im SDIKA-Kontext, die alleinige Kontrolle über die Daten bei den Nutzenden liegt und die Vorgänge so transparent wie möglich dargestellt sind, wenn man eIDAS-konform agieren möchte.

2.1.6 Zusammenfassung und Fazit

Die eIDAS-VO 2.0 soll die Schwächen der ursprünglichen eIDAS-VO ausgleichen, indem der Anwendungsbereich auf den privaten Sektor ausgeweitet und mehr Fokus auf den Datenschutz und Interoperabilität gelegt wird. Es sollen dadurch nicht nur digitale Identitäten vereinfachen, sondern auch die digitale Souveränität innerhalb der EU gestärkt werden. Die EUDI-Wallet, in welcher die Credentials abgespeichert werden, soll technisch so gestaltet sein, dass Nutzende die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten haben. Zudem sollen die Vorgänge des Datenaustausch so transparent wie möglich gestaltet sein. Die EUDI-Wallets müssen den Nutzenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden und interoperabel sein.

Möchte man Teil des eIDAS-Ökosystems werden, kann der SDI-X-Adapter ein sinnvolles Werkzeug für die Interoperabilität sein, indem die Integration bestehender Lösungen ermöglicht wird. Die einzelnen Use Cases müssten für ihre Anwendungen sorgfältig wählen, welches das geeignete Sicherheitsniveau für die Credentials sein muss.

Ob durch die eIDAS-VO 2.0 das Ziel erreicht werden kann, dass 80% der EU-Bürger*innen bis 20230 eine eID-Lösung verwenden werden, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die eIDAS-VO 2.0 bietet viele Ansätze hinsichtlich der Benutzendenfreundlichkeit und des Datenschutzes, die bei korrekter Umsetzung ein Vertrauen in die Technologie schaffen können.

2.2 Stellvertretung⁸⁷

2.2.1 Einleitung

Digitale Identitäten können von Nutzern, Ausstellern und Akzeptanzstellen im Alltag auf verschiedene Weise integriert und verwendet werden. Ebenso wie analoge Nachweise können Credentials auch im Rahmen stellvertretungsrechtlicher Sachverhalte verwendet werden. Anstelle einer klassischen Vollmacht, welche in Schriftform erteilt werden kann, wäre es denkbar, dass Vollmachten rein digital erteilt und als Credential in einer Wallet hinterlegt werden. Die damit verbundenen Rechte und Pflichten müssen dabei erhalten bleiben, um Rechtssicherheit schaffen und erhalten zu können.

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kennt viele Vorschriften, die zu einer rechtlichen Zurechnung fremden Verhaltens führen. Die wichtigsten beziehungsweise relevantesten Vorschriften hierzu, lassen sich im ersten Buch des BGB in den §§ 164 – 181 BGB finden. Sie regeln das unverzichtbare rechtsgeschäftlichen Handeln für und im Namen eines Dritten mit der Folge, dass die rechtlichen Folgen des Rechtsgeschäfts den Vertretenen unmittelbar selbst treffen.⁸⁸

Neben diesen „vor die Klammer“ gezogenen allgemeinen Vorschriften des BGB lassen sich noch weitere wichtige Vorschriften über die Vertretung im Handelsgesetzbuch (HGB) finden. Hierbei sind insbesondere die Prokura sowie die Handlungsvollmacht zu nennen, §§ 48 – 58 HGB, als auch die Vorschriften über die organschaftliche Vertretung einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG) oder Kommanditgesellschaft (KG), §§ 116, 170 HGB.

Angelehnt an das Handelsrecht, lassen sich auch dem Gesellschaftsrecht weitere Vorschriften über die organschaftliche Vertretung finden. Zu erwähnen sind dabei § 35 Abs. 1 GmbH, § 78 Abs. 1 AktG, § 26 Abs. 1 S. 2 BGB sowie § 24 Abs. 1 GenG. In aller Regel wird durch diese Vorschriften den Geschäftsführenden bzw. Vorsitzenden der jeweiligen Unternehmen eine Vertretungsmacht eingeräumt.

2.2.2 Grundlagen

2.2.2.1 Begriff der Stellvertretung

Die Stellvertretung ist eine der zentralen Rechtsfiguren des deutschen Zivilrechts. Durch die Stellvertretung kann annähernd jedes Rechtsgeschäft durch eine andere Person (Vertreter) vorgenommen werden (§§ 164ff. BGB), sodass kein konkretes, dieses Rechtsgeschäft bezogenes eigenes Handeln notwendig wird.

Dem gegenwärtigen Verständnis der Stellvertretung liegt die Repräsentationstheorie zugrunde.⁸⁹ Diese geht nicht von einer Zurechnung einer Abgabe oder Empfang einer Willenserklärung aus, sondern vielmehr von einer Umleitung der Rechtswirkung auf den Vertretenen. Das Handeln des Stellvertreters als Ursache für die Rechtswirkung wird als voneinander getrennt betrachtet.⁹⁰

⁸⁷ Aufgrund einer verbesserten Lesbarkeit wird im folgenden Abschnitt auf eine gendergerechte Sprache verzichtet.

⁸⁸ Schubert in MüKo BGB zum BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 1 f.

⁸⁹ Nach der gegenwärtig herrschenden Meinung, Ellenberger in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Einf. v. § 164 Rn. 2 80. Aufl. 2021; Klingbeil in Stellvertretung als allgemeines Rechtsinstitut – Zu Theorie, Dogmatik und Reichweite des Repräsentationsprinzips, ZfPW 2020, 150, 154 f.

⁹⁰ Klingbeil in Stellvertretung als allgemeines Rechtsinstitut – Zu Theorie, Dogmatik und Reichweite des Repräsentationsprinzips, ZfPW 2020, 150, 154 f.

2.2.2.2 Bezug zu digitalen ID-Lösungen

Digitale Identitätslösungen sind in der Lage, tiefgreifenden Einfluss auf den rechtsgeschäftlichen Alltag unserer Gesellschaft auszuüben. Einerseits erfolgt hierdurch eine Digitalisierung eines erheblichen Teils von Rechtsgeschäften, andererseits birgt die Nutzung digitaler Identitätslösungen das Potential einer grundlegenden Veränderung des gegenwärtigen analogen sowie digitalen Identitätsmanagements.

Bereits die Möglichkeit, rechtsgeschäftliche Vollmachten elektronisch mittels Identitätslösungen zu signieren und auszustellen, wäre eine sinnvolle Innovation. Einen weiteren Vorteil könnten elektronische Vollmachten auch im unternehmerischen Kontext mit sich bringen. So könnten organschaftliche Vertretungen, wie beispielsweise die Geschäftsführung einer GmbH, mit geringerem Aufwand unionsweit gelistet oder Vollmachtserklärungen, wie beispielweise die Prokura, könnten bei einem Widerruf auf elektronischer Weise wieder eingezogen werden. Dies kann zu einer gesteigerten Rechtssicherheit führen, wenn nur gültige Vollmachten elektronisch hinterlegt werden.

2.2.2.3 Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung

Die Handlungen eines Stellvertreters können nur dann einem Vertretenem zugerechnet werden, wenn eine wirksame Stellvertretung nach §§ 164 ff. BGB vorliegt. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden (§ 164 Abs. 1 BGB):

- (1) Anwendbarkeit und Zulässigkeit der Stellvertretung
- (2) Eine eigene Willenserklärung des Stellvertreters
- (3) Diese muss im Namen des Vertretenen erfolgen
- (4) Vorliegen einer Vertretungsmacht

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, treten die Rechtsfolgen des § 164 Abs. 1 BGB ein. Eine von dem Vertreter abgegebene Willenserklärung wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen.

Anwendbarkeit und Zulässigkeit der Stellvertretung

Grundsätzlich ist die Stellvertretung bei allen rechtsgeschäftlichen Handlungen anwendbar.

Sie findet keine Anwendung bei Realakten, welche Handlungen darstellen, an welche die Rechtsordnung Rechtsfolgen knüpft, wie beispielsweise beim Besitzerwerb oder bei der Übergabe im Sinne des § 929 BGB.⁹¹

Ausgeschlossen ist die Stellvertretung ebenfalls bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften, wie zum Beispiel der Eheschließung (§ 1311 Abs. 1 S. 1 BGB) oder der Errichtung eines Testaments (§ 2064 BGB). Dies ist auf die Bedeutung dieser Rechtsgeschäfte für die jeweilige Person zurückzuführen.⁹²

Eigene Willenserklärung

Das BGB geht bei der Vertretung generell von einer anderen Person aus, die rechtsfähig und mindestens beschränkt geschäftsfähig ist.⁹³

⁹¹ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 110.

⁹² ebd., Rn. 108.

⁹³ ebd., Rn. 117.

Eine weitere Voraussetzung für eine wirksame Stellvertretung ist, dass der Vertreter eine eigene Willenserklärung abgibt. Das bedeutet, dass der Vertreter nicht nur eine fremde Willenserklärung an den Geschäftspartner übermittelt. Relevant ist dies auch insbesondere bei Anwendungsfällen, in denen sonstige autonome Systeme (auch mittels künstlicher Intelligenz) eingesetzt werden sollen, um Rechtsgeschäfte im Namen eines Dritten abzuschließen.⁹⁴

Abgrenzung der Stellvertretung von der Botenschaft

Die Stellvertretung ist von der reinen Botenschaft abzugrenzen. Die Abgrenzung erfolgt nach dem Auftreten sowie dem äußeren Erscheinen der handelnden Person aus der Sicht von objektiven Empfängern.⁹⁵

Der Stellvertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab und hat einen eigenen Entscheidungsspielraum. Der Bote übermittelt hingegen eine fremde Willenserklärung und hat keinen eigenen Entscheidungsspielraum.

Man unterscheidet zwischen dem Erklärungsboten, der als Werkzeug des Auftraggebenden dessen Willenserklärung weitergibt, und dem Empfangsboten, der die Erklärung für den Geschäftsherrn entgegennimmt.⁹⁶ Erklärungen, die von Boten überbracht werden, fallen nicht unter § 164 BGB. Auch für Empfangsboten gilt § 164 BGB nicht. Empfangsboten sind Mittelspersonen, die nicht mit einer eigenen Empfangszuständigkeit ausgestattet sind oder für die im Verhältnis zum Prinzipal keine eigene Entscheidungsgewalt besteht.⁹⁷ Daraus folgt, dass die Regelungen der Stellvertretung bei der Botenschaft nicht anwendbar sind.

Handeln im fremden Namen

§ 164 Abs. 1 BGB setzt voraus, dass die Willenserklärung im Namen des Vertretenen abgegeben wird. Der Vertreter muss somit beim Handeln offenlegen, dass im fremden Namen gehandelt wurde (sogenanntes Offenkundigkeitsprinzip). Aus dem „Offenkundigkeitsprinzip“ muss die durch die Stellvertretung intendierte Fremdwirkung einer Erklärung für einen Geschäftspartner erkennbar sein. Nach überwiegender Meinung dient das Prinzip so auch dem (Geschäfts-)Verkehrsschutz, nicht nur dem konkreten Geschäftspartner.⁹⁸

Ob eine Willenserklärung im fremden oder eigenen Namen abgegeben wird, ist nach dem objektiven Empfängerhorizont auszulegen, das heißt aus der Sicht eines objektiven Dritten.⁹⁹ Wird nach einer Auslegung festgestellt, dass der Vertreter im eigenen Namen gehandelt hat, wirkt die abgegebene Willenserklärung nicht

⁹⁴ Hinweis: Die Frage der Verantwortlichkeit von Robotern und autonomen Systemen im zivilrechtlichen Kontext ist bei weitem nicht abgeschlossen und dreht sich um die Anerkennung einer digitalen Rechtspersönlichkeit. Diese Idee entsteht aufgrund möglicher Verantwortungslücken ohne Rechtsfähigkeit von autonomen Systemen. Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit würde dazu führen, dass autonome Systeme selbst für ihre Handlungen haften und rechtliche Pflichten tragen. Dies wird vorgeschlagen, um potenzielle "Verantwortungslücken" zu schließen, insbesondere bei unvorhersehbarem Verhalten der Systeme. Sinnvoll wäre dies allerdings nur, wenn das autonome System als Rechtssubjekt über ein eigenes Vermögen verfügt, mit welchem es haften könnte (bspw. Vertreterhaftung aus § 179 BGB, siehe auch: *Schubert* in MüKo BGB, § 164 Rn. 119). Kritik besteht hinsichtlich der radikalen Veränderungen im Privatrecht und der Frage der Finanzierung einer solchen Haftung, sei es durch den Hersteller, Verkäufer oder Betreiber.

⁹⁵ *Schubert* in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 80.

⁹⁶ *Fuchs* in Weber kompakt, Rechtswörterbuch, 11. Edition 2024, „Erklärungsbote“.

⁹⁷ *Borges* in BeckOK IT-Recht, Borges/Hilber, 16. Edition, § 164 BGB, Rn. 2.

⁹⁸ ebd., Rn. 7.

⁹⁹ Hinweis: Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste (Lehre vom objektivierten Empfängerhorizont, abgeleitet aus §§ 133, 157 BGB).

für und gegen den Vertretenen, sondern für und gegen den Vertreter. Es kommt ein Eigengeschäft mit dem Vertreter zustande.¹⁰⁰ Dies ergibt sich aus § 164 Abs. 1 BGB sowie § 164 Abs. 2 BGB.

Der vom Wortlaut schwierig zu verstehende § 164 Abs. 2 BGB hat die Bedeutung, dass im Falle der durch den Vertreter nicht offengelegten Stellvertretung ein mit dem Vertreter selbst zustande gekommenes Eigengeschäft von diesem auch nicht wegen Irrtums (über die Person des Vertragsschließenden) gemäß § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB angefochten werden kann.

§ 164 Abs. 1 S. 2 BGB stellt klar, dass das Handeln des Vertreters sowohl ausdrücklich als auch konkludent im Namen des Vertretenen erfolgen kann. Hierbei sind sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.¹⁰¹ Werden zum Beispiel die Geschäfte in einem Unternehmen nicht von den Inhabern selbst, sondern von Angestellten abgeschlossen, so kommen die Verträge auch ohne eine besondere Offenlegung mit dem Unternehmen und nicht mit den Angestellten zustande.

Ausnahmen

Das Offenkundigkeitsprinzip dient in erster Linie dem Schutz der Geschäftspartner. Die Grundlage für eine informierte Entscheidung über den Abschluss eines Rechtsgeschäfts bildet die Kenntnis der notwendigen Informationen für den Geschäftsabschluss seitens der Geschäftsparteien.

Geschäftspartner bedürfen jedoch in einigen Fällen nicht dieses Schutzes. Zu diesen Fällen gehören das sogenannte „Geschäft für den, den es angeht“, das sogenannte „unternehmensbezogene Geschäft“ und „das Handeln unter fremdem Namen“, welche die Ausnahmen von dem Offenkundigkeitsprinzip darstellen. Diese Ausnahmen beruhen auf dem fehlenden Interesse der Geschäftspartner an der Identität des Vertretenen.¹⁰² Dies bedeutet, dass es für die Geschäftspartner manchmal unerheblich ist, mit wem kontrahiert wird.

Verdecktes und offenes Geschäft für den, den es angeht

Eine echte Ausnahme von dem Offenkundigkeitsprinzip liegt zur Erleichterung des Rechtsverkehrs bei dem sogenannten verdeckten Geschäft für den, den es angeht, vor. Hier ist für Geschäftspartner nicht ersichtlich, dass ein anderer als der Handelnde verpflichtet werden soll. Die dazu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze gelten hauptsächlich im Rahmen der dinglichen Einigung.¹⁰³ Überwiegend wird eine Anwendung aber auch auf das schuldrechtliche Geschäft erstreckt.¹⁰⁴

Die Definition des Bundesgerichtshofs für diese Konstruktion lautet: „Ein solches Geschäft ist dadurch gekennzeichnet, dass der handelnde Bevollmächtigte nicht zu erkennen gibt, ob er für sich oder einen anderen handelt, aber für einen anderen aufgrund einer erteilten Vollmacht handeln will und es dem Geschäftsgegner gleichgültig ist, mit wem das Geschäft zustande kommt“.¹⁰⁵

Für die Zulässigkeit der Stellvertretung sind demgemäß zwei Voraussetzungen erforderlich. Zum einen muss der Vertreter für einen anderen handeln wollen, und zum anderen muss es dem Geschäftspartner gleichgültig sein, mit wem er kontrahiert. Der Wille, für einen anderen auftreten zu wollen, muss dann für einen

¹⁰⁰ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 187.

¹⁰¹ Borges in BeckOK IT-Recht, Borges/Hilber, 16. Edition, § 164, Rn. 9.

¹⁰² Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 17.

¹⁰³ BGH NJW 1991, 2958, 2959.

¹⁰⁴ RGZ 99, 208 ff.; BGH NJW-RR 2003, 921, 922; OLG Celle NJW 1955, 671 ff.

¹⁰⁵ BGH MDR 2016, 11, Rn. 10.

eingeweihten Dritten objektiv erkennbar gewesen sein, sodass es nicht auf die Sicht des Vertragspartners ankommt.¹⁰⁶

Vorwiegend bei sogenannten Bargeschäften des täglichen Lebens, zum Beispiel beim Kauf einer Ware im Supermarkt oder dem Kauf eines Bahntickets, wird es dem Vertragspartner in der Regel egal sein, ob die Person, welche die Ware kauft, den Vertrag selbst schließt oder als Stellvertreter einer anderen Person handelt. Der Vertrag kommt daher auch dann mit dem Vertretenen zustande, wenn die Stellvertretung nicht offengelegt wird.

So wird bei Bargeschäften des täglichen Lebens angenommen, dass es dem Partner egal sei, mit wem der Vertrag zustande komme, weshalb eine teleologische Reduktion des Offenkundigkeitsgrundsatzes möglich sei.¹⁰⁷ Denn in diesem Fall kommt das ansonsten gegebene Insolvenzrisiko bei Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Hintermann nicht zum Tragen.

Das Merkmal „Bargeschäft“ bedeutet hier, dass Leistung und Gegenleistung sofort ausgetauscht werden, was bei einem Kredit oder einer Ratenzahlung nicht der Fall ist. Das Kriterium des Geschäfts des täglichen Lebens hängt sodann von der wirtschaftlichen Bedeutung des Vertrags ab, was zum Beispiel bei einem Autokauf abzulehnen ist.¹⁰⁸

An der Gleichgültigkeit hinsichtlich der Person des Vertragspartners kann es jedoch im Einzelfall fehlen, wenn es etwa um den Verkauf von Alkohol geht, der möglicherweise an ein Kind abgegeben werden könnte, oder in Situationen, in denen der Kaufpreis nicht sogleich vollständig beglichen wird, da der Geschäftspartner regelmäßig die Schuldner und deren finanzielle Leistungsfähigkeit kennen will. So führt insbesondere der Bundesgerichtshof aus, dass bei allen Geschäften, die keine Bargeschäfte des täglichen Lebens sind, vor allem also bei kreditierten, d.h. im Voraus, nicht Zug-um-Zug zu erbringenden Leistungen nach der Grundregel des § 164 Abs. 2 BGB die Person, die nicht erkennbar in fremdem Namen auftritt, Vertragspartei wird.¹⁰⁹

Bei einem offenen Geschäft für den, den es angeht, handelt es sich wegen der Erkennbarkeit der Vertretung um einen Fall der echten Stellvertretung, so dass die §§ 164 ff. zur Anwendung kommen.¹¹⁰

Es ist zwischen zwei Konstellationen zu differenzieren. Um ein offenes Geschäft für den, den es angeht, handelt es sich, wenn dem Geschäftspartner zwar die Person des Kontrahenten völlig egal ist, der Vertreter aber deutlich gemacht hat, für jemand anderen handeln zu wollen. Das gilt selbst dann, wenn unklar bleibt, wer der Vertretene ist. Ebenfalls liegt ein offenes Geschäft für den, den es angeht, vor, wenn die Parteien vereinbaren, dass die Person des Vertretenen erst zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt wird.¹¹¹ Die Nichtbenennung nach einer entsprechenden Aufforderung kann allerdings eine eigene Haftung des Vertreters nach § 179 BGB analog nach sich ziehen.¹¹²

¹⁰⁶ Wolf/Neuner/Larenz, § 46, Rn. 86.

¹⁰⁷ BGHZ 154, 267; BGHZ 114, 74 (79); BGH NJW-RR 2003, 921 ff.; OLG Celle ZGS 2007, 79; Schramm in MüKo BGB, 6. Auflage 2012, § 164 Rn. 48 ff.; Petersen in Jura 2010, 187, 188.

¹⁰⁸ BGH NJW-RR 2003, 921 ff.; OLG Celle ZGS 2007, 79.

¹⁰⁹ BGH NJW 1991, 2958 (2959).

¹¹⁰ Schubert in MüKo BGB zum BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 138.

¹¹¹ Schäfer in BeckOK BGB Hau/Poseck, § 164 BGB, 71. Edition 2024, Rn. 31.

¹¹² BGHZ 129, 136 (149 f.); Rüthers/Stadler Allgemeiner Teil des BGB, 18. Auflage 2014, § 30, Rn. 8.

Unternehmensbezogenes Geschäft

Eine weitere Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip stellt das sogenannte unternehmensbezogene Geschäft dar. Es handelt sich dabei nicht um eine echte Ausnahme von diesem Prinzip, sondern nur um eine Auslegungsregel für den Fall eines unternehmensbezogenen Rechtsgeschäfts.¹¹³

Diese Auslegungsregel wurde von der Rechtsprechung entwickelt, damit Rechtsgeschäfte, die erkennbar im Rahmen des Betriebs eines Unternehmens (und damit in der Regel für einen anderen) abgeschlossen werden, nach dem typisierten übereinstimmenden Willen der Parteien im Zweifel die tatsächlichen Inhabenden (das heißt Träger) des jeweiligen Unternehmens verpflichten.¹¹⁴ Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Auslegungsregel nicht das Vorliegen eines unternehmensbezogenen Geschäfts betrifft, sondern dieses vielmehr voraussetzt.¹¹⁵ Es wird somit der Unternehmensträger und nicht der Handelnde wie zum Beispiel ein Mitarbeiter eines Unternehmens verpflichtet.

Die von der Rechtsprechung entwickelte Auslegungsregel bei unternehmensbezogenen Geschäften zu Gunsten einer Bindung des jeweiligen Unternehmensträgers greift auch dann ein, wenn der Vertragspartner konkrete, falsche Vorstellungen von der Identität des Unternehmensinhabers hatte.¹¹⁶

Handeln unter fremdem Namen

Eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip findet sich ebenfalls beim Handeln unter fremdem Namen. Das Handeln unter fremdem Namen ist vom Handeln im fremden Namen abzugrenzen. Ein Handeln unter fremdem Namen liegt dann vor, wenn der Handelnde bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts nicht unter dem eigenen, sondern unter einem fremden Namen auftritt.¹¹⁷ Der Vertreter verwendet somit den Namen einer anderen Person.

Beim Handeln unter fremdem Namen wird zwischen der Namenstäuschung und Identitätstäuschung unterschieden. Eine Namenstäuschung ist dann anzunehmen, wenn einerseits die handelnde Person unter einem fremden Namen handelt und dem Geschäftspartner der Name der Person, mit der er kontrahiert, gleichgültig ist.¹¹⁸ Das Rechtsgeschäft wird dann mit dem Vertreter abgeschlossen.

Eine Identitätstäuschung liegt vor, wenn der Geschäftsgegner auf den Vertragsschluss mit dem Namensinhaber Wert legt.¹¹⁹ Im Falle einer Identitätstäuschung kommt ein Vertrag mit dem Namensträger zustande, wenn der Handelnde bevollmächtigt wurde oder eine Rechtsscheinvollmacht besteht.¹²⁰ In Bezug auf das vorliegende Fremdgeschäft des Namensträgers lässt sich gemäß der herrschenden Meinung davon ausgehen, dass auch für Erklärungen unter falschem Namen die Regeln über die Stellvertretung analog anwendbar sind. Dies begründet sich daraus, dass den beteiligten Parteien gerade an einem Geschäft mit der Person gelegen ist, deren Name benutzt wird. Zu prüfen ist, ob eine wirksame Stellvertretung vorliegt, insbesondere ob der Vertreter mit der Vertretungsmacht gehandelt hat. Fehlt es an der Vertretungsmacht, kann der Namensträger das Rechtsgeschäft analog § 177 Abs. 1 BGB genehmigen. Im Übrigen haftet der Handelnde entsprechend § 179 BGB.

¹¹³ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 130.

¹¹⁴ Paulus, JuS 2017, 399, 399.

¹¹⁵ ebd.

¹¹⁶ ebd.

¹¹⁷ Schäfer in BeckOK BGB Hau/Poseck, § 164 BGB, 71. Edition 2024, Rn. 149.

¹¹⁸ Spindler in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 164, 4. Aufl. 2019, Rn. 5.

¹¹⁹ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 157.

¹²⁰ ebd., Rn. 156.

Ein Handeln unter fremdem Namen erfolgt besonders häufig im digitalen Rechtsverkehr, weil die Nutzung technischer Einrichtungen in besonderem Maße eine Täuschung über die Identität des Handelnden ermöglicht. [...] In solchen Fällen liegt in der Regel ein Handeln unter fremdem Namen in Form der Identitätstäuschung vor.¹²¹ Ein typischer Fall des Handelns unter fremdem Namen liegt bei einem Vertragsschluss unter Verwendung eines fremden Benutzerkontos im Internet vor. Hier ist regelmäßig die Identität der Kontoinhaber maßgeblich, sodass eine Zurechnung nach den Regeln der Stellvertretung in Betracht kommt.¹²²

Ein Fall des Handelns unter fremdem Namen liegt auch dann vor, wenn sich jemand den Zugang zu einer fremden Wallet bzw. zu einem fremden Walletkonto verschafft. Es handelt sich hierbei um eine Identitätstäuschung. Schließt die unter fremdem Namen handelnde Person, also der „Vertreter“ mit Hilfe einer Wallet ein Rechtsgeschäft ab, handelt es sich um ein Fremdgegeschäft des Namensträgers. Der Vertrag kommt somit mit dem Walletkontoinhaber zustande, da die Identität des Kontoinhabers für den Geschäftspartner maßgeblich ist. Hierbei sind §§ 164 ff. BGB analog anwendbar.

Im Fall eines unbefugten Zugriffs zu einem fremden Benutzerkonto handelt der „Vertreter“ ohne Vertretungsmacht. Dies hat zur Folge, dass der Kontoinhaber das Rechtsgeschäft analog § 177 Abs. 1 BGB genehmigen kann. Tut er dies nicht, haftet der „Vertreter“ nach § 179 BGB analog als Vertreter ohne Vertretungsmacht. Problematisch ist in diesem Fall, dass der „Vertreter“ in vielen Fällen des unbefugten Zugriffs nicht ausfindig gemacht werden kann. Die Haftung aus § 179 Abs. 1 BGB wird daher in vielen Fällen der fehlerhaften Verwendung eines fremden Namens nicht greifen, weil der Handelnde nicht gefunden werden kann. Demgemäß besteht auf Seiten der Erklärungsempfänger ein Interesse daran, den Namensträger haften zu lassen.

Eine solche Zurechnung ist möglich, sofern der Namensträger für den durch die Verwendung des eigenen Namens entstandenen Rechtsschein eintreten muss. Für eine derartige Zurechnung können die Grundsätze über Rechtsscheinvollmachten herangezogen werden, welche im sonstigen Rechtsverkehr Anwendung finden.¹²³ Die Rechtsprechung zieht in diesen Fällen die Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht heran. Daher setzt der BGH für eine Rechtsscheinvollmacht voraus, dass die Nutzung des Kontos durch den unbefugten Dritten von gewisser Dauer und Häufigkeit ist, obwohl es dem Inhabenden eindeutig zugeordnet und durch Passwort gesichert ist.¹²⁴

2.2.3 Vertretungsmacht

Eine von dem Vertreter abgegebene Willenserklärung wirkt nur dann für und gegen den Vertretenen, also wird dem Vertretenen zugerechnet, wenn der Vertreter mit Vertretungsmacht gehandelt hat (§ 164 Abs. 1 S. 1 BGB). Bei der Vertretungsmacht handelt sich um eine Legitimation, für einen anderen gültige Rechtsgeschäfte im Außenverhältnis abzuschließen.¹²⁵

Der Vertreter kann aus verschiedenen Gründen zur Vertretung befugt sein. Die Vertretungsmacht kann gesetzlich, organschaftlich, rechtsgeschäftlich und kraft Rechtsscheins begründet werden.

¹²¹ Schubert in MüKo BGB, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 127.

¹²² Borges in Borges/Hilber, BeckOK IT-Recht, § 164, 16. Edition 2024, Rn. 30.

¹²³ Redeker, IT-Recht, 8. Aufl. 2023, Rn. 962.

¹²⁴ Schubert in MüKo BGB, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 128.

¹²⁵ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 193.

2.2.3.1 Gesetzliche Vertretungsmacht

Die Vertretungsmacht kann sich unmittelbar aus dem Gesetz ergeben wie zum Beispiel Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter gemäß §§ 1626, 1629 BGB, des Betreuers gemäß § 1902 BGB und des Vormunds gemäß § 1793 Abs. 1 S. 1 BGB. Die gesetzliche Vertretungsmacht ist grundsätzlich umfassend.¹²⁶

2.2.3.2 Organschaftliche Vertretungsmacht

Die organschaftliche Vertretungsmacht stellt eine Sonderform der gesetzlichen Vertretungsmacht dar. Als organschaftliche Vertretungsmacht bezeichnet man die (gesetzliche) Vertretungsmacht der Organe juristischer Personen und der Personenhandelsgesellschaften.¹²⁷ Die Vertretungsmacht ergibt sich aus dem Organverhältnis, das auf dem Gesetz und der Satzung bzw. dem Gesellschaftsvertrag als Binnenverfassung der Gesellschaft beruht.¹²⁸ Die Willenserklärungen der Organe wirken für und gegen die vertretenden juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften.

2.2.3.3 Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht

Die Vertretungsmacht kann durch Rechtsgeschäft begründet werden. In diesem Fall spricht man von einer Vollmacht. Die Legaldefinition der Vollmacht ist in § 166 Abs. 2 S. 1 BGB normiert. Eine Unterform der handelsrechtlichen Vertretungsmacht stellt die Prokura (§§ 48 ff. HGB) und die Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) dar.

Erteilung der Vollmacht

Bei Erteilung der Vollmacht, handelt es sich um eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die mit Zugang wirksam wird (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB).¹²⁹ Die Vollmacht kann entweder gegenüber dem Vertreter selbst (§ 167 Abs. 1 Alt. 1 BGB) oder gegenüber dem Geschäftsgegner (§ 167 Abs. 1 Alt. 2 BGB) erteilt werden. Im ersten Fall handelt es sich um eine interne Vollmacht (Innenvollmacht), im zweiten Fall um eine externe Vollmacht (Außenvollmacht).¹³⁰

Eine nach außen kundgegebene Innenvollmacht im Sinne des § 171 Abs. 1 BGB stellt einen Unterfall der Innenvollmacht dar. Bei einer kundgegebenen Innenvollmacht orientiert sich der Umfang der Vertretungsmacht nicht nur an der im Innenverhältnis abgegebenen Vollmachtserklärung. Nach den §§ 171, 172 hat auch die Kundgabe rechtliche Bedeutung.¹³¹

Die Erteilung der Vollmacht kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Im digitalen Rechtsverkehr kann der Inhaber eines Benutzerkontos eine Vollmacht zur Nutzung des eigenen Kontos erteilt haben.¹³² Eine konkludente Bevollmächtigung ist ebenfalls möglich, indem der Zugriff auf die Zugangsdaten an den

¹²⁶ ebd., Rn. 198.

¹²⁷ Lorenz, JuS 2010, 382, 382.

¹²⁸ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 196.

¹²⁹ Schäfer in Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 167, 71. Edition 2024, Rn. 5.

¹³⁰ ebd., Rn. 6.

¹³¹ ebd., Rn. 26.

¹³² Schubert in MüKo BGB, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 127.

Handelnden gewährt wird. Insofern bedarf es der Auslegung der konkludenten Erklärung nach dem Empfängerhorizont, ob und in welchem Umfang eine Vollmacht erteilt wurde.¹³³

Umfang der Vollmacht

Der Umfang der Vollmacht bestimmt sich nach der Vertretungsmacht, die der Vollmachtgebende dem Bevollmächtigten eingeräumt hat. Die Vollmacht kann als Spezialvollmacht für die Vornahme nur eines bestimmten Rechtsgeschäfts erteilt werden. Eine Art- oder Gattungsvollmacht berechtigt zur Vornahme aller Rechtsgeschäfte einer bestimmten Art. Die Vollmacht kann auch als Generalvollmacht erteilt werden. Diese berechtigt grundsätzlich zu allen Rechtsgeschäften, bei denen Vertretung zulässig ist.¹³⁴

Der Umfang der handelsrechtlichen Vollmachten, der Prokura und Handlungsvollmacht, wird gesetzlich bestimmt (§§ 48 – 58 HGB).

Die Prokura ermächtigt den Prokuristen zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt (§ 49 Abs. 1 HGB).

Nach § 49 Abs. 2 HGB ist der Prokurist zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist, § 49 Abs. 2 HGB. Eine rechtsgeschäftliche Beschränkung des Umfangs der Prokura ist gemäß § 50 Abs. 1 HGB nicht zulässig. Sie kann nur von dem Inhabenden des Handelsgeschäfts, also von Kaufleuten, gemäß § 48 Abs. 1 HGB erteilt werden. Gemäß § 53 Abs. 1 HGB ist die Erteilung der Prokura zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Allerdings ist die Eintragung keine Wirksamkeitsvoraussetzung, sondern rein deklaratorisch.

Die Handlungsvollmacht ist jede rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, die einer Hilfsperson von Kaufleuten erteilt wird und dabei keine (unbeschränkbare) Prokura ist (§ 54 Abs. 1 HGB). Im Gegensatz zur Prokura, die nur durch den Geschäftsinhaber oder dessen gesetzlichen Vertreter erteilt werden darf, können Prokuristen und sogar andere Handlungsbevollmächtigte mit entsprechender Vollmacht eine Handlungsvollmacht erteilen.¹³⁵ Die Handlungsvollmacht muss nicht in das Handelsregister eingetragen werden.

Form der Vollmacht

Die Erteilung der Vollmacht ist grundsätzlich formfrei (§ 167 Abs. 2 BGB). Es kann allerdings rechtsgeschäftlich vereinbart werden, dass die Bevollmächtigung einer bestimmten Form bedarf.¹³⁶ Da die Bevollmächtigung grundsätzlich formfrei ist, kann sie im digitalen Rechtsverkehr auch per E-Mail erfolgen.¹³⁷

Grundsätzlich bedarf die Vollmacht nicht der Form des zugrundeliegenden Vertretergeschäftes (§ 167 Abs. 2 BGB). § 167 Abs. 2 BGB verwirklicht den Trennungsgrundsatz für das Verhältnis von Vollmacht und Vertretergeschäft hinsichtlich der Form.¹³⁸

Von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen. Die Vollmacht ist formbedürftig, wenn dies ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist. So unterliegt die Vollmacht zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages einschließlich der in § 492 Abs. 2, Art. 247 §§ 6–13 EGBGB aufgeführten

¹³³ ebd.

¹³⁴ ebd. Rn. 21.

¹³⁵ OLG München, Beschl. v. 19.08.2008 – 34 SchH 7/07, NJW-PR 2009, 417, 418.

¹³⁶ Schubert in MüKo BGB, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 14.

¹³⁷ Spindler in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 164, 4. Aufl. 2019, Rn. 8.

¹³⁸ ebd.

Pflichtangaben seit der Neuregelung durch das SchuldRModG der Schriftform (§ 492 Abs. 4 S. 1). Damit wurde der Warnfunktion dieser Vorschriften im Verhältnis zu den Verbraucher Rechnung getragen und die von der Rechtsprechung zuvor unterschiedlich beantwortete Frage, ob die Vollmacht die Angaben gemäß § 492 Abs. 2, Art. 247 §§ 6–13 EGBGB enthalten muss, im positiven Sinne entschieden.¹³⁹ §§ 1904 Abs. 5 S. 2, 1906 Abs. 5 S. 1, 1945 Abs. 3 S. 1 BGB, §§ 2 Abs. 2, 47 Abs. 3 GmbHG, §§ 23 Abs. 1, 134 Abs. 3 S. 3 AktG beinhalten weitere Formerfordernisse.

Eine unwiderrufliche Vollmacht kann formpflichtig sein. Wegen der Warnfunktion von § 311b Abs. 1 BGB erklärte die Rechtsprechung insbesondere die unwiderrufliche Vollmacht zum Grundstücksverkauf und -kauf für formbedürftig; die Vollmacht wurde aber auch bereits dann als formbedürftig angesehen, wenn nach der Vorstellung des Vollmachtgebenden mit der Erteilung der Vollmacht eine tatsächliche Bindungswirkung eintritt.¹⁴⁰ Die Erteilung einer unwiderruflichen Vollmacht hat somit dieselbe Bindungswirkung wie die Vornahme eines formpflichtigen Rechtsgeschäfts. § 167 Abs. 2 BGB wird für diesen Fall einschränkend ausgelegt.¹⁴¹

Noch einen wesentlichen Schritt weiter ging der BGH, als er die (widerrufliche) Vollmacht zur Erteilung einer Bürgschaft generell der Form des § 766 unterwarf.¹⁴² Der in § 167 Abs. 2 BGB ausgesprochene Grundsatz der Formfreiheit einer Vollmacht ist entsprechend dem Formzweck des § 766 S. 1 BGB einzuschränken.¹⁴³

Vollmacht und Grundverhältnis

Die Vollmachtserteilung ist abstrakt von dem der Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsgeschäft. Das BGB differenziert zwischen der Vollmacht als der vom Vertretenen zugunsten des Vertreters eingeräumten Rechtsmacht und dem dazu kausalen Rechtsverhältnis zwischen Vertreter und Vertretenem.¹⁴⁴ Es handelt sich hierbei um den sogenannten Abstraktionsgrundsatz.

Das BGB trennt nicht nur zwischen Vollmacht und kausalem Rechtsgeschäft, sondern macht sie rechtlich voneinander unabhängig. Das betrifft ihre Wirksamkeit und ihren Inhalt. Für die Wirksamkeit der Vollmacht kommt es somit nicht auf das Grundgeschäft an.¹⁴⁵ Auch das Innen- und Außenverhältnis einer Vollmacht sind rechtlich selbständig und in ihrem Entstehen und Fortbestehen voneinander unabhängig.¹⁴⁶

Die Unabhängigkeit der Vollmacht vom Grundverhältnis gilt allerdings nicht für den Fortbestand der Vollmacht. Erlischt das Grundverhältnis (zum Beispiel Auftrag), so erlischt auch die Vollmacht (§ 168 S. 1 BGB).

Erlöschen der Vollmacht

Die Vollmacht kann aus verschiedenen Gründen erloschen sein. Das Gesetz regelt das Erlöschen der Vollmacht lediglich partiell in § 168 BGB. Nach § 168 BGB bestimmt sich das Erlöschen der Vollmacht nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Die Vollmacht kann somit durch die Beendigung des Grundverhältnisses erloschen sein.

¹³⁹ Einsele in MüKo BGB, § 125, 9. Aufl. 2021, Rn. 21.

¹⁴⁰ ebd.

¹⁴¹ Bayer in DNotZ 2020, 373, 374 ff.

¹⁴² ebd.

¹⁴³ Musielak, JA 2015, 161, 161.

¹⁴⁴ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 14.

¹⁴⁵ ebd., Rn. 15.

¹⁴⁶ ebd.

Als weitere Gründe für das Erlöschen kommen zum Beispiel Zeitablauf (bei Befristung), oder Erledigung des einzelnen Geschäfts, zu dem speziell bevollmächtigt war, in Betracht.¹⁴⁷

Eine bereits erteilte Vollmacht kann auch durch Widerruf erloschen sein. Das Widerrufsrecht wird durch eine empfangsbedürftige Widerrufserklärung der Vollmachtgebenden ausgeübt (§ 168 S. 3, § 167 Abs. 1). Sie wird mit Zugang wirksam, ohne dass es auf die Kenntnis des Empfängers ankommt. Einer Annahme des Widerrufs bedarf es nicht.¹⁴⁸

Die Vollmacht ist jederzeit frei widerruflich, sofern der Widerruf nicht ausgeschlossen wurde (§ 168 S. 2 BGB). Es kann somit eine unwiderrufliche Vollmacht von dem Vollmachtgeber erteilt werden. Notwendig hierfür ist nach herrschender Meinung entweder eine vertragliche Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Vertreter, die im Rahmen des Grundgeschäfts zu tätigen ist¹⁴⁹, oder die Beteiligten können die Unwiderruflichkeit der Vollmacht auch stillschweigend vereinbaren.¹⁵⁰

Anfechtung der Vollmacht

Die herrschende Meinung bejaht die Möglichkeit der Anfechtung mit der Begründung, dass die Erteilung der Vollmacht eine einseitige Willenserklärung des Vollmachtgebers darstellt, die angefochten werden kann.¹⁵¹ Lag bei der Erteilung der Vollmacht ein Irrtum im Sinne des § 119 BGB vor oder wurde der Vollmachtgeber arglistig getäuscht oder bedroht im Sinne des § 123 Abs. 1 BGB, kann man die Vollmacht durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung anfechten. Wird die Vollmacht angefochten, führt dies zur Nichtigkeit der Vollmacht mit ex-tunc Wirkung (von Anfang an) gemäß § 142 Abs. 1 BGB.

Eine wirksame Anfechtung setzt voraus, dass sie gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner gemäß § 143 BGB erklärt wird. Die Anfechtung hat bei einer Innenvollmacht gegenüber dem Vertreter zu erfolgen, bei einer Außenvollmacht gegenüber dem Geschäftsgegner.¹⁵²

Hat der Vertretene die Erteilung einer Innenvollmacht nach außen kundgetan (§ 171 BGB) oder eine Vollmachtsurkunde ausgestellt (§ 172 BGB), ist zu beachten, dass die Anfechtung zwar gegenüber dem Vertreter erklärt werden muss, dies allein aber nicht ausreicht, um den erzeugten Rechtsschein zu beseitigen.¹⁵³ Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Kundgebung der Anfechtung gegenüber dem Geschäftsgegner ergeht, um den guten Glauben zu zerstören (§ 173 BGB). Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen einer Duldungs- oder Anscheinsvollmacht gegeben sind.¹⁵⁴

Vertretungsmacht kraft Rechtsscheins

Eine Vertretungsmacht kann kraft Rechtsscheins fingiert werden. In diesem Fall spricht man von Rechtsscheinvollmachten. Rechtsscheinvollmachten dienen dem Schutz des Rechtsgeschäftsverkehrs.¹⁵⁵ Es handelt sich hierbei um einen Vertrauensschutz. Dies bedeutet, dass sich Geschäftspartner aufgrund eines Rechtsscheintatbestandes auf das Bestehen einer Vollmacht verlassen können. Der Schutz der

¹⁴⁷ *Schneider* in MüKo BGB, § 1814, 9. Aufl. 2024, Rn. 74.

¹⁴⁸ *Schubert* in MüKo BGB, § 168, 9. Aufl. 2021, Rn. 18.

¹⁴⁹ *Schäfer* in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 168, 71. Edition 2024, Rn. 20.

¹⁵⁰ *ebd.*, Rn. 21.

¹⁵¹ *ebd.*

¹⁵² *Schäfer* in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 167, 71. Edition 2024, Rn. 60.

¹⁵³ *ebd.*

¹⁵⁴ *ebd.*

¹⁵⁵ *Schubert* in MüKO BGB, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 94.

Geschäftspartner in das Vertrauen auf das Bestehen einer Vollmacht erfasst nur Fälle, in denen ursprünglich eine Vollmacht erteilt wurde.¹⁵⁶ Im Rahmen digitaler Identitäten kann sich die Herausforderung ergeben, dass die Person, welche ein in einer Wallet hinterlegtes Credential vorzeigt und verwendet, regelmäßig als berechtigte Person angesehen wird. Sie hat Zugriff auf das Credential, weil sie dazu ermächtigt wurde oder haben könnte. Im Rechtsverkehr könnte dies unter Umständen dazu führen, dass die tatsächliche Ermächtigung weniger oder gar nicht überprüft werden würden.

Gesetzliche Rechtsscheinsvollmachten

§§ 170 ff. BGB schützen den guten Glauben der Geschäftspartner an den Bestand einer erteilten Vollmacht. Die §§ 170–173 werden im Schrifttum überwiegend als Rechtsscheintatbestände qualifiziert.¹⁵⁷

Nach § 170 BGB bleibt eine erteilte Außenvollmacht in Kraft, bis dem Dritten das Erlöschen von Vollmachtgeber angezeigt wird. § 170 BGB dient dem Schutz des gutgläubigen Dritten, der auf den Bestand einer ihm gegenüber erklärten Außenvollmacht vertraut. Die Vorschrift setzt eine wirksam erteilte, aber wieder erloschene Außenvollmacht voraus, ohne dass der Dritte, etwa durch Widerruf der Vollmacht ihm gegenüber oder durch eine Erlöschensanzeige, von dem Erlöschen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. § 170 BGB schützt diesbezüglich das Vertrauen auf das Bestehen einer Außenvollmacht.¹⁵⁸

§ 171 BGB, der dem Schutz des redlichen Geschäftsverkehrs dient, bestimmt, dass durch eine nach außen kundgemachte Innenvollmacht ein Rechtsschein entsteht.¹⁵⁹ Die „kundgemachte Innenvollmacht“ ist dann anzunehmen, wenn der Vertretene einem Dritten mitteilt, dass man eine bestimmte Person bevollmächtigt hat. Anders als bei der Außenvollmacht wird die Vollmacht nicht direkt gegenüber dem Geschäftspartner erteilt, sondern dieser wird lediglich in Kenntnis gesetzt.

Der Unterschied zur Außenvollmacht wird besonders dann relevant, wenn die Innenvollmacht aus irgendeinem Grund erlischt, beispielsweise durch Widerruf. In Bezug auf den Dritten bleibt die Vollmacht jedoch dann so lange wirksam, bis der Widerruf in derselben Form wie die ursprüngliche Kundgabe erfolgt ist. Der Grund dafür liegt darin, dass der Dritte aufgrund der Kundgabe auf den Bestand der Vollmacht vertrauen darf.

§ 172 BGB schützt das Vertrauen des Geschäftsgegners auf die Richtigkeit einer ausgestellten Vollmachtsurkunde.¹⁶⁰ Die Vorschrift stellt die Aushändigung der Urkunde in Verbindung mit der Vorlage bei den Geschäftsgegnern der Kundgabe im Sinne von § 171 Abs. 1 BGB gleich und gilt damit nur für Innenvollmachten.¹⁶¹ Hier greift ebenfalls die sogenannte Rechtsscheinhaftung. Die Person, welche die Vollmachtsurkunde ausstellt, hat damit einen Vertrauenstatbestand geschaffen, auf den sich Dritte verlassen können. Der Vollmachtgeber hat nach dem Erlöschen der Vollmacht einen Anspruch darauf, dass der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde zurückgibt (§ 175 BGB). Für die Rechtsscheinhaftung nach § 172 BGB genügen Kopien der Urkunde nicht, selbst wenn sie notariell beglaubigt sind. Erforderlich ist entweder das Original oder eine notarielle Ausfertigung der Urkunde.

Durch § 173 BGB wird der Schutz der Rechtsscheintatbestände der §§ 170 – 172 BGB auf gutgläubige Geschäftsgegner beschränkt, sodass die Vorschriften keine Anwendung finden, wenn der Gegner das

¹⁵⁶ ebd.

¹⁵⁷ Schubert in MüKo BGB, § 170, 9. Aufl. 2021, Rn. 2.

¹⁵⁸ Borges in: Borges/Hilber, BeckOK IT-Recht, § 170, 16. Edition 2024, Rn. 1.

¹⁵⁹ ebd.

¹⁶⁰ ebd.

¹⁶¹ ebd., Rn. 2.

Erlöschen oder Nichtbestehen kennt oder kennen muss. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung ist die Vornahme des Rechtsgeschäftes, also die Vollendung des Tatbestandes.¹⁶²

Ungeschriebene Rechtsscheinsvollmachten

Zu sogenannten ungeschriebenen Rechtsscheinsvollmachten gehören Duldungs- und Anscheinsvollmachten. Über den Bereich der gesetzlichen Rechtsscheintatbestände der §§ 170 – 173 BGB hinaus, hat die Rechtsprechung mit der Duldungsvollmacht einen weiteren Rechtsscheintatbestand und mit der Anscheinsvollmacht die Zurechnung eines schuldhaft verursachten Rechtsscheins geschaffen.¹⁶³

Duldungsvollmacht

Eine Duldungsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene es willentlich geschehen lässt, dass eine andere Person für ihn auftritt und der andere Teil das Verhalten dahingehend verstehen darf, dass der Handelnde bevollmächtigt ist.¹⁶⁴ Dies bedeutet, dass der „Vertretene“ davon weiß, dass jemand für ihn als Vertreter auftritt, ohne Vertretungsmacht zu haben, aber nicht einschreitet, obwohl es ihm möglich wäre. Der Geschäftspartner darf in diesem Fall nach Treu und Glauben annehmen, dass im Innenverhältnis eine Bevollmächtigung besteht.

Es ist umstritten, ob die Duldungsvollmacht eine stillschweigend erteilte, echte Vollmacht darstellt. Die dogmatische Grundlage der Duldungsvollmacht ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Nach einer insbesondere in der Rechtsprechung vorherrschenden Ansicht beruht die Duldungsvollmacht nicht auf einem rechtsgeschäftlichen Willen zur Bevollmächtigung, sondern auf einem Rechtsscheintatbestand.¹⁶⁵

Eine Duldungsvollmacht kommt jedoch nicht zustande, wenn der Geschäftspartner weiß, dass im Innenverhältnis keine Bevollmächtigung vorliegt.

Anscheinsvollmacht

Eine Anscheinsvollmacht wird angenommen, wenn der Vertretene das Handeln zwar nicht kennt, man es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern müssen und das Vertrauen des Geschäftspartners darauf schutzwürdig ist. Dies setzt grundsätzlich ein wiederholtes Auftreten des Vertreters voraus.¹⁶⁶ Die Anscheinsvollmacht unterscheidet sich von der Duldungsvollmacht dadurch, dass der „Vertretene“ nicht weiß, dass jemand für ihn handelt, dies jedoch hätte wissen können. Die Rechtsprechung und das überwiegende Schrifttum gehen übereinstimmend davon aus, dass eine Anscheinsvollmacht vorliegt, wenn jemand wiederholt und über einen längeren Zeitraum als Vertreter aufgetreten ist, der Vertretene das Verhalten nicht kannte, dies aber bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen müssen und verhindern können.¹⁶⁷ Nach herrschender Meinung ist der „Vertretene“ an die Handlungen des Vertreters gebunden, als hätte er ihn wirksam bevollmächtigt.¹⁶⁸

¹⁶² *Borges* in *Borges/Hilber*, BeckOK IT-Recht, § 172, 16. Edition 2024, Rn. 1.

¹⁶³ *Spindler* in: *Spindler/Schuster*, Recht der elektronischen Medien, § 164, 4. Aufl. 2019, Rn. 8.

¹⁶⁴ *Glossner* in: *Leupold/Wiebe/Glossner*, IT-Recht, 4. Aufl. 2021, Rn. 114.

¹⁶⁵ *Borges* in *Borges/Hilber*, BeckOK IT-Recht, § 167, 16. Edition 2024, Rn. 21.

¹⁶⁶ ebd.

¹⁶⁷ *Schubert* in *MüKo BGB*, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 112.

¹⁶⁸ *Schäfer* in *BeckOK BGB*, § 167 Rn. 17; *BGHZ* 5, *BGHZ* Band 5 Seite 111, 116.

Ein gesetzlich geregelter Fall einer Anscheinsvollmacht ist die Anscheinsvollmacht des Ladenangestellten nach § 56 HGB.¹⁶⁹ Danach gelten Angestellte in Läden oder Warenlagern für übliche Verkäufe und Warenannahmen als bevollmächtigt. Nach § 56 HGB wird bei einer Person, die in einem Laden oder in einem offenen Lager angestellt ist, das Bestehen einer Vertretungsmacht für alle Verkäufe und Empfangnahmen, die in einem derartigen Laden oder Warenlager geschehen, vermutet.¹⁷⁰

Duldungs- und Anscheinsvollmacht im digitalen Rechtsverkehr

Nach der Rechtsprechung sind die Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht im Fall eines unbefugten Zugriffs auf das Benutzerkonto anwendbar. Sofern sich der Handelnde unberechtigt Zugriff auf das Internetkonto verschafft hat, greifen die §§ 177 ff. BGB ein, es sei denn, es liegt eine Rechtsscheinvollmacht vor, so dass das Vertretergeschäft gegenüber dem Vertretenen Rechtswirkung entfaltet und man zur Erfüllung verpflichtet ist. Die Rechtsprechung zieht in diesen Fällen die Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht heran. Daher setzt der BGH für eine Rechtsscheinvollmacht voraus, dass die Nutzung des Kontos durch den unbefugten Dritten von gewisser Dauer und Häufigkeit ist, obwohl es dem Inhaber eindeutig zugeordnet und durch Passwort gesichert ist. Die Missbrauchsgefahr schließe die Zurechnung nach der Rechtsprechung ebenso wenig aus wie bei einer Vollmachtsurkunde.¹⁷¹ Die Literatur hält der Rechtsprechung zu Recht entgegen, dass der Rechtsschein in diesen Fällen nicht auf dem Vertrauen in die Vollmacht des Handelnden beruht, wie es die Duldungs- und Anscheinsvollmacht voraussetzen. Beim Handeln unter fremdem Namen ist das Agieren für einen Dritten nach außen nicht erkennbar, so dass eine Haftung des Vertretenen nur als Rechtsscheinhaftung begründet werden kann. Eine solche Haftung analog §§ 171, 172 setzt grundsätzlich voraus, dass ein legitimer Rechtsschein besteht, der dem Konto- oder Anschlussinhaber zurechenbar ist und kausal für das Rechtsgeschäft war. Der Geschäftsgegner muss gutgläubig sein, und es darf ihm nicht aus anderen Gründen an der Schutzwürdigkeit fehlen. Auf den Schutz und die Schutzwürdigkeit des Vertretenen kommt es nicht an.¹⁷²

Missbrauch der Vertretungsmacht/Grenzen der Vertretungsmacht

Der Missbrauch der Vertretungsmacht ist nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt und wird aus dem stellvertretungsrechtlichen Abstraktionsgrundsatz abgeleitet. Das Recht der Stellvertretung ist durch die rechtliche Trennung und Abstraktion der Vertretungsmacht von dem ihr zugrunde liegenden Rechtsverhältnis gekennzeichnet.¹⁷³ Nach dem Abstraktionsgrundsatz ist streng zwischen einem Innen- (zum Beispiel Auftrag) und Außenverhältnis (zum Beispiel Vollmacht) zu unterscheiden.

Ein Missbrauch der Vertretungsmacht liegt dann vor, wenn der Vertreter die ihm im Innenverhältnis eingeräumten Befugnisse überschreitet, im Außenverhältnis jedoch treu bleibt.¹⁷⁴

Hält sich der Vertreter nicht an die ihm im Innenverhältnis erteilten Weisungen, ist fraglich, ob eine wirksame Stellvertretung vorliegt bzw. wer das Risiko des Missbrauchs der Vertretungsmacht trägt. Grundsätzlich trägt

¹⁶⁹ *Kneisel*, JA 2010, 337, 337.

¹⁷⁰ *ebd.*

¹⁷¹ *Schubert* in MüKo BGB, § 167, 9. Aufl. 2021, Rn. 128.

¹⁷² *ebd.*, Rn. 129.

¹⁷³ *Lieder*, JuS 2014, 681, 681.

¹⁷⁴ *ebd.*, Rn. 682.

dieses Risiko der Vertretenen, sodass das Vertreterhandeln auch in diesen Fällen zu einer rechtsgeschäftlichen Bindung des Vertretenen führt.¹⁷⁵ Dies wird mit der Schutzwürdigkeit des Vertragspartners begründet.

Die Bindung des Vertretenen entfällt jedoch, wenn eine Schutzwürdigkeit des Vertragspartners nicht mehr gegeben ist.¹⁷⁶ Der Vertragspartner ist dann nicht mehr schutzwürdig, wenn die Ausnahmefälle der sogenannten Evidenz und Kollusion vorliegen.

Eine Evidenz des Missbrauchs der Vertretungsmacht liegt dann vor, wenn der Dritte bei Abschluss des Vertretergeschäftes von der Beschränkung der Vertretungsmacht im Innenverhältnis Kenntnis hatte oder sich dies ihm hätte aufdrängen müssen.¹⁷⁷ Ein evidenter Missbrauch der Vertretungsmacht ist somit dann gegeben, wenn der Vertragspartner bei Vertragsschluss den Pflichtverstoß des Vertreters im Innenverhältnis zum Vertretenen kannte oder zumindest Kenntnis hätte haben müssen. Die Bindung des Vertretenen ist auch in diesem Fall ausgeschlossen. Die Rechtsfolgen der Evidenz sind jedoch umstritten. Nach zumindest früher überwiegender Rechtsprechung steht dem Geschäftsherrn der Einwand unzulässiger Rechtsausübung gemäß § 242 BGB mit der Folge zu, dass die von dem Vertreter abgegebene Willenserklärung für ihn unverbindlich ist. Flexibler und deshalb vorzugswürdig ist aber eine Orientierung der Rechtsfolge an § 177 BGB. Der Missbrauch der Vertretungsmacht stellt sich danach wie ein Handeln ohne Vertretungsmacht dar.¹⁷⁸

Beispiel: M ist im Car-Sharing-Unternehmen B-GmbH als Mitarbeiter tätig. Die B-GmbH gewährt M den Zugriff auf ihr Benutzerkonto in einer Wallet, mit deren Hilfe die B-GmbH die Mietverträge über ein Kfz mit den Kunden abschließt. In der Gewährung des Zugangs zum Benutzerkonto liegt eine konkludente Bevollmächtigung des M vor. Die B-GmbH weist aber ausdrücklich darauf hin, dass M die Mietverträge mit Hilfe der Wallet mit den Kunden nicht abschließen darf. M schließt jedoch mittels Wallet im Namen der B-GmbH einen Mietvertrag über ein Kfz gemäß § 535 Abs. 1 BGB mit seinem Kumpel C ab. Damit überschreitet er seine Vertretungsmacht. C weiß, dass M zum Abschluss der Mietverträge nicht ermächtigt ist. C verlangt von der B-GmbH die Übergabe des Mietwagens. Die B-GmbH ist jedoch zur Erfüllung des Mietvertrages nicht verpflichtet und an dem von M abgeschlossenen Mietvertrag nicht gebunden, da in diesem Fall ein evidenter Missbrauch der Vertretungsmacht seitens M vorliegt. M hat hierbei als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt. Folglich haftet M dem C gegenüber nach § 179 Abs. 1 BGB, wenn die B-GmbH das Rechtsgeschäft mit C nach § 177 Abs. 1 BGB nicht genehmigt.

Als Kollusion wird ein Sonderfall der Sittenwidrigkeit bezeichnet. Bei einem bewussten Zusammenwirken von Vertreter und Geschäftsgegner zum Nachteil des Vertretenen liegt ein Fall sittenwidriger Kollusion vor.¹⁷⁹ Ein kollusives Zusammenwirken liegt dann vor, wenn der Vertreter und der Vertragspartner bei Vertragsschluss vorsätzlich die Grenzen der Vertretungsmacht im Grundverhältnis zum Vertretenen überschreiten, um dem Vertretenen einen Schaden zuzufügen. Der Vertretene ist in diesem Fall nicht gebunden und kann durch das Rechtsgeschäft nicht verpflichtet werden. Das kollusive Zusammenwirken von Vertreter und Geschäftsgegner hat die Nichtigkeit des Vertretergeschäftes gemäß § 138 Abs. 1 zur Folge.¹⁸⁰

Beispiel: M ist im Car-Sharing-Unternehmen B-GmbH als Mitarbeiter tätig. Die B-GmbH gewährt M den Zugang zum Benutzerkonto in einer Wallet, mit deren Hilfe die B-GmbH die Mietverträge über ein Kfz mit den Kunden abschließt. In der Gewährung des Zugangs zum Benutzerkonto liegt eine konkludente Bevollmächtigung des M vor. Die B-GmbH weist aber ausdrücklich darauf hin, dass M die Mietverträge mit Hilfe der Wallet mit den

¹⁷⁵ Schäfer in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 167, 71. Edition 2024, Rn. 49.

¹⁷⁶ ebd.

¹⁷⁷ Mock in JuS 2008, 486 f.

¹⁷⁸ ebd.

¹⁷⁹ Schubert in MüKo BGB, § 164, 9. Aufl. 2021, Rn. 227.

¹⁸⁰ Schäfer in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 167, 71. Edition 2024, Rn. 50.

Kunden nicht abschließen darf. Auf Grund schlechter Arbeitsleitung zahlt die B-GmbH dem M keinen Jahresbonus. M ist erbost und will die B-GmbH schädigen. Er erzählt seinem Kumpel C davon. C ist empört und erklärt sich bereit, M dabei zu unterstützen. M schließt mittels der Wallet im Namen der B-GmbH einen Mietvertrag über ein Kfz gemäß § 535 Abs. 1 BGB mit C ab. Beim Zahlungsvorgang wird die Wallet von M und C so manipuliert, dass keine Zahlung für den Mietwagen bei der B-GmbH eingeht, der Vertrag wird allerdings abgeschlossen. C verlangt von der B-GmbH die Übergabe des Mietwagens. Die B-GmbH ist jedoch nicht an den von M abgeschlossenen Mietvertrag gebunden, da in diesem Fall ein kollusives Zusammenwirken vorliegt, da M und C vorsätzlich zum Nachteil der B-GmbH gehandelt haben. Der geschlossene Vertrag ist nach § 138 Abs. 1 BGB wegen Sittenwidrigkeit nichtig.

Liegt einer von den beiden oben genannten Fällen vor, hat dies zur Folge, dass der Geschäftspartner nicht mehr schutzwürdig ist.

Handeln ohne Vertretungsmacht

Eine wirksame Stellvertretung setzt das Vorliegen einer Vertretungsmacht voraus. Fehlt sie, spricht man von einer Vertretung ohne Vertretungsmacht. Gänzlichliches Fehlen der Vollmacht und Überschreitung einer bestehenden Vollmacht werden insoweit gleichbehandelt.¹⁸¹ Der ohne Vertretungsmacht handelnde Vertreter wird als *falsus procurator* bezeichnet.¹⁸²

Die Vertretung ohne Vertretungsmacht hat zur Folge, dass die Willenserklärungen des Vertreters nicht für und gegen den Vertretenen nach § 164 Abs. 1 BGB wirkt. In diesem Fall sind die §§ 177 ff. BGB anzuwenden.

Schließt ein Vertreter ohne Vertretungsmacht ein Rechtsgeschäft ab, so führt dies zur schwebenden Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts (§ 177 Abs. 1 BGB). Ein ohne Vertretungsmacht geschlossenes Geschäft kann der Vertretene nach § 177 Abs. 1 BGB durch Genehmigung (nachträgliche Zustimmung gemäß § 184 BGB) an sich ziehen; die §§ 164 ff. BGB gelten analog.¹⁸³ Das Rechtsgeschäft wird folglich gemäß § 184 Abs. 1 BGB rückwirkend wirksam, so als hätte der Vertreter von Anfang an mit einer Vertretungsmacht gehandelt. Die Genehmigung bedarf nach § 182 Abs. 2 BGB nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. Dies gilt gemäß § 182 Abs. 2 selbst dann, wenn das vom Vertreter abgeschlossene Rechtsgeschäft formbedürftig ist.¹⁸⁴ Nach § 177 Abs. 2 BGB kann der Geschäftsgegner den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auffordern. Die Erklärung muss dann dem Geschäftsgegner gegenüber erfolgen. Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.

Verweigert der Vertretene die Genehmigung kommt eine Eigenhaftung des Vertreters nach § 179 BGB in Betracht. Sofern der Vertreter den Mangel an Vertretungsmacht kannte, haftet der Vertreter dem Geschäftsgegner wahlweise auf Erfüllung oder Schadensersatz. Nach der herrschenden Meinung ist § 179 Abs. 1 als ein Fall der Wahlschuld einzuordnen.¹⁸⁵

Entscheidet sich der Geschäftsgegner für Erfüllung, führt dies nicht dazu, dass der Vertreter Vertragspartner wird. Zwischen Geschäftsgegner und Vertreter entsteht aber ein gesetzliches Schuldverhältnis, dessen Inhalt mit dem des vollmachtlos abgeschlossenen Vertrages übereinstimmt.¹⁸⁶ Der Vertreter hat den

¹⁸¹ Kleinschmidt in MüKo BGB, Art. 8 EGBGB, 9. Aufl. 2024, Rn. 155.

¹⁸² ebd., Rn. 157.

¹⁸³ Kitz in Hoeren/Sieber/Holznapel, in: Handbuch Multimedia-Recht, 61. EL März 2024, Rn. 155 f.

¹⁸⁴ Schäfer in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 177, 71. Edition, Rn. 20.

¹⁸⁵ Schubert in MüKo BGB, § 179, 9. Aufl. 2021, Rn. 37.

¹⁸⁶ Schäfer in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 177, 71. Edition, Rn. 20.

Geschäftsgegner so zu stellen, wie dieser stünde, als hätte er wirksam mit dem Vertretenen kontrahiert. Dem Geschäftsgegner stehen damit gegen den Vertreter alle Primär- und Sekundäransprüche aus diesem Vertrag zu.¹⁸⁷

Der Geschäftsgegner kann auch den Schadensersatzanspruch aus § 179 Abs. 1 BGB wegen Nichterfüllung geltend machen. Der Schadensersatzanspruch nach § 179 Abs. 1 tritt an die Stelle der Erfüllung, so dass es sich um einen Schadensersatzanspruch statt der Leistung handelt, der auf das positive Interesse des Geschäftsgegners gerichtet ist.¹⁸⁸ Dieser Anspruch ist auf Geldersatz gerichtet. Der Vertreter hat dem Vertretenen das Interesse in Geld zu ersetzen, das dieser an dem Zustandekommen des Vertrages hatte. Bei einem gegenseitigen Vertrag ist dies regelmäßig die Differenz zwischen Leistung und Gegenleistung.¹⁸⁹

Die Haftung des Vertreters wird gemildert, wenn der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt hat (§ 179 Abs. 2 BGB). Dieser haftet dann nur auf das negative Interesse (Vertrauensschaden).¹⁹⁰ Der Vertrauensschaden ist der Schaden, der infolge des Vertrauens auf die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung entstanden ist.¹⁹¹

Die Haftung des Vertreters ist ausgeschlossen, wenn der Geschäftsgegner den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste (§ 179 Abs. 3 S. 1 BGB) oder der Vertreter in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt war (§ 179 Abs. 3 S. 2 BGB). Im ersten Fall ist der Geschäftsgegner nicht mehr schutzwürdig. Im zweiten Fall ergänzt § 179 Abs. 3 S. 2 BGB den Minderjährigenschutz der §§ 107 ff. BGB und schützt den beschränkt geschäftsfähigen Vertreter (§ 165 BGB) vor Haftungsrisiken.¹⁹²

2.2.4 Digitale Vertretungsmacht

2.2.4.1 Digitalisierungsrichtlinie

Im März 2023 hat die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf zur Ausweitung und Optimierung des Einsatzes digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht vorgestellt. Mit der Digitalisierungsrichtlinie 2.0¹⁹³ (DigiRL 2) verfolgt die Kommission zwei Hauptziele: Einerseits die verbesserte grenzüberschreitende Transparenz im europäischen Gesellschaftsrecht sowie die Erleichterung der Verwendung von Gesellschaftsdaten in grenzüberschreitenden Situationen zu ermöglichen.¹⁹⁴ Mit dem Richtlinienentwurf möchte die Kommission Unternehmen ein Upgrade ihrer digitalen Werkzeuge im Gesellschaftsrecht angeeignet lassen, damit sie schnell und effizient Geschäfte abschließen und die Vorteile des Binnenmarkts nutzen können.¹⁹⁵ Außerdem soll die Digitalisierungsrichtlinie 2.0 bürokratische Hürden für grenzüberschreitend tätige Unternehmen reduzieren. Sie soll dazu beitragen, dass Unternehmen in der EU durch die Nutzung digitaler Werkzeuge wettbewerbsfähiger werden¹⁹⁶. Nationale Unternehmensregister sollen verbunden werden, um die Geschäftsdaten grenzüberschreitend verwenden zu können¹⁹⁷. Hierzu sollen

¹⁸⁷ ebd.

¹⁸⁸ ebd., Rn. 47.

¹⁸⁹ Schäfer in BeckOK BGB, Hau/Poseck, § 179, 71. Edition, Rn. 23.

¹⁹⁰ Schubert in MüKo BGB, § 179, 9. Aufl. 2021, Rn. 51.

¹⁹¹ Schmidt, Weber kompakt, Rechtswörterbuch, 11. Edition 2024, „Schadensersatz“.

¹⁹² Schubert in MüKo BGB, § 179, 9. Aufl. 2021, Rn. 61.

¹⁹³ Richtlinie (EU) 2019/1151.

¹⁹⁴ Stelmaszczyk/Wosgien in EuZW 2023, 550, 550 f.

¹⁹⁵ Zwirlein-Forschner, NZG 2023, 863, 866.

¹⁹⁶ ErwGr. 2 der Richtlinie (EU) 2019/1151.

¹⁹⁷ Markworth in ZPG 2023, 462, 462.

nach Art. 13b DigiRL 2 elektronische Identifizierungsmittel grenzüberschreitend anerkannt werden. Es wird hier in Art. 13b Abs. 2 DigiRL 2 auch auf die nach Art. 6 eIDAS-VO ausgestellten elektronischen Identifizierungsmittel verwiesen.

Um grenzüberschreitende Transaktionen erleichtern zu können, soll die digitale EU-Vollmacht („digital EU power of attorney“) eingeführt werden, welche als mehrsprachiges Standardmodell zur Verfügung stehen soll. Personen erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten zu vertreten¹⁹⁸ und die erteilte Vertretungsmacht digital nachweisen zu können, Art. 16c Abs. 2 GesRRL-E. Die digitale EU-Vollmacht soll nach Art. 16c Abs. 1 UAbs. 1 GesRRL-E „insbesondere [für] Gesellschaftsgründungen, Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen sowie grenzüberschreitende Umwandlungen“¹⁹⁹ eingesetzt werden. Durch die EU-Vollmacht kann künftig das Apostill-Verfahren entfallen²⁰⁰, da in Art. 16c Abs. 5 GesRRL-E ein mehrsprachiges Standardmodell vorgesehen ist, welches herkömmlich Übersetzungen entbehrlich macht. Man möchte anstelle dessen eine moderne Übersetzungssoftware einsetzen²⁰¹. Art. 16c Abs. 3 GesRRL-E gibt den Mitgliedstaaten die Option, die Vollmachten, welche digital erteilt wurden, in einem Register zu veröffentlichen, was Rechtssicherheit für verschiedene Akteure bringen würde.²⁰² Diese Register sollen nach Art. 15 GesRRL-E durch die Mitgliedstaaten aktuell gehalten werden.

2.2.4.2 Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG)

Eine EU-Richtlinie gilt nach Art. 288 Abs. 3 AEUV nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten, sondern muss durch nationale Rechtsakte in nationales Recht umgewandelt werden. Dem dient das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG)²⁰³.

Das DiRUG sieht in verschiedenen anderen Gesetzen, wie beispielsweise dem Beurkundungsgesetz (BeurkG), Änderungen vor. Den Mitgliedstaaten wurde eine Umsetzungsfrist bis zum 01. August 2022 eingeräumt.

Artikel 4 der DiRUG betrifft Änderungen des BeurkG. Unter anderem wurden die §§ 16a bis 16e BeurkG neu eingefügt. Dies ermöglicht es in Verbindung mit § 2 Abs. 3 GmbHG, dass Kapitalgesellschaften nun auch durch ein Online-Verfahren mittels Videokommunikation gegründet werden können. Nach § 16a BeurkG darf der Notar das Online-Verfahren ablehnen, wenn ihm dies keine Gewissheit über die Identität der beteiligten Personen bieten kann. Die Niederschrift der Beurkundung wird nach § 16b BeurkG in elektronischer Form niedergeschrieben und von den Beteiligten qualifiziert elektronisch unterzeichnet. Die Identifizierung der Beteiligten erfolgt gemäß § 16c BeurkG dadurch, dass Lichtbilder gemeinsam mit einem elektronischen Identitätsnachweis vorab in digitaler Form übermittelt werden können. Dazu sind nationale und internationale Identifizierungsmittel (Ausweis eines EU-Mitgliedstaates) geeignet, die nach Art. 6 eIDAS-VO anerkannt werden und das Sicherheitsniveau „hoch“ erfüllen, Art. 8 Abs. 2 lit. c eIDAS-VO. Die Gründer können sich nach § 16d BeurkG auch elektronisch vertreten lassen, wenn sie die Vollmachten in elektronisch beglaubigten Abschriften beigefügt haben.

¹⁹⁸<https://www.notariesofeurope.eu/en/european-commission-publishes-a-new-proposal-for-a-directive-on-the-digitalisation-of-company-law/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

¹⁹⁹ *Lieder* in NJW 2024, 2065, 2069.

²⁰⁰ *Stelmaszczyk/Wosgien* in EuZW 2023, 550, 552.

²⁰¹ ebd., Rn. 551.

²⁰² *Lieder* in NJW 2024, 2065, 2069.

²⁰³https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGB&jumpTo=bgbl121s3338.pdf#__bgbl__%2F%2F%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3338.pdf%27%5D__1733214796545 [letzter Abruf: 09.12.2024].

Diese Neuerungen sollen helfen, dass Prozesse national und international beschleunigt und verbessert werden können. Um einen möglichst hohen Grad an Sicherheit bezüglich der Identitäten, Nachweise und Signaturen herstellen zu können, sind die Grundlagen der novellierten eIDAS-VO zu beachten.

2.2.5 Auswirkungen auf das Ökosystem

Fraglich ist, wie sich die oben erwähnten Ausführungen auf digitale Identitätslösungen und das SDIKA-Ökosystem auswirken können.

Holder können andere Personen vertreten und (durch andere Personen) vertreten werden, wenn eine Vollmacht dazu vorliegt. Diese Vollmacht kann als Credential in die Wallet integriert werden, wobei sich folgende Herausforderungen ergeben können. Die Vollmacht muss in der Wallet des Vertreters hinterlegt werden, sodass gegenüber den Verifiern nachgewiesen werden kann, dass eine Bevollmächtigung vorliegt, ein entsprechendes Geschäft abzuschließen. Problematisch könnte insbesondere der Umstand werden, wenn die Vollmacht durch den Vertretenen widerrufen wird, das Credential aber weiterhin in der Wallet des Vertreters verbleibt und auch verwendet wird. Hierbei sollte eine Lösung gefunden werden, wie ein Widerruf eines Credentials umgesetzt werden kann, sodass die Verifier erkennen können, ob das Credential noch Gültigkeit besitzt oder nicht. Wird die Vollmacht nicht digital erteilt, sondern auf analoge Weise, so sind alle Originale und Kopien der Vollmacht an den Vertretenen zurückzugeben, sodass einem Missbrauch vorgebeugt werden kann. Personen, die sich vertreten lassen, müssen, ebenso wie bei analogen Vollmachten, dafür Sorge tragen, dass der Vertreter das Credential aus der eigenen Wallet entfernt. Dies sollte dann bestenfalls elektronisch hinterlegt werden, sodass beispielsweise ein Hinweis auftaucht, wenn der Vertreter das Vollmacht-Credential verwenden möchte.

Möchten sich Verifier vertreten lassen, könnte dies zu einem Problem führen, wenn es für andere Beteiligte nicht transparent ist, mit wem sie interagieren. Nach Art. 5a Abs. 4 lit. e eIDAS-VO 2.0 müssen Nutzende unterrichtet werden, dass der vertrauende Beteiligte, der eine elektronische Attributsbescheinigung anfordert, auch dazu berechtigt ist. Vertrauende Beteiligte registrieren sich nach Art. 5b Abs. 1 eIDAS-VO 2.0, wenn sie auf eine EUDI-Wallet zugreifen wollen. Werden nun andere Personen oder Institutionen bevollmächtigt, Aufgaben im Namen der Verifier durchzuführen, so muss dies deutlich erkennbar sein. Fraglich erscheint allerdings, ob dies gewünscht ist. Wenn sich Verifier in das Register eintragen lassen, geben sie verschiedene Daten ihrerseits an. Nutzende können dieses Register einsehen und können so ein gewisses Vertrauen gegenüber den Verifiern aufbauen. Lagern vertrauende Beteiligte nun Aufgaben an andere aus, so kann es sein, dass diese Personen und Institutionen in keinem derartigen Register aufgeführt sind. Dies könnte dem Sinn und Zweck des Registers und der Sichtbarmachung der Verifier durch dieses Register entgegenlaufen und Missbrauchspotential mit sich bringen.

Auch Issuer könnten sich theoretisch vertreten lassen. Dabei ist jedoch ebenfalls zu beachten, dass dies gegenüber den Nutzenden transparent gestaltet sein muss. Möchten Issuer, die im Sinne der eIDAS-VO 2.0 als qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter auftreten, Aufgaben an andere Personen oder Institution übertragen, so sollten diese auch den Anforderungen eines qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters entsprechen.

Die allgemeinen stellvertretungsrechtlichen Regelungen können auf digitale Lösungen übertragen werden. Auf technischer Ebene ist jedoch sicherzustellen, dass die Vollmachten korrekt erstellt und widerrufen werden können und die einzelnen Rollen sich hinsichtlich der Transparenz und des Missbrauchspotentials bewusst sind.

2.2.6 Zusammenfassung und Fazit

Credentials, welche von Nutzern, Ausstellern und Akzeptanzstellen im Alltag auf verschiedene Weise verwendet werden, können auch im Rahmen der Stellvertretung zur Geltung kommen. Als ein solches Credential kann beispielweise eine elektronische Vollmacht in einer Wallet hinterlegt werden, welche anstelle einer klassischen schriftlichen Vollmacht erteilt werden kann. Hierbei ist es wichtig, die Regeln der Stellvertretung zu kennen und zu berücksichtigen, um Rechtssicherheit schaffen und erhalten zu können. Ebenfalls sind die Digitalisierungsrichtlinie 2.0 und das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) zu berücksichtigen, welche Vorschriften zu elektronischen Vollmachten enthalten.

Zudem wird ein erheblicher Teil von Rechtsgeschäften zwischen Nutzern und Akzeptanzstellen digitalisiert, bei denen die Regeln der Stellvertretung eine wesentliche Rolle spielen. Beispielsweise werden bei einem sogenannten unternehmensbezogenen Rechtsgeschäft nicht die Handelnden, also die Mitarbeitenden einer Akzeptanzstelle, sondern die Unternehmenstragenden verpflichtet.

Im digitalen Rechtsverkehr ist insbesondere das Handeln unter fremdem Namen relevant, welches eine Ausnahme aus dem stellvertretungsrechtlichen Offenkundigkeitsprinzip darstellt. Ein typischer Fall des Handelns unter fremdem Namen liegt zum Beispiel beim unbefugten Zugriff auf fremde Benutzerkonten vor, was für alle Beteiligten des SDI-Ökosystems von Bedeutung sein kann. Maßgeblich sind hierbei die haftungsrechtlichen Folgen eines solchen Handelns für die Beteiligten. Beim Handeln unter fremdem Namen greifen die Vorschriften der §§ 177 ff. BGB sowie die Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht ein.

2.3 Datenschutz

2.3.1 Einführung Datenschutzrecht

Um die genaue datenschutzrechtliche Rolle für die Beteiligten benennen zu können, bedarf es zunächst eine Erläuterung von Schlüsselbegriffen und Definitionen des Datenschutzrechts basierend auf der Normierung durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Weitere datenschutzrechtliche Anforderungen ergeben sich aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), den länderspezifischen Datenschutzgesetzen (LDSG) sowie dem Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG).

Grundsätzlich zielt das Datenschutzrecht auf den Schutz der natürlichen Person ab. Normiert ist dies durch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Auch auf Europäischer Ebene ist Datenschutz als Schutz der natürlichen Person entsprechend verankert.

Bei der Erstellung und dem Austausch von Credential werden regelmäßig Daten von Personen übermittelt, gespeichert verifiziert und archiviert.

2.3.2 Grundlagen: Definitionen und Rollenmodell im Datenschutzrecht

2.3.2.1 Definition: personenbezogene Daten

Angesichts des bezweckten Schutzes der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung sie betreffender Daten, stehen in sachlicher Hinsicht personenbezogene Daten im Mittelpunkt, die in Art. 4 Nr. 1 DSGVO definiert sind. Danach sind unter personenbezogenen Daten alle Informationen zu verstehen, die sich auf eine **identifizierte** oder **identifizierbare** natürliche Person beziehen. Somit sind personenbezogene Daten nur solche Informationen, die sich auf eine **natürliche Person**, und keine juristische Person, beziehen. Unternehmen, Personenmehrheiten und Personengruppen fallen nicht in den Schutzbereich der DSGVO. Für die Frage, ob ein Datum personenbezogen ist oder nicht, kommt es darauf an, ob eine natürliche Person anhand der Daten bereits identifiziert ist oder identifiziert werden kann. Die Identifizierbarkeit einer Person ist insbesondere dann anzunehmen, wenn sie mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, einer Kennnummer, oder einem oder mehreren besonderen Merkmale bestimmt werden kann, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.²⁰⁴ Auch Online-Kennungen wie IP-Adressen und Cookies oder sonstige Kennungen wie Funkfrequenzkennzeichnungen besitzen können ebenfalls einen Personenbezug aufweisen. Sie sind Geräten oder Software-Anwendungen und –Tools oder Protokollen zuzuordnen und können Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit eindeutigen Kennungen und anderen beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt werden können, um Profile der natürlichen Personen, die Tools, Anwendungen und Geräte verwendet, zu erstellen und sie zu identifizieren.²⁰⁵

²⁰⁴Barlag in Roßnagel Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Vorrang des Unionrechts – Anwendbarkeit des nationalen Rechts, § 3 Rn. 8.

²⁰⁵ErwG DSGVO 30.

Abbildung 4: Personenbezogene Daten

Im SDIKA-Kontext werden Daten, zum Beispiel wie „Name“, „Alter: 18 Jahre“, „volljährig“, „versichert bei Krankenkasse“, „hat gültige Fahrerlaubnis der Klasse B“ angegeben, geprüft und übermittelt. Diese Daten beziehen sich auf Kontoinhabende und sind deshalb als personenbezogene Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO zu betrachten. Jedoch könnten diese Daten einzeln betrachtet nicht ausreißend sein, um Kontoinhabende zu identifizieren. Hier wird im Einzelfall zu prüfen sein, welches Wissen und welche Möglichkeiten die Empfänger*innen der Daten haben bzw. ihnen zuzurechnen sind, um die Personen, auf die sich die Daten beziehen, identifizieren zu können.

Über diesen Daten hinaus gibt es noch besondere Kategorien personenbezogener Daten (sogenannte sensible Daten), die nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO eine höhere Schutzanforderung genießen.

Zu diesen Daten gehören Angaben über:

- rassistische und ethnische Herkunft,
- politische Meinungen,
- religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen
- die Gewerkschaftszugehörigkeit
- genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, **Gesundheitsdaten**
- und Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer Person

2.3.2.2 Datenschutzrechtliche Rollen

Nach der Systematik der DSGVO gibt es grundsätzlich

- die betroffene Person,
- den*die Verantwortliche*n,
- den*die Auftragsverarbeiter*in und
- Empfänger*in / Dritte

Die wesentlichen Schutz- und Handlungssubjekte sind in Abbildung 5 Rollenmodell im Datenschutzrecht skizziert.

²⁰⁶ Auch bei Nebenstellenapparaten, wenn eine Zuordnung zu einzelnen Beschäftigten möglich ist: BAG, Beschluss vom 27.05.1986 - 1 ABR 48/84.

Abbildung 5 Rollenmodell im Datenschutzrecht

Jede Rolle und deren Merkmale wurden in der DSGVO definiert und werden in den folgenden Abschnitten kurz dargestellt.

a. Betroffene Person

Der Begriff der betroffenen Person ist Art. 4 Nr. 1 DSGVO zu entnehmen. Betroffene*r kann nur eine natürliche Person sein. Das Datenschutzrecht zielt auf den Schutz natürlicher Personen ab, die sich durch die sie beschreibenden Daten identifizieren lassen. Juristische Personen, Personenmehrheiten und Personengruppen sind aus dem Schutzbereich ausgenommen.

b. Verantwortliche*r

Nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist Verantwortliche*r die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die **Zwecke** und **Mittel** der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Daraus folgt, dass es auf die Organisationsform nicht ankommt, sondern sowohl natürliche als auch juristische Personen und vergleichbare Personenmehrheiten „Verantwortliche*r“ sein können, unabhängig davon, ob sie öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisiert sind.²⁰⁷ Jeder, der Daten für sich verarbeitet, wie zum Beispiel erhebt, speichert, weitergibt, kann Verantwortlicher in diesem Sinne sein.

In der Praxis kommt es immer häufiger vor, dass mehrere Stellen an einer Datenverarbeitung beteiligt sind, welche nach Art. 26 DSGVO als **gemeinsame Verantwortliche** bezeichnet werden. Die gemeinsame Verantwortlichkeit setzt voraus, dass die Verantwortlichen gemäß Art. 26 Abs. 1 S. 1 DSGVO gemeinsam Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung festlegen. Dies führt dazu, dass die betroffene Person ihre Rechte gemäß Art. 26 Abs. 3 DSGVO bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen, **unabhängig von dessen tatsächlichen Zuständigkeit**, geltend machen kann. Diese Regelung dient einem weiteren Schutz des Betroffenen vor Unklarheiten, und einer möglichen Berufung von Verantwortlichen auf fehlende Zuständigkeit wird gegengesteuert.²⁰⁸ Wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne des Art. 26 DSGVO anzunehmen

²⁰⁷ Hartung in Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung, DS-GVO, Art. 4 Nr. 7 Rn. 9.

²⁰⁸ Folkerts, ZD 2022, 201, 203; Martini in Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 3. Aufl. 2021, DS-GVO Art. 26 Rn. 36.

ist, muss nicht einmal ein tatsächlicher Zugang jedes Verantwortlichen zu den Daten bestehen.²⁰⁹ Unterschiedliche Stellen können vielmehr in die Verarbeitung personenbezogener Daten in verschiedenen Phasen und in unterschiedlichem Ausmaß in der Weise einbezogen sein, dass der Grad der Verantwortlichkeit eines jeden von ihnen unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist.²¹⁰ Gemeinsam Verantwortliche können dabei zusammen Zweck und Mittel festlegen, oder konvergierend in dem Sinne entscheiden, dass die jeweils getroffene Wahl einander ergänzt und für die Verarbeitung in einer Weise erforderlich ist, sodass sie einen spürbaren Einfluss auf die Festlegung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung hat.²¹¹ Ist eine Verarbeitung ohne die Mitwirkung beider Parteien nicht möglich, das heißt dass die Parteibeiträge unauflösbar miteinander verbunden sind, so kann eine konvergierende Entscheidung vorliegen. Dabei gilt jedoch zu berücksichtigen, dass bezüglich Entscheidungen über Zweck und Mittel, die in einer Verarbeitungskette vorausgehen oder nachfolgen, auch Wechsel zwischen alleiniger und gemeinsamer Verantwortlichkeit gegeben sein können.²¹²

Ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit gegeben, haben die hieran beteiligten Parteien eine Vereinbarung nach Art. 26 Abs. 1 S. 2 DSGVO abzuschließen, wer für die gemeinsame Verarbeitung welche Pflichten aus der DSGVO übernimmt. Für solche Vereinbarungen gibt es im Gegenteil zu der Auftragsverarbeitung keine konkreten Vorgaben, sodass diese sehr unterschiedlich ausfallen können. Jedoch sollten Vereinbarungen über die gemeinsame Verantwortlichkeit immer konkret regeln welche Tätigkeiten welchem Beteiligten zuzuordnen sind, um somit die Verantwortlichkeit für die konkreten Verarbeitungstätigkeiten eindeutig abzugrenzen.

Die gemeinsame Verantwortlichkeit ist neben der Auftragsverarbeitung in der DSGVO die einzige Regelung, die eine Mehrzahl datenverarbeitender Stellen adressiert. Die Rechtsfigur wird richtigerweise als notwendig erachtet, um dem Bedürfnis einer transparenten Verantwortungsstruktur für die zunehmend externe und zentralisierte Datenverarbeitung der arbeitsteiligen Gesellschaft gerecht zu werden.

c. Auftragsverarbeitende

Der Auftragsverarbeitende ist nach Art. 4 Nr. 8 DSGVO eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des*der Verantwortlichen verarbeitet. Abzugrenzen ist die Rolle des Verantwortlichen von den Auftragsverarbeitenden, die nur als „verlängerter Arm“ des*der Verantwortlichen tätig wird, Daten weisungsgebunden verarbeitet und dabei keine eigenen Verarbeitungszwecke verfolgt.²¹³ Wenn Auftragsverarbeitende die weisungsgebundenen Rahmen/Grenzen unerlaubt überschreiten und über Zwecke und Mittel der Verarbeitung selbst bestimmen, tritt er in die Rolle eines rechtswidrig handelnden Verantwortlichen ein (Art. 28 Abs. 10 DSGVO). Aus diesem Rollenwechsel folgt auch die Pflicht die erforderlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei der Datenverarbeitung, welche die ehemals Auftragsverarbeitenden nun als Verantwortliche ausführen, müsste eine legitimierende Rechtsgrundlage vorliegen, was regelmäßig nicht der Fall sein dürfte, da die Auftragsverarbeitungsvereinbarung nicht die Beziehung zum Betroffenen regelt. Verantwortlicher und

²⁰⁹ EuGH, Urteil vom 10.07.2018 – C-25/17 – Jehovan todistajat, Rn. 69; EuGH, Urteil vom 05.06.2018 – C-210/16 – Wirtschaftsakademie, Rn. 38; EuGH, Urteil vom 29.07.2019 – C-40/17 – Fashion ID, Rn. 69.

²¹⁰ EuGH, Urteil vom 05.06.2018 – C-210/16 – Wirtschaftsakademie, Rn. 43; EuGH, Urteil vom 29.07.2019 – C-40/17 – Fashion ID, Rn. 70.

²¹¹ European Data Protection Board, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Version 1.0, S. 18.

²¹² EuGH, Urteil vom 29.07.2019 – C-40/17 – Fashion ID, Rn. 74.

²¹³ European Data Protection Board, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Version 1.0, S. 24 f.

Auftragsverarbeiter können frei entscheiden, in welcher Rechtsform ein Auftragsverhältnis begründet wird, zum Beispiel Dienstverträge, Werkverträge, Geschäftsbesorgungsverträge, oder auch Gestaltung im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen.

Exkurs: Abgrenzung zu gemeinsamen Verantwortlichen

Tabelle 5: Überblick zur Verantwortlichkeitsabgrenzung

Einzelverantwortung und Auftragsverarbeitung	Gemeinsame Verantwortung
<ul style="list-style-type: none"> - Wird als „verlängerter Arm“ des*der Verantwortlichen tätig - Abschluss AV-Vertrag - Unterstützungspflichten Auftragnehmenden - Kontroll- und Weisungsrechte der Auftraggebenden - Auftragnehmende dürfen keine eigenen Verarbeitungszwecke verfolgen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung mit umfassender Regelung der Verantwortlichkeiten abschließen & bereitstellen - Jede*r Verantwortliche bedarf eigener Rechtsgrundlage für Verarbeitung personenbezogener Daten

d. Sonstige Rollen

Neben den zentralen Rollen „betroffene Person“, „Verantwortliche*r“ und „Auftragsverarbeitender“ werden auch die Rollen „Empfänger*innen“ und „Dritte*r“ in der DSGVO definiert.“

Die Rolle des*der Dritten ist beispielsweise relevant, wenn es darum geht, welche Kenntnisse den Verantwortlichen zuzurechnen sind, um eine Person identifizieren zu können. Gemäß Art. 4 Nr. 10 DSGVO ist **Dritte*r** eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außerhalb der betroffenen Person, den*der Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitenden und den Personen, die im Rahmen der unmittelbaren Verantwortung des*der Verantwortlichen oder der Auftragsverarbeitenden befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Die Rolle des*der „Dritten“ grenzt sich also negativ ab und hat eigentlich keine eigenständige Bedeutung²¹⁴, da der*die Dritte in den Fällen, in denen man - rechtmäßig oder rechtswidrig – personenbezogene Daten empfängt, als neue*r Verantwortliche*r anzusehen ist und

²¹⁴ Hartung in Kühling/Buchner, DS-GVO, 4. Auflage, Art. 4 Nr. 10 DSGVO, Rn. 8.

damit allein oder gemeinsam mit anderen Verantwortlichen sämtliche diesen nach der DSGVO obliegenden Pflichten zu erfüllen hat.

Nach Art. 4 Nr. 9 DSGVO ist **Empfänger*in** eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um eine*n Dritte*n handelt oder nicht.

Beispielsweise findet die Rolle als Empfänger*in Erwähnung, wenn der*die Verantwortliche in Datenschutzerklärungen Angaben zu den Empfänger*innen oder Kategorien von Empfänger*innen macht, an die personenbezogenen Daten weitergeleitet werden.

2.3.3 Bewertung Ökosystem: Verantwortlichkeit und Betriebsmodelle in SDIKA

Nach der vorangegangenen, kurzen Einführung in die Grundbegriffe des Datenschutzrechts wird im folgenden Abschnitt das in SDIKA-Konzept beschriebene Ökosystem datenschutzrechtlich begutachtet. Hierbei werden die Akteure auf datenschutzrechtliche Rollen gemappt und mögliche Rechtsgrundlagen für die jeweiligen, notwendigen Datenverarbeitungsvorgänge dargestellt.

2.3.3.1 Begriffe und Akteur*innen

Mit der in SDIKA avisierten Brückenlösung über den SDI-X-Adapter haben Nutzende einen breiteren Akzeptanzstellenkreis und sind nicht unbedingt auf nur eine bestimmte Identitätslösung angewiesen. Somit stehen ihnen viele Dienste und diverse Dienstanbieter offen. Die zentralen Rollen Verifier und Issuer verwalten ihre eigenen Systeme jeweils selbst. Allerdings wird sowohl bei den Verifiern als auch den Issuern ein Status-Register eingebaut, sodass die Anbindung zwischen den verschiedenen Systemen der Akteur*innen möglich ist. Anhand dieser Aufgabeverteilung wird im nächsten Abschnitt diskutiert, wie die vorgezeigten Akteur*innen im datenschutzrechtlichen Sinne zu bewerten sind.

Im folgenden Abschnitt werden die Beteiligten des Ökosystems auf die datenschutzrechtlichen Rollen abgebildet und die relevanten Rechtsgrundlagen identifiziert.

Holder und Credentials

Privatperson: Handelt es sich bei den Holdern um eine Privatperson, ist er*sie als natürliche Person Betroffene*r im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO, da sie sich durch die Angabe der Credentials identifizieren lässt. Bei den Credentials handelt es sich um personenbezogene Daten der Holder, da es sich regelmäßig um Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen handelt und diese Person auch identifizierbar ist.

Unternehmen: Wenn die Holder eine Organisation oder ein Unternehmen sind, scheidet dies als betroffen Person im Sinne der DSGVO aus. Vielmehr stellt sich die Frage, ob personenbezogene Daten der Arbeitnehmenden anhand der Credentials preisgegeben werden, und folglich die arbeitnehmendendatenschutzrechtlichen Regelungen von der Organisation einzuhalten sind. In diesem Fall wäre die Organisation Verantwortliche*r gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO, da sie über den Zweck und Mittel der Speicherung von Arbeitnehmendendaten entscheidet. Inwiefern die Regelungen des **Datenschutzrechts im Beschäftigungsverhältnis** zu beachten sind, werden an den einschlägigen Stellen der Use Cases²¹⁵ näher

²¹⁵ Im Anwendungsbereich Mobilität, Car-Sharing für Mitarbeitende

erläutert. Im Rahmen dieser Analyse werden ausschließlich die grundlegenden Regeln des Datenschutzrechts betrachtet.

Verifier

Als Verifier werden Dienstleistende oder sonstige Verwaltende bezeichnet, welche die (überprüften) Credentials der Holder empfangen. Fraglich ist, ob Verifier als Empfänger*innen im Sinne des Art. 4 Nr. 9 DSGVO zu bewerten sind. Danach sind „Empfänger*innen“ natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Um eine Stelle als Empfänger*in einzuordnen, sind zwei Prüfschritte durchzuführen. Zunächst ist festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine*n Empfänger*in handelt. Voraussetzung hierfür ist, dass gegenüber einer natürlichen oder juristischen Person, Behörde, Einrichtung oder anderen Stelle personenbezogene Daten offengelegt werden. Im zweiten Schritt ist zu fragen, ob aber für die weiteren rechtlichen Folgen einer Offenlegung von Daten eine rechtliche Qualifikation nach anderen Normen, insbesondere als Auftragsverarbeitende oder als Verantwortliche*r, vorliegt.²¹⁶

Im SDIKA-Kontext handelt es sich bei Verifiern hauptsächlich um Dienstleistende, die Credentials bzw. personenbezogene Daten der Holder empfangen. Mit dem Empfang eines einzelnen Credentials (zum Beispiel „volljährig“) im SDI-X-System, ohne diese Daten verknüpfen zu können, können Verifier den ID-Holdern hinter den Benutzendennamen und der Angabe „volljährig“ noch nicht identifizieren. Somit sind die Credentials aus Sicht der Verifier noch nicht als personenbezogene Daten einzuordnen, da es an der Identifizierbarkeit des*der Betroffenen mangelt. Dementsprechend wären die Verifier für solche Daten nicht als Verantwortliche*r einzuordnen, da die datenschutzrechtlichen Bestimmungen erst beim Vorliegen von personenbezogenen Daten greifen. Die Verifier bleiben sodann „Empfänger*innen“ dieser Daten. Sofern der Verifier jedoch die Personen anhand der Daten oder durch hinzuziehen von Zusatzwissen identifizieren kann, handelt es sich um personenbezogene Daten auch aus Sicht des Verifiers. Sofern der Verifier seine Dienstleistung zu eigenen Zwecken und mit eigenen Mitteln anbietet, tritt er als Verantwortlicher auf. Da der Verifier ein eigenes Interesse an der Verarbeitung der Credentials verfolgt ist, sofern es sich um personenbezogene Daten im Sinne des Art.4 Nr.1 DSGVO handelt, als Verantwortlicher einzuordnen.

Im SDIKA-Kontext treten Verifiern als klassische, verifizierende Dienstleister auf. Verifier erhalten Daten, anhand derer sie entscheiden sollen. Verifier verarbeiten die Daten für die Holder. Da diese über Zweck und Mittel der Verarbeitung entscheiden, sind sie als datenschutzrechtlich Verantwortliche zu betrachten. Sofern die Verifier von einem Unternehmen oder Partner*innen aus dem Ökosystem beauftragt werden Credentials zu verifizieren, könnte auch eine Auftragsverarbeitenden-Rolle einschlägig sein. Die Daten können, müssen aber nicht, einen Personenbezug aufweisen. Durch die Verknüpfung mit der beauftragenden Person wird der Personenbezug der Daten stets vorliegen.

Der Begriff des*der Empfänger*in ist somit sehr neutral formuliert und dient als Oberbegriff für viele verschiedenen Personen bzw. Stellen²¹⁷, die sich im Laufen einer Datenverarbeitung ändern können. Bei einer üblichen Buchung ist es allerdings selten, dass nur eine Information (zum Beispiel „volljährig“) erforderlich ist. Auch der Name des*der Leistungsempfänger*in muss bekannt gegeben werden. Damit würden Verifier personenbezogene Daten erhalten. Verarbeitet man diese für eigene Zwecke, so sind die Verifier als Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO anzunehmen.

²¹⁶ Hartung in Kühling/Buchner, DS-GVO, 4. Auflage, Art. 4 Nr. 9 DSGVO, Rn. 5.

²¹⁷ ebd., Rn. 6.

Issuer

Issuer sind wie oben geschildert eine Behörde oder öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten im Rahmen ihrer öffentlichen Aufgaben verarbeiten. Abgesehen von der bisherigen klassischen Datenverarbeitung durch die Behörden, kommt die Erstellung der Verifiable Credentials für die Nutzung des SDI-X-Systems neu hinzu. Daher lassen sich die Tätigkeiten der Issuer gut in zwei Phasen aufteilen:

- **Phase 1:** Datenverarbeitung für eigene Tätigkeiten
- **Phase 2:** Tätigkeiten innerhalb des SDI-X-Systems (Erstellung von Credentials für eine Wallet oder Widerrufen von vorher erstellten Credentials)

Diese zwei Phasen müssten getrennt voneinander betrachtet werden. In der Phase 1 handeln die Issuer selbstständig in eigener Befugnis (zum Beispiel: Erstellen eines Personalausweises). Somit bleiben Issuer in dieser Phase nach wie vor allein Verantwortliche nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO aufgrund des eigenständigen Handelns²¹⁸. Diese Art der Datenverarbeitung durch Issuer wird aufgrund fehlenden Bezugs zum Projekt nicht näher betrachtet. In Phase 2 überprüfen Issuer die Behauptung der Identitätsinhabenden/Holder (zum Beispiel: „volljährig“) und lässt diese Behauptung dann im SDI-X-Ökosystem als Credential hinterlegen. Da der Begriff der Verantwortlichkeit nach dem EuGH in der Google-Spain-Entscheidung²¹⁹ weit auszulegen sei, können Issuer sowohl in Einzelverantwortung (wie in der Phase 1) als auch in **gemeinsamer Verantwortung** handeln. Letzteres ist in der zweiten Phase der Fall, da die Issuer nicht nur im eigenen Interesse handeln, sondern die Möglichkeit der Kooperation mehrerer Beteiligten (wie System-Anbietenden, Akzeptanzstelle, Cloud-Anbietenden) besteht, die alle in eigenem Interesse mit der Verfolgung eigener Zwecke handeln. Deshalb ist hier eine **gemeinsame Verantwortlichkeit** der Issuer gemäß Art. 26 DSGVO anzunehmen.

Tätigkeiten von Issuern innerhalb des SDI-X-Ökosystems können wie folgt bildlich dargestellt werden.

Abbildung 6: Prozess „Neues Credential anlegen/erstellen“

²¹⁸ Gola in Gola/Heckmann, Datenschutzgrundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz, 3. Auflage, Art. 4 DSGVO, Rn. 64.

²¹⁹ EuGH Urt. v. 13.5.2014 – C-131/12, Google Spain.

Abbildung 3: Prozess „Credential widerrufen“

System-Anbietende

Abschließend stellt sich die Frage, welche datenschutzrechtliche Rolle die Anbietenden des SDIKA Systems spielen könnte. Dabei ist es zu beachten, dass Nutzende, auch Identitätsinhabende innerhalb des Systems noch auswählen können, ob sie die zentrale oder dezentrale Identitätslösung anwenden. Inwiefern diese Entscheidung Einfluss auf die datenschutzrechtliche Position der System-Anbietenden haben, müssten die Szenarien zuerst getrennt betrachtet werden.

Abbildung 8: Übertragung von Credentials an Verifier

Zentrales Modell:

Entscheiden sich die Nutzenden für eine Anlegung der Credentials auf einer Cloud bzw. auf eine fremdverwaltete ID-Lösung, werden die Credentials verschlüsselt auf der Cloud gespeichert. Das System von SDIKA leitet die Nutzenden an die Cloud weiter. Dort findet die Datenübertragung statt. Als Beispiel für ein solches Portal/Cloud kann das Portal Verimi²²⁰ herangezogen werden, auf dem diversen personenbezogenen Daten der Portal-Nutzenden verarbeitet werden.²²¹ Im SDIKA-Kontext ist dies der Cloud-Dienst WeNetwork von CAS²²². Hierbei entscheiden die Cloud-Anbietenden über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung. Die CAS nähme dabei die Rolle der Verantwortlichen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ein.

Mit der Beteiligung von Issuern können der Cloud-Anbietende die von Nutzenden behaupteten Credentials überprüfen lassen, verschlüsselt speichern und auf Anlass der Cloud-Nutzenden an Verifier übermitteln. Die

²²⁰ <https://verimi.de/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²²¹ Siehe Datenschutzerklärung von Verimi: <https://verimi.de/datenschutzerklaerung/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²²² Siehe Abbildung 4.

Art der Datenverarbeitung genügt, um die Position der Cloud-Anbietenden als Verantwortliche anzunehmen. Innerhalb dieses Ökosystems ist die Zusammenarbeit zwischen **Cloud-Anbietenden und Issuern** notwendig.

Die oben genannte Analyse bezüglich der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit betrifft die Akteur*innen innerhalb des SDIKA-Systems. Daher stellt sich die Frage, welche Position im Datenschutzsinne die SDIKA-System-Anbietenden selbst haben. Anhand der oben genannten Prozesse ist zu erkennen, dass die System-Anbietenden zu keinem Zeitpunkt mit den Credentials in Berührung kommen, sondern lediglich eine sichere Datenübermittlung innerhalb des Systems ermöglichen. Vergleichbar wären die System-Anbietenden in dem Fall mit Herstellenden bzw. Lieferant*innen von Soft-/Hardware, die zwar faktisch Einfluss auf die Datenschutzkonformität von Datenverarbeitungsprozessen haben, aber in der Regel nicht über Mittel und Zweck der Datenverarbeitung entscheiden.²²³

Allenfalls können Softwareherstellende in der Regel lediglich als Auftragsverarbeitende des*der Verantwortlichen betrachtet werden.²²⁴ Sofern sie keine eigenen Zwecke verfolgen und auf Weisung handeln sind **System-Anbietende** daher nur als **Auftragsverarbeitende** anzusehen.

Dezentrales Modell:

Im Fall der Anwendung der dezentralen Identitätslösung unter der Nutzung der SSI-Wallet wird die Stelle als Cloud-/Portal-Anbieter*in aufgelöst, da die Credentials nicht mehr zentral gesammelt auf der Cloud gespeichert, sondern direkt auf dem Endgerät der System-Nutzenden abgelegt werden. Damit haben die Nutzer, volle Souveränität über die eigenen Credentials. SSI-Wallet-Anbietende würden dann die gleiche Rolle wie SDIKA-System-Anbietende einnehmen, indem sie nur die Technologie bereitstellen und den Nutzenden überlassen, welche personenbezogene Daten sie auf ihrem Endgerät ablegen möchten. Aus diesem Grund könnten die SSI-Wallet-Anbietenden und SDIKA-System-Anbietende lediglich als Auftragsverarbeitende angesehen werden. Darüber hinaus würden Nutzende bzgl. der Erstellung oder des Widerrufs von Credentials allein mit den Issuer interagieren, wobei die Nutzenden selbst nicht die Verantwortlichen sein können. Somit wären **Issuer** in diesem Fall als **Einzelverantwortliche** zu betrachten.

Verhältnis: System-Anbietende – SSI-Wallet-Anbietende/Cloud-Anbietende – Verifier – Issuer

Die oben aufgeführten datenschutzrechtlichen Positionen der Akteur*innen müssten in einem Verhältnis zueinanderstehen, wenn es sich um die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit geht. Wie im vorangegangenen Abschnitt analysiert, würde sich Verifier bei wiederkehrender Datenübermittlung durch die Nutzenden/ID-Holder zu Verantwortlichen machen. Fraglich ist, in welchem Verhältnis Verifier mit den Cloud-Anbietenden und Issuer stehen, die ebenfalls als Verantwortliche einzuordnen sind. Zur Beantwortung dieser Frage können die vom EuGH festgelegten Grundsätzen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit im Falle der Facebook-Fanpages²²⁵ näher herangezogen werden.

Danach haften Betreibende einer Facebook-Fanpage gemeinsam mit Facebook für Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Fanpage. Die gemeinsame Verantwortlichkeit ergibt sich wie folgt: *Facebook* selbst ist als hauptsächlich datenverarbeitende Stelle verantwortlich. Die Fanpage-Betreibenden sind als Verantwortliche anzusehen, da sie im Wege einer „Alles-oder-Nichts-Entscheidung“ durch die Wahl

²²³ *Baumgartner/Gausling* in ZD 2017, 308; 311;

²²⁴ *Baumgartner* in Ehmann/Selmayr - DSGVO Art. 25 Rn. 5.

²²⁵ EuGH, Urteil vom 05.06.2018 – C-210/16 – Wirtschaftsakademie/Facebook-Fanpages.

der Plattform erst das „Ob“ der Datenverarbeitung festlegen.²²⁶ Ein vergleichbares Verhältnis haben Verifier mit Cloud-Anbietenden und Issuern nicht. Die Entscheidung über das „Ob“ der Datenverarbeitung durch Cloud-Anbietende und Issuer trifft vielmehr die betroffene Person bzw. die Nutzenden selbst. Verifier empfangen lediglich die Daten und verarbeiten sie zu eigenen Zwecken, zum Beispiel: zur Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Vertragsbeziehung erfüllt sind, oder zur Betreuung des Kundenservices, auf welche die beiden anderen Beteiligten keinen Einfluss haben. Aus diesem Grund ist von der Einzelverantwortlichkeit der Verifier auszugehen.²²⁷

Die datenschutzrechtlichen Rollen der Akteur*innen im SDIKA-System werden in Tabelle 7: Datenschutzrechtliche Rollen in SDIKA zusammengefasst.

Tabelle 7: Datenschutzrechtliche Rollen in SDIKA

	Einzelverantwortliche*r	Gemeinsame*r Verantwortliche*r	Auftragsverarbeitende
Verifier	✓	-	-
Issuer	✓ (bei SSI-Wallet)	✓ (mit Cloud-Anbietende)	-
Cloud-Anbietende	-	✓ (mit Issuer)	-
SSI-Wallet-Anbietende	-	-	✓
SDIKA-System-Anbietende	-	-	✓

Als Auftragsverarbeitende treffen die System-Anbietenden unmittelbar weniger Pflichten aus der DSGVO als die Verantwortlichen. Sie treffen die Verpflichtungen nach Art. 25 DSGVO (Datenschutzes durch Technikgestaltung - **Privacy by Design** und datenschutzfreundliche Voreinstellungen - **Privacy by Default**) jedoch mittelbar: Nach Art. 28 Abs. 1 DSGVO sind die Verantwortlichen verpflichtet, Auftragsverarbeitende danach auszuwählen, ob diese eine Verarbeitung gemäß den Anforderungen der DSGVO gewährleisten, was die Anforderungen des Art. 25 DSGVO mit einschließt.²²⁸

Im SDIKA-Kontext müssten Verifier und Issuer - als Verantwortliche - die datenschutzrechtliche Regelungen durch die Nutzung des Systems von SDIKA einhalten können. Sonst würden keine Akteur*innen für die

²²⁶ Specht-Riemenschneider/Schneider in MMR 2019, 503, 505.

²²⁷ In der Datenschutzerklärung von Verimi ist hierzu geregelt: „Eine solche Übermittlung Ihrer Daten führt Verimi ausschließlich auf Ihre Veranlassung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung für Sie durch. Nach Übermittlung Ihrer Daten an einen Verimi-Partner erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten bei diesem in seiner Verantwortung. **Der Verimi-Partner ist dann Verantwortlicher** nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO.“

²²⁸ Baumgartner in Ehmann/Selmayr - DSGVO Art. 25 Rn. 5.

Anwendung des Systems entscheiden, wenn sie dadurch datenschutzrechtlich Verstöße begehen könnten. Aus diesem Grund müssten SDIKA-System-Anbietende die datenschutzrechtlichen Prinzipien – Privacy by design und Privacy by default – beachten, auch wenn sie lediglich Auftragsverarbeitende und somit nicht Adressaten des Art. 25 DSGVO sind. Darüber hinaus könnten System-Anbietende bei Nicht-Konformität des Systems sogar über das Gewährleistungsrecht eines Produktmangels haften.²²⁹ Der Umfang der **Haftung** hängt aber noch von der Konstellation ab, wie das System zur Verfügung gestellt wird, als Open Source, als Software as a Service (SaaS) oder als einmalige Lizenz. Genauere Regelungen des Haftungsrechts werden in Abschnitt 2.4 Haftung aufgeführt und an dieser Stelle nicht mehr vertieft.

Verarbeitung von Verbindungsdaten

Bevor die Registrierung im SDIKA-System erfolgt, können Nutzende die Website oder Plattform besuchen oder die App von SDIKA aus dem App-Store herunterladen. Dabei könnten in der Regel Verbindungsdaten abgefragt und gespeichert werden. Unter Verbindungsdaten sind Meta- und Kommunikationsdaten, Websitenzugriffe, und sonstige Daten, die über die Plattform oder die App generiert werden, wie IP-Adresse, IP-Standort, Art und Version des genutzten Endgeräts, Zeitzone-Einstellungen, Betriebssystem, etc. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung wäre Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO, aufgrund des berechtigten Interesses der Systemanbietenden an der Ermöglichung des Websiteaufrufes und der App-Nutzung. Die Gewährleistung der dauerhaften Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Systeme könnte hierbei als legitimes Interesse angesehen werden.

Wallet-Nutzung im SDI-X-System

Wie in Abbildung 2: Zusammenspiel der Komponenten im SDI-X-System, kann das/die SDIKA-Wallet entweder selbstverwaltet sein (SSI-Wallet) oder ein Portal zu fremdverwalteten ID-Lösungen wird mit der SDIKA-Wallet verknüpft. Bei den beiden Lösungen werden die Daten der Nutzenden (zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Adresse, Führerschein) zuerst lokal auf dem mobilen Endgerät der Nutzenden gespeichert. Die Nutzenden entscheiden dabei selbst, welche Daten sie in ihrer Wallet aufbewahren. Die SDIKA-System-Anbietenden erlangen keine Kenntnis von den Daten und haben keinen Zugriff auf die eingestellten Daten der Nutzenden. In diesem Vorgang gibt es somit noch keine Datenverarbeitung durch Dritte, sondern nur durch die betroffene Person selbst.

Zentrales Modell:

Entscheiden sich die Nutzenden für die Nutzung eines Portals/einer Cloud für fremdverwaltete ID-Lösungen, werden die in der Wallet abgelegte Daten in die Cloud übertragen und dort gespeichert. Cloud-Anbietende liegen außerhalb des SDI-X-System und sind für diese Datenverarbeitung eigenverantwortlich.²³⁰

In der Regel gilt Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der für die Registrierung notwendigen Daten (zum Beispiel abgefragt in Pflichtfeldern). Für die Daten, die Nutzende freiwillig bekanntgeben und die nicht für die Vertragserfüllung notwendig sind, gilt die Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Hierbei sind die Anforderungen des Art. 7 DSGVO zu berücksichtigen. Daten, die der Webseitennutzung, dauerhafte Integrität, Vertraulich und Verfügbarkeit/Administration/Support des Systems

²²⁹ Baumgartner/Gausling in ZD 2017, 308, 311.

²³⁰ Siehe Abschnitt III. 2. d.

dienen, könnten aufgrund des berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO der Cloud-Anbietenden verarbeitet werden.²³¹

Dezentrales Modell:

Beim dezentralen Modell verlassen die personenbezogenen Daten das Endgerät zunächst nicht. Es liegt auch keine Datenverarbeitung durch Dritte vor, für die eine Rechtsgrundlage nötig wäre. Entscheiden sich die Nutzenden allerdings später für eine Datenübertragung an die Verifier, liegt hier ein Datenverarbeitungsschritt zumindest aus Seite der Verifier vor, welches in dem unteren Abschnitt dargestellt wird.

Datenverarbeitung der Issuer

Im Rahmen der Aufgabenverteilungen innerhalb des SDIKA-Systems werden Issuer erst dann tätig, wenn die Identitätsholder eine durch die Issuer zu erstellendes Credential anfordern. Aus dieser Behauptung könnte eine Einwilligung der Holder/Nutzer zur Tätigkeit der Issuer interpretiert werden, sodass Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung durch die Issuer gilt. Wenn es sich bei der Bestätigung durch die Issuer um eine Dienstleistung handelt, die diese erbringen, könnte auch ein Vertrag als Grundlage für die Datenverarbeitung in Frage kommen (Art. 6 Abs.1 lit b DSGVO). In einigen speziellen Fällen könnte die Tätigkeit der Issuer aufgrund dessen öffentlichen Aufgaben erfolgen, sodass Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO auch in Betracht kommt.

Sofern die Issuer als öffentliche Stelle einzuordnen sind, könnten zusätzlich die in den spezifischen Landesdatenschutzgesetzen enthaltenden weitere Regelungen zur Datenverarbeitung Anwendung finden. Dieses müsste im Einzelfall zu prüfen sein und ist von der konkreten, ausführenden Organisation abhängig.

Datenübermittlung an Verifier

Bei Verifiern handelt es sich meistens um Dienstleistende (zum Beispiel Car-Sharing-Anbietende, Zoo), bei denen die Holder eine Leistung, regelmäßig geregelt durch einen Vertrag, erwarten. Die Übertragung des Credentials dient in der Regel dem Zweck, ein Vertragsverhältnis zwischen Holder und Verifier zustande kommen zu lassen. Aus diesem Grund gilt die Vertragserfüllung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung.

Handlungsempfehlung für Issuer und Cloud-Anbieter als gemeinsame Verantwortliche

Wie oben überprüft und dargestellt, haben Issuer und Cloud-Anbietende bei Anbindung im SDIKA-System die Position der gemeinsamen Verantwortlichen mit den riskanten Konsequenzen, dass betroffene Personen ihre Rechte bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen, **unabhängig von deren tatsächlichen Zuständigkeit**, geltend machen können. Deshalb ist es ratsam, eine Vereinbarung über die gemeinsame datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit zu treffen. In der Praxis wird dieses Erfordernis durch einen Vertrag umgesetzt. Allerdings herrscht nach wie vor Unklarheit, was eigentlich Gegenstand der Vereinbarung zwischen den gemeinsamen Verantwortlichen sein muss.²³² Aus den bisherigen Rechtsprechungen ist aber sicher, dass es zu keinen Nachteilen für die Betroffenen und den Schutz ihrer Daten kommen darf, nur weil die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortlichkeit erfolgt. Darüber hinaus ist es in der Vereinbarung

²³¹ Siehe Datenschutzerklärung von Verimi: <https://verimi.de/datenschutzerklaerung/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²³² *Hartung* in Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung, DS-GVO, Art. 26, Rn. 1; Folkerts, ZD 2022, 201, 201

klarzustellen, wer von den Verantwortlichen welche Pflichten auch tatsächlich erfüllen kann. Zu empfehlen ist, hier eine möglichst klare Pflichtabgrenzung vorzunehmen, indem zum Beispiel auf die jeweiligen Verantwortungsbereiche bzw. Sphären eines*iner jeden Verantwortlichen abgestellt wird. Unabhängig davon gilt, dass alle Verantwortlichen stets die eigenen Verpflichtungen einzuhalten haben, die in keinerlei Zusammenhang zur gemeinsamen Verantwortlichkeit stehen.²³³

Solche Vereinbarungen müssten die Issuer und Cloud-Anbietenden vor der Anbindung im SDIKA-System untereinander treffen.

2.3.3.2 Rechtsgrundlagen

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Rechtsgrundlage, die sich vorrangig aus Art. 6 Abs. 1 DSGVO ergeben.

Diese sind wie folgt:

- Einwilligung der betroffenen Person, lit. a
- Vertragserfüllung, lit. b
- Erfüllung einer Rechtspflicht, lit. c
- Lebenswichtige Interessen der betroffenen Person, lit. d
- Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe, lit. e
- Interessenabwägung, lit. f

Zur Verarbeitung besonderer Datenkategorien im Sinne von Art. 9 DSGVO, den sogenannten sensiblen Daten, bedarf es einer besonderen Rechtsgrundlage. Häufig vorkommende Rechtsgrundlage zur Verarbeitung dieser sensiblen Daten ist die Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vertragserfüllung als Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO nicht mehr als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sensibler Daten gilt, das heißt die Verarbeitung sensibler Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO kann nicht auf Basis eines Vertrags erfolgen, sondern nur auf Basis einer erteilten Einwilligung.

Fraglich ist, welche von den obengenannten Rechtsgrundlagen in unterschiedlichen Datenverarbeitungsschritten im SDI-X-System tatsächlich relevant sind.

Neben dem Vorliegen einer Rechtsgrundlage sind Verantwortliche und Auftragsverarbeitende dazu verpflichtet die Datenschutzprinzipien, normiert in Art. 5 DSGVO, einzuhalten. Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert.

2.3.3.3 Datenschutzgrundsätze

Die DSGVO stellt eine Reihe von Grundsätzen auf, nach denen sich die Verarbeitung personenbezogener Daten richten muss, abgebildet in Abbildung 9: Datenschutzgrundsätze nach Art. 5 DSGVO. Diese grundlegenden Datenschutzprinzipien werden in Art. 5 DSGVO festgehalten. Sie gelten für jede Datenverarbeitung unmittelbar, unabhängig davon, ob es sich bei den jeweiligen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitenden um eine private Stelle oder Träger*innen hoheitlicher Gewalt handelt.²³⁴

²³³ Folkerts in ZD 2022, 206, 206.

²³⁴ Spindler/Dalby in Spindler/Schuster Recht der elektronischen Medien. Dritter Teil DS-GVO, Art. 5 DSGVO, Rn. 1.

Abbildung 9: Datenschutzgrundsätze nach Art. 5 DSGVO

2.3.3.4 Transparenz

Der Transparenzgrundsatz gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a DSGVO setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten (ob, durch wen und für welche Zwecke eine Datenverarbeitung stattfindet) leicht zugänglich sowie verständlich und in klarer, einfacher Sprache abgefasst sind.²³⁵ Die Bedeutung des Grundsatzes liegt darin, dass ohne hinreichende Transparenz durch Informationen der Datenschutz leer laufen würde, weil die betroffenen Person nur dann ihre Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen kann, wenn sie informiert entscheiden kann, wer welche Daten über sie verarbeitet. Auch die eventuelle Geltendmachung von Betroffenenrechten ist nur dann möglich, wenn der betroffenen Person Informationen beispielsweise zu den Verantwortlichen und den Verarbeitungsprozessen sowie entsprechende Kontaktinformationen vorliegen.²³⁶

Bei so einem komplexen System wie dem SDIKA-System stellt dieser Grundsatz eine Herausforderung für den System-Anbietenden dar, wie man die Funktionalität, die Datenflüsse und die Verantwortlichkeit in jedem Verarbeitungsabschnitt verständlich und einfach für Nutzende wiedergeben kann.

2.3.3.5 Zweckbindung

Das Zweckbindungsprinzip ist in Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO legal definiert. Danach darf die Datenverarbeitung nur im Rahmen eines festgelegten, eindeutigen und legitimen Zwecks erfolgen. Aufgrund dieses Grundsatzes ist eine Datenerhebung „ins Blaue hinein“ nach dem Prinzip – auf Vorrat – unzulässig.²³⁷ Vielmehr müssen die Zwecke der Verarbeitung eindeutig mit hinreichender Bestimmtheit und im Vorfeld der Verarbeitung festgelegt sein. Allgemeine und nicht näher konkretisierte Angaben wie „Verbesserung der Nutzererfahrung“, „Werbezwecke“, „IT-Sicherheit“ oder „zukünftige Forschung“ sind in der Regel nicht ausreichend aufgrund der

²³⁵ ErwG DSGVO 39.

²³⁶ Pötters in Gola/Heckmann, Datenschutzgrundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz, 3. Auflage, Art. 5 DSGVO, Rn. 11.

²³⁷ Leeb/Liebhaber in Grundlagen des Datenschutzrechts, JuS 2018, 534, 537, Vgl. EuGH NJW 2014, 2169, 2170.

fehlenden Bestimmtheit.²³⁸ Verantwortliche haben die Möglichkeit, mehrere Zwecke festzulegen, zu denen die Verarbeitung tatsächlich erfolgt. Diese Zweckbindung erstreckt sich auch auf die Weiterverarbeitung durch andere als diejenige Person, welche die Daten erhoben und verarbeitet hat.²³⁹ Bei Zweckänderung haben Verantwortliche eine erneute Einwilligung der betroffenen Person einzuholen, vgl. Art. 6 Abs. 4 DSGVO.

2.3.3.6 Datenminimierung

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO müssen personenbezogene Daten dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Daten sind dann dem Zweck nach angemessen, wenn sie überhaupt einen Bezug zum Verarbeitungszweck haben, und sie sind erheblich, wenn ihre Verarbeitung geeignet ist, den festgelegten Zweck zu fördern. Dass die Daten auf das notwendige Maß zu beschränkt sind, bedeutet insbesondere, dass die Menge von Daten in der Weise zu begrenzen ist, dass zusätzliche Daten nicht verarbeitet werden dürfen, wenn der Verarbeitungszweck auch ohne sie erreicht werden kann.²⁴⁰ Dieser Grundsatz ergänzt den Zweckbindungsgrundsatz und sorgt dafür, dass die Datenverarbeitung durch den festgelegten Zweck begrenzt wird.

Der Grundsatz der Datenminimierung spielt bei SDIKA eine besondere Rolle, da das System mit verschiedenen kleinteilige Credentials/Behauptungen ermöglicht, dass nur ein Bruchteil der Informationen aus z. B dem Personalausweis oder Führerschein an den Verifier übersendet wird. Beispielsweise müssten Verifier für eine Vertragsbeziehung lediglich wissen, ob der Holder volljährig ist, nicht aber wann genau das Geburtsdatum des Holders ist.

2.3.3.7 Richtigkeit

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO müssen personenbezogene Daten sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neusten Stand sein. Nach ErwG 39 S. 11 DSGVO sollten alle vertretbaren Schritte unternommen werden, damit unrichtige personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt werden. Aus diesem Grundsatz ergibt sich somit bereits eine Löschpflicht auf Seiten der Verantwortlichen.²⁴¹ Auch der Anspruch auf Berichtigung der falschen Daten ist hier verankert.

Aufgrund des Wortes „erforderlichenfalls“ ist es deutlich, dass die Daten nicht auf jeden Fall auf dem neusten Stand sein müssen.²⁴² Das heißt, dass diese Aktualisierungspflicht der Verantwortlichen nur eingeschränkt ist und dann zum Tragen kommt, wenn die neuen Daten für die Verarbeitung erforderlich sind. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn nach einer längeren Zeit eine Kontaktaufnahme erfolgen muss und in diesem Zuge die Adressdaten zu aktualisieren sind, die beispielsweise durch einen nicht kommunizierten Umzug unrichtig wurden.

Wie oben ausgeführt treffen dem SDIKA-System-Anbietende als Auftragsverarbeitende die Verpflichtung zur Gewährung der Einhaltung des Datenschutzrechts durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellung indirekt zum Tragen, sodass die Anwendung des Systems für alle Beteiligten ein Gewinn ist. Eine der möglichen technischen Gestaltungen zur SSI-Wallet, die bisher viel diskutiert wurde, ist die Blockchain-Technologie. Der Grund dafür ist, dass die verteilte und synchronisierte Datenhaltung in einer Blockchain-basierten Lösung breite Akzeptanz und das Referenzieren einer gemeinsamen Grundlage für die

²³⁸ *Herbst* in Kühling/Buchner, DS-GVO, 4. Auflage, Art. 5 DSGVO, Rn. 35.

²³⁹ *Frenzel* in Paal/Pauly, Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO Art. 5 Rn. 29.

²⁴⁰ *Herbst* in Kühling/Buchner, DS-GVO, 4. Auflage, Art. 5 DSGVO, Rn. 57.

²⁴¹ *Frenzel* in Paal/Pauly - Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO BDSG Art. 5 Rn. 41.

²⁴² *Heberlein* in Ehmann/Selmayr - DSGVO Art. 5 Rn. 24.

Verwendung von hoheitlichen und weiteren Nachweisen ermöglicht.²⁴³ Außerdem sorgt die Blockchain-Technologie noch für Transparenz der Transaktionshistorie, die unter anderem die Hinzunahme von neuen Credentials oder Einträgen öffentlich einsehbar abspeichern. Der Haken liegt allerdings daran, dass Daten auf Blockchain-basierten Systemen aufgrund der praktischen Unveränderbarkeit im Nachhinein nicht mehr verändert werden können. In diesem Zusammenhang ist die Anpassung inkorrektur Daten oder Löschung von Daten bei Blockchain nur sehr erschwert möglich.²⁴⁴ Dies widerspricht dann den Grundsatz der Richtigkeit und der folglich ausgeführten Speicherbegrenzung der DSGVO. Aus diesem Grund sollte die Anwendung der Blockchain-Technologie bei Verarbeitung personenbezogener Daten möglichst vermieden werden. Blockchain sollte vielmehr nur für zum Beispiel die Speicherung öffentlichen Schlüsselmaterials (öffentliche Schlüssel) ausstellender Parteien sowie als dezentrale Prüfinfrastruktur verwendet werden.

2.3.3.8 Speicherbegrenzung

Der Speicherbegrenzungsgrundsatz ergänzt den Grundsatz der Datenminimierung in zeitlicher Hinsicht.²⁴⁵ Nach Art. 5 Abs. 1 Lit. e DSGVO darf bei der Datenspeicherung die Identifizierung der betroffenen Person nur so lange möglich sein, wie es für die Verarbeitungszwecke erforderlich ist. Die Verantwortlichen müssen deshalb eine Speicherfrist festlegen, die auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleibt,²⁴⁶ und Fristen für die Löschung oder regelmäßige Überprüfung personenbezogener Daten vorsehen.²⁴⁷ Das Gebot der Speicherbegrenzung kann auch umgesetzt werden, indem die Daten, die länger gespeichert werden als für die Zweckerreichung erforderlich wäre, nicht mehr einer Person zugeordnet werden können und daher keine personenbezogene Daten mehr sind, das heißt durch eine Anonymisierung der Daten.²⁴⁸

Im SDIKA-Kontext werden personenbezogene Daten in verschiedenen Sphären gespeichert und verarbeitet. Um diesen Grundsatz gewährleisten zu können, sollte die Speicherzeit von digitalen Nachweisen bei den Anwendungen angemessen sein.²⁴⁹ Das System sollte schon von sich aus nicht ermöglichen, dass digitale Nachweise und die Nutzung der Inhalte unbegrenzt gespeichert werden. Folglich wird die Speicherdauer in einzelnen Sphären untersucht.

Speicherung in SSI-Wallet

In der Wallet werden Credentials gespeichert und verwaltet. Wallets sollten auf dem Endgerät der Holder/ Inhabenden gespeichert werden. Dabei sollte ausschließlich die Nutzenden Zugriff auf die Wallet haben und eigenständig entscheiden können, welche Daten man in der Wallet aufbewahren möchte sowie welche Daten man welchen Dienstleistenden zur Verfügung stellt. Die SSI-Wallet hat eine vergleichsweise ähnliche Funktion wie ein Geldbeutel/eine Brieftasche in der analogen Welt. Da die Besitzer*innen selbst entscheiden können, ein bereits abgelaufenes oder nicht mehr gültiges Dokument in dem Geldbeutel zu behalten oder zu vernichten, sollten Nutzende einer SSI-Wallet auch selbst entscheiden können, ob sie ein ungültiges Credential weiter speichern oder löschen, ohne datenschutzrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen.

²⁴³ Schellinger/Sedlmeid/Willburger/Strücker/Urbach: Mythbusting Self-Sovereign Identity (SSI). S. 26.

²⁴⁴ ebd., S. 29.

²⁴⁵ Schantz, in Wolff, Brink, v. Ungern-Sternberg, Beck'scher Online.Kommentar Datenschutzrecht, 47. Edition, Art. 5 DSGVO, Rn. 32.

²⁴⁶ ErwG DSGVO 39 Satz 8.

²⁴⁷ ErwG DSGVO 39 Satz 10.

²⁴⁸ Herbst in Kühling/Buchner, DS-GVO, 4. Auflage, Art. 5 DSGVO, Rn. 66.

²⁴⁹ https://norbert-pohlmann.com/glossar-cyber-sicherheit/self-sovereign-identity-ssi/#SSI-Blockchain-Infrastruktur_als_Verifiable_Data_Registry_VDR [letzter Abruf: 09.12.2024].

Speicherung in einer Cloud

Alternativ können die verifizierbaren digitalen Nachweise auch in einer Cloud-Anwendung gespeichert werden. Diese Cloud-Anwendungen sind regelmäßig als fremd-verwaltete ID-Lösung (zum Beispiel verimi, Yes) einzuordnen.²⁵⁰ Das SDI-X-System von SDIKA hat hier vielmehr eine Vermittlungsrolle. Entscheiden sich die Nutzenden für die Nutzung eines Cloud-Dienstes, so handelt es sich um zusätzliche Akteur*innen, die selbst als Verantwortliche Zweck und Umfang der Datenverarbeitung über die eigene Datenschutzerklärung kommunizieren müssen.²⁵¹ SDIKA-Anbietende haben auf dieses Datenverarbeitungsverhältnis keinen Einfluss, da sie selbst mit den Cloud-Anbietenden in keinem Verhältnis stehen müssen.

Speicherung bei den Issuern

Es ist zu beachten, dass ausstellende Institutionen von Credentials ein natürliches Interesse an relevanten Daten haben, die aufgrund des Anwendungsfalls zwingend erforderlich sind und mit rechtlichen Folgen einhergehen, wie beispielsweise Informationen über das Ablaufdatum des Personalausweises oder einer entzogenen Fahrerlaubnis.²⁵² Somit verarbeiten, speichern und kontrollieren ausstellende Entitäten immer personenbezogene Daten in ihren eigenen Datenbanken – unabhängig davon, ob die Institution das SDIKA-System nutzt oder nicht. In der Rolle als Issuer müssten Institutionen allerdings darauf achten, dass personenbezogene Daten nicht mehrfach, sowohl in eigenen Datenbanken als auch im SDIKA-System gespeichert werden. Ist es aber der Fall, müsste ein festzulegender Zweck die Datenspeicherung rechtfertigen.

Speicherung bei Verifiern

Verifier bzw. Akzeptanzstellen empfangen in der Regel Daten, die aus der Wallet oder Cloud übertragen worden sind. Dabei sollte es sich um unabhängige Dienstleistende oder Verwaltende handeln, die auch schon ein eigenes Datensystem haben. Nutzende sollten ein Client, in der Regel die App eines Verifiers, öffnen und die Übertragung entsprechender Daten aus der Wallet/Cloud auswählen. Nach der erfolgreichen Übertragung verwalten die Verifier die Daten der Nutzenden selbst, ohne dass SDIKA-Anbietende Einflüsse darauf haben kann. Als Einzelverantwortliche müssten die Verifier eigene Datenschutzrichtlinien erstellen und unter anderem den Speicherbegrenzungsgrundsatz der DSGVO beachten.

Für Akzeptanzstellen ist es zusätzlich relevant, dass der Speicherbegrenzungspflicht die gesetzliche Aufbewahrungsfristen gegenüberstehen. Dies sind zum Beispiel in der Abgabeordnung, dem Handelsgesetzbuch und anderen Gesetzen und Verordnungen vorgegeben. Die Aufbewahrungsfristen bilden eine zusätzliche legitime Zweckbindung, sodass die ursprünglich verarbeiteten personenbezogenen Daten weiter gespeichert bzw. aufbewahrt werden dürfen, um diese nach Ablauf der Frist entsprechend zu vernichten. Einige Fristen können wie in Tabelle 6: Fristen zusammengefasst werden:²⁵³

²⁵⁰ Siehe Abbildung 3, S. 10.

²⁵¹ Siehe Datenschutzerklärung von verimi: <https://verimi.de/datenschutzerklaerung/>

²⁵² Schellinger/Sedlmeid/Willburger/Strücker/Urbach: Mythbusting Self-Sovereign Identity (SSI), S. 29.

²⁵³ Siehe unten <https://www.dsgvo.tools/aufbewahrungsfristen/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

Tabelle 6: Fristen

Prozesse/Dokumente	Aufbewahrungsfrist
An-, Ab- und Ummeldungen der Krankenkassen	6 Jahre
Angebotsunterlagen, die nicht zum Auftrag geführt haben	nach Angebotsabsage
Angebotsunterlagen, die zum Auftrag geführt haben	6 Jahre
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (Krankmeldung)	5 Jahre
Bankauszüge, Bankbelege	10 Jahre
Geschäftsberichte	10 Jahre
Patente und Patentunterlagen, nach Ablauf des Patents	6 Jahre

2.3.3.9 Integrität und Vertraulichkeit

Personenbezogene Daten müssen nach Art. 5 Abs. 1 lit. f in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, wie beispielsweise durch Verschlüsselung. Dieser Grundsatz verlangt, dass eine angemessene technische Sicherheit für die Daten durch die Verantwortlichen gewährleistet wird. Die Angemessenheit hängt von der Bedeutung der Daten, dem Interesse der Verantwortlichen, den Interessen der betroffenen Person und der Schutzgefährdung ab.²⁵⁴ Der Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit wird weiter durch die gemäß Art. 25 und Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen konkretisiert.

2.3.4 Bewertung der Use Cases

Für eine praxisnahe Erläuterung der Auswirkungen des Datenschutzrechts auf das SDIKA-System werden im Folgenden die in 1.4 Use Cases dargestellten Anwendungsfälle gutachterlich untersucht.

2.3.4.1 Gesundheit: Digitalisierung des ZKRD-Spendendenausweises

Der Spendendenausweis des ZKRD soll in digitaler Form vorliegen und der Wallet hinzugefügt werden. Hierfür sollen die Daten, die auf der Plastik/Papier-Karte enthalten sind, digital erfasst werden. Auf der Karte sind folgende Daten gespeichert: Name der Person, Spender-ID.

Datenschutzrechtliche relevant sind die personenbezogenen Daten. Dies sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person. Die Daten auf der Spendendekarte beziehen sich auf eine natürliche Person, die namentlich auf der Karte genannt wird. Die Inhaberschaft der Spendendecard sagt aus, dass sich eine Person als Spender*in registriert hat. Diese Information, die über die Karte vermittelt wird, könnte ein sensibles Datum im Sinne des Art. 9 DSGVO darstellen. Des Weiteren lassen sich aus der Inhaberschaft Informationen über die Person ableite, wie beispielsweise, dass sie über 18

²⁵⁴ Schantz/Wolff in Schantz/Wolff, Das neue Datenschutzrecht, Rn. 448.

Jahre alt ist und gewisse Krankheiten nicht vorliegen, da sie andernfalls nicht als Spender registriert sein könnte. Je nachdem welches Zusatzwissen eine Person, die Zugriff auf die digitale Spenderkarte hat, zuzurechnen ist, könnten aufgrund des Namens, der nicht in jedem Fall eine eindeutige Zuordnung zu einer Person erlaubt, in Kombination mit dem vorliegenden Mindestalter, eine Person identifizierbar sein. Das Mindestalter ohne weiteren Namen könnte jedoch nicht ausreichend sein, um eine Person identifizieren zu können. Hier wäre eine Einzelfallprüfung mit Hinblick auf die konkreten Akteure und deren zurechenbares Zusatzwissen und zurechenbare Möglichkeiten Zusatzwissen zu akquirieren, notwendig um eine abschließende Bewertung durchführen zu können.

Auch wenn es sich um eine negativ-Krankheitsliste handelt, so handelt es sich bei den ableitbaren Daten um Gesundheitsdaten.

Würden zusätzlich die persönlichen Daten des*der jeweiligen Spender*in, die in der **Knochenmarkspenderdatei** erfasst werden gespeichert, so wären hier, da es sich hierbei um Merkmale von möglichen Spendenden von Stammzellen in Form einer Knochenmarksspende oder Stammzellapherese handelt, um Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO, sodass die Regelungen zur Verarbeitung von sensiblen Daten zusätzlich anzuwenden wären. Dementsprechend müsste als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung eine Einwilligung der Spendenden zur Verarbeitung der Gesundheitsdaten vorliegen.

Verantwortlichkeit für die Verarbeitung: Verantwortlich ist diejenige Stelle oder Person, die allein über die Mittel und die Zwecke der Verarbeitung entscheidet. Der ZKRD trifft mit den Betroffenen eine Vereinbarung zur Registrierung ihrer Daten und pflegt das Mitglieder- und Spendendenregister. Die Daten, die dort verarbeitet werden, sind vom ZKRD festgelegt. Somit legt der ZKRD die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung fest und ist im vorliegenden Use Case als Verantwortliche*r im Sinne der DSGVO einzuordnen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: Die Registrierung als potenzielle*r Spender*in erfolgt über eine Spendendenmitgliedschaftsvereinbarung. Die Vereinbarung ist ein Vertrag im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Datenverarbeitung der genannten Daten ist für die Registrierung, späteren Kontaktaufnahme notwendig. Somit findet die Datenverarbeitung im Rahmen der Vertragserfüllung statt.

Die ZKRD hat als Verantwortlicher die Datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Einhaltung der Datenschutzprinzipien sowie die Umsetzung der Anforderungen zur Datensicherheit (Art. 32 DSGVO) sowie datenschutzfreundliche Technikgestaltung (Art. 25 DSGVO) einzuhalten und muss diese Einhaltung auch nachweisen können. Dies ergibt sich aus den Nachweispflichten aus Art. 5 Abs.2 DSGVO. Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten erfordert die Beachtung der Anforderungen des Art. 9 DSGVO und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen insbesondere hinsichtlich des beschränkten Zugangs zu den Daten.

Im Rahmen des am in Kraft getretenen Gesundheitsdatennutzungsgesetzes (GDNG) wurden Regelungen geschaffen, welche die Weitergabe von Gesundheitsdaten unter Einhaltung von konkreten Maßnahmen, wie beispielsweise der Anonymisierung der Daten, vereinfacht.

Zusätzlich schafft der Data Governance Act (DGA), in Kraft getreten im September 2023, mit dem Regelungen zum Datenaltruismus grundsätzlich Möglichkeiten zur Spende von Daten.

2.3.4.2 Mobilität

Bei den auf dem Führerschein erfassten Daten handelt es sich um Informationen über eine durch den Namen und das Geburtsdatum identifizierbare Person. Die auf einem Führerschein zu erfassenden Daten sind gesetzlich vorgeschrieben. Die Erfassung der Daten basiert auf einer gesetzlichen Grundlage/rechtlichen

Verpflichtung entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit c DSGVO. Die ausstellende Stelle ist eine öffentliche Einrichtung und Verantwortlicher für die Datenverarbeitung bei der Ausstellung. Werden Führerscheindaten beispielsweise für die Nutzung eines Car-Sharing-Dienstes angefordert, so ist die Akzeptanzstelle für die Datenverarbeitung verantwortlich. Der Car Sharing Anbieter würde als Akzeptanzstelle als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher auftreten sofern er die Zwecke und Mittel der Verarbeitung allein festlegt. Laut Use Case Beschreibung ist hier keine weitere Partei ersichtlich, die ebenfalls Zugang zu den Daten erhalten soll. Die Vertragsbedingungen werde vom Car Sharing Anbieter im vorliegenden Use Case vorgegeben. Somit könnte dieser allein über die Zwecke der Datenverarbeitung entschieden haben. Dementsprechend wäre der Car-Sharing-Anbieter als datenschutzrechtlich Verantwortlicher einzuordnen. Für diese Verarbeitung sind, gemäß der Datenschutzprinzipien, insbesondere Pseudonymisierungsmaßnahmen bei der Gestaltung des Systems zu berücksichtigen. Auch die weiteren Datenschutzprinzipien müssen durch die Akzeptanzstelle eingehalten werden, d.h. der Zweck muss im Vorfeld festgelegt werden, Die Speicherdauer bestimmt, Informationen bereitgestellt und entsprechende Datensicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Missbrauchsmöglichkeiten zu ergreifen.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen des Car-Sharing-Vertrags und könnte für die Vertragsdurchführung bzw. für vorvertragliche Maßnahmen erforderlich sein. Somit könnte eine Rechtsgrundlage im Sinne des Art.6 Abs.1 lit b DSGVO gegeben sein.

2.3.4.3 eGovernment: CIK-Karte

Auf der Karte der City Initiative Karlsruhe sind der Name des*der Inhaber*in sowie der Name des Unternehmens, dass die Karte beantragt hat, enthalten. Durch die Inhaber*innenschaft und den Namen des beantragenden Unternehmens ist auch die Information zu den Arbeitgebenden des*der Inhaber*in enthalten, da nur Mitarbeitenden der beantragenden Arbeitgebenden eine CIK-Card erhalten können. Die Datenverarbeitung findet innerhalb eines Beschäftigtenkontexts stand. Somit greifen hier die Regelungen des im Bundesdatenschutzgesetz verankerten Beschäftigtendatenschutzes in § 26 BDSG.

Sofern Mitarbeitende eine CIK-Clubkarte besitzen und nutzen möchten, kann man diesen Wunsch den Arbeitgebenden gegenüber äußern. Das Angebot eine CIK-Clubkarte zu erhalten, kann individuell durch die Mitarbeitenden wahrgenommen werden. Da die Mitarbeitenden aktiv auf die Arbeitgebenden zugehen müssen, um eine solche Karte zu erhalten, und kein Zwang zur Beantragung der Karte besteht, könnte hier von einer Einwilligung in die Datenverarbeitung (Übertragung des Namens der Mitarbeitenden an die CIK) ausgegangen werden. Den Mitarbeitenden müssten die Informationen zur Datenverarbeitung der CIK vorliegen. Die Mitgliedschaft entsteht zwischen der CIK und den Mitarbeitenden. Somit liegt die Verantwortlichkeit bei der CIK. Die Weitergabe der Daten durch Mitarbeitende an die CIK ist im Mitgliedschaftsvertrag vorgesehen. Die Datenweitergabe soll gleichzeitig sicherstellen, dass nur berechtigte Personen Zugang zu Firmenmitgliedschaften erhalten.

Da es bei der Weitergabe des Namens an die CIK durch Arbeitgebende um eine Verarbeitung im Beschäftigtenkontext handelt, sind die strengen Anforderungen an eine Einwilligung im Beschäftigtenkontext zu berücksichtigen. Hier hat sich als Maßstab die reine Vorteilhaftigkeit für die Mitarbeitenden (wirtschaftlich oder rechtlich) etabliert.

Im Beschäftigtenkontext kommen grundsätzlich folgende Rechtsgrundlagen in Betracht: Durchführung des Arbeitsverhältnisses, Einwilligung, rechtlicher Verpflichtung (Öffentliche Interessen, lebenswichtig Interessen liegen hier offensichtlich nicht vor) und berechtigtes Interesse.

Das Ausstellen der CIK-Card wird in den meisten Fällen für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses nicht notwendig bzw. Teil des Arbeitsverhältnisses (Tätigkeit der Arbeitnehmenden) sein. Somit kommt diese Rechtsgrundlage nicht in Betracht. Eine Einwilligung im Beschäftigtenkontext ist aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses der Arbeitnehmenden von Arbeitgebenden und der somit anzunehmenden fehlenden Freiwilligkeit nur dann möglich, wenn die Arbeitnehmenden rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile durch die Datenverarbeitung erhalten. Durch die Nutzung der CIK-Card erhalten die Arbeitnehmenden Rabatt bei den Teilnehmenden der CIK-Initiative. Somit erhalten sie wirtschaftliche Vorteile. Nachteile durch die Nutzung könnten beispielsweise dann bestehen, wenn die Arbeitgebenden über die genutzten Rabatte informiert werden würden und somit zum Beispiel über das Einkaufsverhalten der Arbeitnehmenden informiert wären. Diese Datenweitergabe erfolgt jedoch nicht, sodass von keinen negativen Folgen oder Nachteilen durch die Nutzung der CIK-Card auszugehen ist. Somit kommt die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in Frage.

2.3.5 Zusammenfassung und Fazit

Bei der Bereitstellung und Verwendung sowie Akzeptanz von digitalen Identitäten in Form von Credentials sind die Regelungen des Datenschutzrechts relevant und zu berücksichtigen. Je nach Anwendungsfall kann es sich bei den Credentials um personenbezogene Daten oder personenbezogene Daten besonderer Kategorie, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, handeln. Issuer und Verifier können in unterschiedlichen datenschutzrechtlichen Rollen agieren. Als Verantwortliche haben sie die Transparenz, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Die Menge an angefragten Credentials muss der Zweckbestimmung und dem Grundsatz der Datenminimierung Rechnung tragen. Anwendungsfallspezifisch sind die jeweiligen einschlägigen Rechtsgrundlagen zu ermitteln und Prozess für beispielsweise den Widerruf einer Einwilligung zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Pseudonymisierung und Anonymisierung von Daten sollten geprüft werden. Der*die Wallet- oder Adapter-Betreibende steht ebenso in einem Verantwortlichkeitsverhältnis zu den Holdern (Nutzenden) sofern es sich um eine Privatperson handelt.

Wechselwirkungen zwischen den datenschutzrechtlichen Anforderungen und weiteren Regelungen wie beispielweise Haftung, eIDAS und IT-Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise im CRA normiert, sind ebenfalls zu berücksichtigen. Besonderheiten bei der Digitalisierung und der Nutzung des Nachweises im SDIKA-Ökosystem sind der Zugriff und Schutz der Daten, die Erforderlichkeit des Nachweises, Aktualität und Richtigkeit der Daten als Pflicht der Verantwortlichen hervorzuheben sowie die Missbrauchsvermeidung zu adressieren.

2.4 Haftung

2.4.1 Einführung

Die Digitalisierung schreitet mit beeindruckender Geschwindigkeit voran und führt zu zahlreichen Veränderungen in den verschiedensten Lebensbereichen. Sie führt zu immer umfassenderen Möglichkeiten Identitätsnachweise wie Führerscheine oder Personalausweise in digitalen Wallets zu hinterlegen und diese im Rahmen der implementierten Nutzungsmöglichkeiten zu verwenden. Diese innovative Technologie eröffnet neue Wege, bringt jedoch auch gerade auch in haftungsrechtlicher Sicht erhebliche Herausforderungen mit sich.

2.4.2 Grundlagen

2.4.2.1 Vorvertragliche Haftung – culpa in contrahendo

Die vorvertragliche Haftung betrifft Situationen, in denen bereits während der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses Pflichten verletzt werden.²⁵⁵ Im Projektkontext wäre beispielsweise die Konstellation denkbar, dass Betreibende des Adapters Walletbetreibende/Walletanbieter aufgrund einer Pflichtverletzung haften könnte, wenn die Anbietenden den Informationspflichten nicht nachkommen und den Nutzenden daraus ein Schaden entstünde. Dies wäre zum Beispiel bei der Registrierung für die Wallet möglich, wenn Sicherheitsmaßnahmen und mögliche Risiken den Nutzenden nicht bekanntgegeben wurden, die Daten der Nutzenden dann aufgrund eines Identitätsdiebstahls abhandengekommen sind und ihnen durch die missbräuchliche Nutzung ein Schaden entstanden ist.

2.4.2.2 Vertragliche Haftung

Die vertragliche Haftung hingegen ergibt sich aus einer Pflichtverletzung während der Vertragslaufzeit. Es kommen sowohl Haupt-, als auch Nebenpflichtverletzungen in Betracht.²⁵⁶ Die Rechte und Pflichten der Parteien, den Nutzenden und Adapterbetreibenden ergeben sich aus der konkreten Art des Vertragsverhältnisses.

Die Adapterbetreibenden verpflichten sich typischerweise dazu, die Wallet zur Verwahrung der digitalen Identitäten bereitzustellen, den Zugang zu den gespeicherten Identitätsnachweisen zu schützen und die sichere Verwendung zu gewährleisten. Die Nutzenden wiederum verpflichten sich, die Sicherheitsvorgaben einzuhalten (zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, Schutz des Endgeräts) und die digitale Identität nur zu den vorgesehenen Zwecken und in unveränderter Form zu verwenden.

Vertragliche Haftung der Betreibenden - §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

Kommen die Anbietenden ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nach – etwa durch unsichere Software oder die Unterlassung der Durchführung von Sicherheitsupdates – und es kommt infolgedessen dazu, dass es

²⁵⁵ Herresthal in BeckOK BGB, Hau/Poseck, 71. Edition, § 311, Rn. 180ff; Stadler in Jauernig, § 311 BGB Rn. 43 ff; Lorenz BeckOK BGB, Hau/Poseck, 71. Edition, § 280 BGB Rn. 50-60; Maultzsch in MüKoBGB, Band 4.1 § 453 BGB Rn. 50ff.

²⁵⁶ Dautert/Kunze in Schulze/ Grziwotz/ Lauda, Bürgerliches Gesetzbuch, § 630a BGB Rn. 50 f.; Hauck und Blaut in NJW 2018, 1425, 1426.

zu Identitätsdiebstahl oder dem Missbrauch von Identitäten kommt, können diese aus dem Vertrag gegenüber den Nutzenden haftbar gemacht werden.

Vertragliche Haftung der Nutzenden

Auf der anderen Seite können Nutzende beispielsweise bei grob fahrlässigem Handeln herangezogen werden. Das wäre zum Beispiel dann anzunehmen, wenn durch Weitergabe der Passwörter oder die Deaktivierung der Sicherheitsfunktionen die Identitäten über den vorgesehenen Umfang hinaus oder in verfälschter Form verwendet werden könnten und es hierdurch zu einem Schaden auf Seiten des Betreibenden kommt

2.4.2.3 Deliktische Haftung

Die deliktischen Haftung nach §§ 823 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) besteht unabhängig von einer vertraglichen Vereinbarung und setzt eine unerlaubte Handlung und somit ein „Delikt“ voraus, das einen Schaden verursacht haben muss.²⁵⁷ Dabei handelt es sich um die durch rechtswidriges Verhalten verursachten Schäden und die Verpflichtung die dadurch entstandenen Schäden zu ersetzen.²⁵⁸ Verletzt demnach jemand eines der Rechtsgüter Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich durch vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln, so ist man der geschädigten Person zum Ersatz des Schadens verpflichtet.²⁵⁹ Diese besteht unabhängig von einer vertraglichen Vereinbarung.

Relevant werden könnte dies dann, wenn eine dritte Person (zum Beispiel ein Hacker) unbefugt auf die digitale Wallet zugreift und dabei Identitätsnachweise missbräuchlich verwendet.

Werden Nutzende dadurch geschädigt, dann könnten sie gegen die Person Schadensersatzansprüche geltend machen, die missbräuchlich gehandelt hat. Problematisch ist hierbei, dass die Täter*innen regelmäßig nur schwer oder gar nicht ausfindig gemacht werden können und dementsprechend dieser Anspruch dann ins Leere läuft.

Auch die Anbietenden des Adapters könnten unter Umständen deliktisch haften. Dies könnte dann der Fall sein, wenn sie durch Fahrlässigkeit die Sicherheit der Nutzendendaten gefährden. Dies wäre dann der Fall, wenn beispielsweise Sicherheitslücken trotz Kenntnisnahme nicht behoben wurden.

Beispiel: Ein*e Angreifer*in nutzt eine Schwachstelle, um die Identität einer Nutzer*in zu stehlen.

2.4.2.4 Gefährdungshaftung

Die Gefährdungshaftung ist eine besondere Haftungsform, bei der der Schaden nicht unbedingt durch ein Verschulden verursacht worden sein muss.²⁶⁰ Sie knüpft vielmehr an die Schaffung einer besonderen Gefährdungslage an und greift unabhängig von einem individuellen Verschulden des Verantwortlichen. Demnach ist also ein Nachweis eines Verschuldens entbehrlich, wenn aufgrund der Inbetriebnahme der risikobehafteten Verwendung ein Schaden entstanden ist.²⁶¹

²⁵⁷ Poseck in: Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 1, 71. Edition, Rn. 32 ff.; Kern in Jauernig, § 823 BGB; Staudinger in Schulze/Grziwotz/ Landa, Bürgerliches Gesetzbuch BGB, § 823 Rn. 1 ff.

²⁵⁸ Wagner in MüKoBGB, Band 7, § 823 Rn. 1 ff.

²⁵⁹ Katzenmeier in Dauner-Lieb/Langen BGB, Schuldrecht, § 823 BGB, Rechtsgüter Rn. 10-92 Verschulden Rn. 116-123.

²⁶⁰ Förster in Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 823, 71. Edition, Rn. 75 ff., Lorenz in Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 254, 71. Edition, Rn. 5.

²⁶¹ Staudinger in Schulze/ Grziwotz/ Landa Bürgerliches Gesetzbuch, § 823 BGB, Rn. 1 ff.; Kern in Jauernig BGB, Vor § 823 BGB, Rn. 10 ff.; Lorenz in JuS 2021, 307, 308; Wagner in MüKoBGB, Band 7, Vor § 823 Rn. 1 ff.

In der Praxis ist diese Form der Haftung in diesem Kontext eher selten, da sie normalerweise in Bereichen mit besonders hohem Risiko wie dem Straßenverkehr oder dem Betrieb gefährlicher Anlagen zur Anwendung kommt.

2.4.3 Betrachtung des Ökosystems:

2.4.3.1 SDI-X-Adapter

Um die Interaktionen zwischen verschiedenen Akteur*innen wie Holder, Verifier und Issuer technisch zu ermöglichen, wurde im Rahmen des Projektes ein SDI-X-Adapter von Projektpartner*innen entwickelt, welchen man als eine „Eintrittskarte für das Ökosystem“ für alle Beteiligten bezeichnen kann.

Der SDI-X-Adapter stellt eine Open-Source-Software dar, also ein Computerprogramm im Sinne des § 69a Abs. 1 UrhG, das unter Lizenzbedingungen bereitgestellt wird, die eine freie Nutzung vorsehen.²⁶² Er bietet die Möglichkeit der Kommunikationen zwischen Verifier-, Holder- und Issuer-Sphären. Folgende Abbildung illustriert die gesamte SDI-X-Architektur.

Wallet-App als Anwendungssoftware und Open-Source-Software

Eine wesentliche Rolle in der SDI-X-Architektur spielt eine Wallet. Sie stellt eine der ID-Lösungen dar. Die novellierte eIDAS-Verordnung enthält die Regelungen über die sogenannten EUDI-Wallet. Laut Art. 5a Abs. 1 eIDAS-Verordnung ist die EUDI-Wallet ein elektronisches Identifizierungsmittel, das es dem Nutzer ermöglicht, Personenidentifizierungsdaten und elektronische Attributsbescheinigungen (das heißt weitere Nachweise) sicher zu speichern, zu verwalten und zu validieren, um sie vertrauenden Beteiligten (zum Beispiel Behörden

²⁶² Daneshzadeh Tabrizi in Hoeren/Sieber/Holznel, in: Handbuch Multimedia-Recht, 61. EL März 2024, Rn. 47.

oder Unternehmen) und anderen Nutzenden für die Digitale Identität zu präsentieren und mittels qualifizierter elektronischer Signaturen zu unterzeichnen oder mittels qualifizierter elektronischer Siegel zu besiegeln.

Als EUDI-Wallet wird somit eine digitale europäische Briefftasche gekennzeichnet, in der die Nachweise (Credentials) wie zum Beispiel ein Ausweis oder ein Führerschein hinterlegt, gespeichert und verwaltet werden können.

Eine EUDI-Wallet kann auf ein Smartphone oder Tablet der Nutzenden installiert werden und stellt eine Anwendungssoftware, also eine Applikation (App) für mobile Endgeräte dar. Obwohl sich der Begriff „App“ auf jegliche Art von Anwendungssoftware bezieht, wird er im deutschen Sprachraum oft mit Anwendungssoftware für Smartphones und Tablets gleichgesetzt.²⁶³

Im Gegensatz zur Systemsoftware, die den technischen Betrieb der Hardware ermöglicht, dient die Anwendungssoftware (engl. „application software“, auch kurz „App“ oder Anwendungsprogramm) dazu, die gewünschte Funktionalität auszuführen, z. B. Bildbearbeitung, E-Mail-Programme, Videobearbeitung, Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation.²⁶⁴

Eine Wallet-App dient den Interaktionen zwischen verschiedenen Akteur*innen zum Beispiel zwischen Nutzenden der App (Holder) und einer Akzeptanzstelle (Verifier).

Artikel 5a Abs. 3 eIDAS-VO schreibt den Mitgliedstaaten vor, eine Open-Source-Software (OSS) für die Entwicklung der Softwarekomponenten für eine EUDI-Wallet zu nutzen und dies unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen. OSS bezeichnet Computerprogramme, die unter Lizenzbedingungen bereitgestellt werden, die eine freie Nutzung vorsehen. Der Quellcode dieser Software ist frei zugänglich.²⁶⁵ Gerade die Möglichkeit der freien Weiterentwicklung zusammen mit der Offenlegung des Quellcodes ist ein wichtiger Gesichtspunkt für Open-Source-Software, die auch ihren Anspruch auf gesteigerte Zuverlässigkeit gerade daraus ableitet. Zu Erreichung dieses Zwecks wird nicht nur die Weitergabe, sondern auch die Veränderung der Software erlaubt.²⁶⁶

Bei dem Betrieb einer Wallet-App, insbesondere bei der Veränderung des Quellcodes sind die Lizenzbedingungen zu berücksichtigen. Es werden verschiedene Open-Source-Lizenzen wie zum Beispiel MIT License, Apache License oder GNU GPL verwendet.²⁶⁷

Hierbei wird es zwischen den Lizenzen mit sogenannten „strengem Copyleft“, „beschränktem Copyleft“ und „Non-Copyleft“-Lizenzen unterschieden.²⁶⁸ Die auf dem „Copyleft“-Prinzip beruhenden Lizenzen verpflichten den Lizenznehmenden dazu, den Quellcode der Veränderungen oder Ergänzungen unter der ursprünglichen Lizenz zugänglich zu machen, wenn man die Software verändert und die Veränderungen veröffentlicht.²⁶⁹ Während bei Lizenzen mit sogenannten „strengem Copyleft“ jegliche Bearbeitungen dem Copyleft unterfallen, erlauben Lizenzen mit „beschränktem Copyleft“ in weiterem Umfang die Kombination der Ursprungssoftware mit Erweiterungen unter abweichenden Lizenzbedingungen. „Non-Copyleft“ Software enthalten solche Schutzbedingungen nicht.²⁷⁰

²⁶³ Schmidt/Pruß in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 3, Rn. 238.

²⁶⁴ Schmitz/v. Dall'Armi in Forgó/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz, 3. Aufl. 2019, Teil XII, Kapitel 1, Rn. 13.

²⁶⁵ Daneshzadeh Tabrizi in Hoeren/Sieber/Holznapel, in: Handbuch Multimedia-Recht, 61. EL März 2024, Teil 26.1, Rn. 47.

²⁶⁶ Redeker, IT-Recht, 8. Aufl. 2023, Rn. 97.

²⁶⁷ <https://choosealicense.com/licenses/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²⁶⁸ Jaeger/Metzger, Open Source Software: Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software, 5. Aufl. 2020, 1. Kapitel, Rn. 5.

²⁶⁹ Auer-Reinsdorff/Kast in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 9, Rn. 12.

²⁷⁰ Jaeger/Metzger, Open Source Software: Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software, 5. Aufl. 2020, 1. Kapitel, Rn. 5, 6

Werden die Lizenzbedingungen von einem Lizenznehmenden nicht eingehalten, liegt ein Verstoß gegen die Lizenzbedingungen, infolgedessen der Lizenzvertrag erlischt. Dies besagt die sogenannte Heimfallklausel. Die Heimfallklausel wird dahingehend verstanden, dass sowohl der Lizenzvertrag als auch die Rechteeinräumung unter einer auflösenden Bedingung nach § 158 Abs. 2 BGB stehen.²⁷¹ Tritt diese Bedingung ein, fallen die den Lizenznehmenden eingeräumten Rechte auf die Rechteinhabenden zurück. Diese Folge ist in der Rechtsprechung und Literatur anerkannt.²⁷² Nach Auffassung des OLG Köln stellt die automatische Beendigung des Nutzungsrechts („Heimfall“) weder eine überraschende Klausel dar, noch führt sie zu einer unangemessenen Benachteiligung des*der Vertragspartner*in.²⁷³ Dies ist dann zu beachten, wenn die Nutzungsrechte an einer Wallet-App den Wallet-Anbietenden von Wallet-Entwickelnden im Rahmen eines Lizenzvertrages eingeräumt werden.

Urheberrechtlicher Schutz einer Wallet-App

Eine Wallet-App stellt ein Computerprogramm im Sinne des § 69a UrhG dar und genießt den urheberrechtlichen Schutz. Dieser Schutz umfasst auch das Entwurfsmaterial (§ 69a Abs. 1 UrhG) und alle Ausdrucksformen des Computerprogramms (§ 69a Abs. 2 S. 1 UrhG), insbesondere den Quellcode und den ausführbaren Objektcode.²⁷⁴

Das deutsche Urheberrecht folgt dem *Schöpferprinzip*.²⁷⁵ Gemäß § 7 UrhG ist Urheber*in der*die Schöpfer*in des Werks. Nach deutschem Urheberrecht gilt immer diejenige natürliche Person als Urheber*in, die das Werk durch die persönliche geistige Schöpfung (§ 2 Abs. 2 UrhG) geschaffen hat. Wirken mehrere Personen gemeinschaftlich bei der Werkschöpfung zusammen, gelten sie als Miturheber*innen gemäß § 8 UrhG.²⁷⁶ Urheber*innen einer Wallet-App ist somit eine natürliche Person, welche die Wallet-App entwickelt hat, also der App-Entwickelnden.

Wird eine Wallet-App von Arbeitnehmenden in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach den Anweisungen der Arbeitgebenden geschaffen, so sind ausschließlich die Arbeitgebenden zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an einer Wallet-App berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist (§ 69b Abs. 1 UrhG). Lassen App-Anbietende die App von den eigenen Mitarbeitenden erstellen, verfügen die App-Anbietenden im Zweifel wegen § 69b UrhG über die umfassenden Verwertungsrechte an ihr. Die Vorschrift greift hingegen nicht, wenn die App von freien Entwickelnden oder externen Dienstleistenden entwickelt wird.²⁷⁷

Gemäß § 29 UrhG ist das Urheberrecht von App-Entwickelnden nicht übertragbar. Um einem Dritten die Nutzung einer Software zu erlauben, müssen die Nutzungsrechte gemäß § 31 Abs. 1 UrhG eingeräumt werden. Eine solche Rechtseinräumung kann zwar auch konkludent erfolgen, birgt aber aufgrund von Beweisschwierigkeiten erhebliche Risiken in sich.²⁷⁸ Deshalb ist es empfohlen, einen Lizenzvertrag zu

²⁷¹ Wagner in MMR 2017, 216, 220.

²⁷² Mantz in MMR 2011, 763, 764; LG Köln, Urteil vom 05.03.2014 - 28 O 232/13 – Jaeger/Mantz in MMR 2014, 478, 480; OLG Köln, Urteil vom 31.10.2014 - 6 U 60/14 – MMR 2015, 331, 335; Rauer/Ettig in WRP 2015, 153, 156; Wagner in MMR 2017, 216, 220.

²⁷³ OLG Köln, Urteil vom 31.10.2014 - 6 U 60/14 – MMR 2015, 331, 335.

²⁷⁴ Zdanowiecki, in Bräutigam/Rücker, E-Commerce, 1. Aufl. 2017, Teil 11, Rn. 18.

²⁷⁵ Raue/Stang in Raue/Hegemann, Münchener Anwaltshandbuch Urheber- und Medienrecht, 3. Aufl. 2023, § 1, Rn. 89.

²⁷⁶ Zdanowiecki in Bräutigam/Rücker, E-Commerce, 1. Aufl. 2017, Teil 11, Rn. 18.

²⁷⁷ ebd.

²⁷⁸ Schöttle in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 25, Rn. 15.

schließen, im dessen Rahmen entweder ausschließliche oder einfache Rechte an Software eingeräumt werden können.²⁷⁹

Nutzungsbedingungen

Die meisten Apps haben Nutzungsbedingungen (*engl.* „Terms of Use“/„Terms of Service“). Diese Bedingungen stellen einen rechtlichen Rahmen für die Nutzung einer App dar und legen die Rechte und Pflichten sowohl der Nutzenden als auch der App-Anbietenden fest.

In Deutschland besteht keine allgemeine Rechtspflicht, eine App mit Nutzungsbedingungen auszustatten.²⁸⁰ Es ist jedoch empfehlenswert, diese für eine Wallet-App vorzusehen.

Bei Nutzungsbedingungen handelt es sich um die für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die einseitig von Wallet-Anbietendem gestellt werden, mithin um die Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Sinne des §§ 305ff. BGB.²⁸¹

Für die Einordnung der Vertragsbeziehung zwischen den Wallet-App-Anbietenden und Nutzenden ist zu unterscheiden, auf welche Art die App angeboten wird.²⁸² Ist die App kostenpflichtig, ist zu unterscheiden, ob die Überlassung der Nutzungsrechte dauerhaft oder zeitlich begrenzt erfolgt. Bei zeitlich unbegrenzter entgeltlicher Gebrauchsüberlassung ist ein Kaufvertrag (§§ 453 Abs. 1, 433 ff. BGB) anzunehmen. Bei zeitlicher Begrenzung ließe sich an Miete (§§ 535 ff. BGB), oder bei Verneinung der Sachqualität von nicht-verkörperter Software an Pacht (§ 581 BGB), bzw. einen atypischen Vertrag mit entsprechenden Elementen (§ 311 Abs. 1 BGB) denken. Ist die App kostenlos, ist bei dauerhafter Gebrauchsüberlassung die Schenkung (§§ 516 ff. BGB), bei zeitlich begrenzter Gebrauchsüberlassung die Leihe (§§ 598 ff. BGB) anzunehmen.²⁸³ Da die Wallet-App von Wallet-Anbietenden nach der eIDAS-Verordnung (ErwG 32) kostenfrei zur Verfügung gestellt werden muss, handelt es sich bei dauerhafter Gebrauchsüberlassung um die Schenkung, bei zeitlich begrenzter – um die Leihe. Die Rechtsnatur des Vertrages ist für die Frage nach der Wirksamkeit von AGB gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB und nach der Haftung gemäß § 309 Nr. 7 BGB relevant.

Nach § 305 Abs. 2 BGB müssen Nutzungsbedingungen wirksam in den Vertrag zwischen Wallet-Anbietenden und Nutzenden einbezogen werden. Bei der Beurteilung der wirksamen Einbeziehung von AGB in den Vertrag ist es jedoch bei Nutzenden zwischen Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB zu differenzieren.

Einbeziehung gegenüber Verbrauchern:

Nutzende, also Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, müssen für eine wirksame Einbeziehung von Nutzungsbedingungen auf diese deutlich hingewiesen werden und in zumutbarer Weise Kenntnis nehmen können.²⁸⁴ Für die Möglichkeit der Kenntnisnahme müssen die AGB in einer App so angeordnet sein, dass sie auch bei flüchtiger Betrachtung nicht übersehen werden. Die Möglichkeit der Kenntnisnahme ist gegeben, wenn User die Einbeziehung mittels Haken bestätigen oder die AGB über einen gut sichtbaren Link erreichbar und ausdrückbar sind.²⁸⁵

²⁷⁹ OLG Köln, Urteil vom 31.10.2014 - 6 U 60/14 – MMR 2015, 331, 335.

²⁸⁰ Eine App rechtssicher entwickeln – unsere Checkliste - comp/lex (comp-lex.de).

²⁸¹ Ziegenaus in Bräutigam/Rücker, E-Commerce, 1. Aufl. 2017, Teil A., Rn. 20.

²⁸² <https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/it-recht/app-vertrieb-4505032>. [letzter Abruf: 09.12.2024].

²⁸³ Ewald in Taeger/Pohle, Computerrechts-Handbuch, 39. EL April 2024, Rn. 45.

²⁸⁴ ebd.

²⁸⁵ ebd.

Einbeziehung gegenüber Unternehmenden:

Gegenüber Unternehmenden, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen gilt § 305 Abs. 2 BGB wegen § 310 Abs. 1 S. 1 BGB nicht, die Einbeziehung ist insoweit also leichter.²⁸⁶ Nach der Rechtsprechung müssen Verwender*innen von AGB diese erst auf Nachfrage der Vertragspartner*innen diesen zur Verfügung stellen.²⁸⁷

Transparenzgebot

Problematisch könnte jedoch sein, dass die Nutzungsbedingungen in der IT-Branche häufig in englischer Sprache verfasst sind. Es stellt sich die Frage, ob Nutzende die nur im Englischen erstellten Nutzungsbedingungen in zumutbarer Weise zur Kenntnis nehmen können, und ob dies dem sogenannten Transparenzgebot gemäß § 307 Abs. 1 S. 2 BGB entspricht.

Insbesondere ist diese Frage für Verbrauchende im Sinne des § 13 BGB relevant. Es ist zweifelhaft, ob durchschnittliche Verbrauchende den Inhalt der Nutzungsbedingungen, die in englischer Sprache formuliert sind, in zumutbarer Weise zur Kenntnis nehmen können.

Bei den Nutzungsbedingungen handelt es sich um juristische Fachsprache. Es ist daher nicht zu erwarten, dass durchschnittliche Nutzende englische Rechtssprache beherrschen und in der Lage sind, den Inhalt von Nutzungsbedingungen im Englischen in zumutbarer Weise zur Kenntnis zu nehmen. Dies kann auch dadurch argumentiert werden, dass das Alltagsenglisch verbreitet sein kann, für juristisches, vertragssprachliches und überhaupt kommerzielles Englisch, das auch in den Nutzungsbedingungen verwendet wird, gilt das aber nicht.²⁸⁸ Dieses Argument hat das KG Berlin zur Begründung der Unwirksamkeit der englischsprachigen AGB von WhatsApp angeführt. Die im Englischen formulierten Nutzungsbedingungen werden somit in den Vertrag mit Verbrauchern nicht einbezogen und sind wegen des Verstoßes gegen das Transparenzgebot unwirksam.

Gegenüber Unternehmenden im Sinne des § 14 BGB können die Nutzungsbedingungen auch in englischer Sprache formuliert werden. Dies ist nach Auffassung des OLG Köln unschädlich, da § 305 Abs. 2 BGB, der ein Transparenzgebot voraussetzt, wegen § 310 Abs. 1 BGB nicht anwendbar ist, denn ist es davon auszugehen, dass die Vertragsparteien im geschäftlichen Verkehr mit großer Wahrscheinlichkeit über Englischkenntnisse im benötigten Umfang verfügen.²⁸⁹

Haftungsausschluss

Die Nutzungsbedingungen können einige Klauseln beinhalten, welche die Mängel- bzw. Schadenersatzansprüche entweder beschränken oder sogar ausschließen.

In diesem Fall sind die Grenzen der §§ 305 ff. BGB, insbesondere § 309 Nr. 8b BGB zu beachten.

Wie oben bereits erwähnt stellt eine Wallet-App die Anwendungssoftware, also ein Computerprogramm dar. Die Regelungen des § 309 Nr. 8b BGB gelten zunächst nur für neu hergestellte Sachen und Leistungen. Da Computerprogramme keine körperlichen Sachen sind, und auf den ersten Blick nicht unter den Begriff „Leistungen“ fallen, könnte zweifelhaft sein, ob die Vorschrift hier anwendbar ist. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass die Vorschrift des § 309 Nr. 8b BGB auch auf Computerprogramme anwendbar ist.²⁹⁰

²⁸⁶ ebd.

²⁸⁷ Redeker, IT-Recht, 8. Aufl. 2023, Rn. 971.

²⁸⁸ KG Berlin, Urteil vom 08.04.2016 - 5 U 156/14 – beck-online.

²⁸⁹ OLG Köln, Urteil vom 13.04.2018 - 6 U 131/17 - GRUR-RR 2018, 280, 280; OLG Köln, Urteil vom 31.10.2014 - 6 U 60/14 - MMR 2015, 331, 332.

²⁹⁰ Redeker, IT-Recht, 8. Aufl. 2023, Rn. 465.

§ 309 Nr. 8b aa BGB verbietet zunächst den Ausschluss der Mängelansprüche sowie die Beschränkung auf die Einräumung von Ansprüchen gegenüber Dritten. Er verbietet auch, in allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzusehen, dass Gewährleistungsansprüche von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden. Hinsichtlich des Gewährleistungsausschlusses gilt die Vorschrift auch im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen.²⁹¹

Des Weiteren sind Nutzungsbedingungen die Voraussetzungen für die Nutzung einer Wallet-App (beispielsweise kompatible Endgeräte und kompatible Version eines Betriebssystems, berechtigte Personen usw.), die Klauseln über die Rechte und Pflichten der Nutzenden und Wallet-Anbietenden, die Regelungen über den urheberrechtlichen Schutz der Wallet-App und Folgen der Urheberrechtsverletzungen, die Vorschriften über Haftungsbeschränkungen und Schadensersatzpflichten zu beinhalten.

Anforderungen an Wallet-Anbietende

Die novellierte eIDAS-Verordnung enthält die Vorschriften über die EUDI-Wallets. Der Begriff der Wallet-Anbietenden, die lediglich in ErwG 32 eIDAS-Verordnung erwähnt sind, wird in der Verordnung legal nicht definiert.

Den Mitgliedsstaaten steht frei, ob sie selbst eine staatliche Wallet zur Verfügung stellen, damit private Organisationen beauftragen oder private Wallets als EUDI-Wallet anerkennen (Art. 5a Abs. 2 lit. a bis c eIDAS-2.0).²⁹²

Derzeit werden in dem vom Bundesministerium des Innern und für Heimat initiierten Architektur- & Konsultationsprozess in Zusammenarbeit mit Partner*innen aus der Wissenschaft, Privatwirtschaft und Gesellschaft diverse Optionen zur Herausgabe der Wallet(s) diskutiert, darunter:

- Eine rein staatliche Wallet-Lösung,
- diverse parallel-existierende privatwirtschaftliche Wallets, die durch den Staat zertifiziert werden, oder
- eine gemeinsame Wallet-Lösung, für die der Staat und Unternehmen (ggf. auch Kooperative, Stiftungen und Organisationen) verschiedene Komponenten bereitstellen.²⁹³

Eine abschließende Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen.²⁹⁴

Daraus folgt, dass verschiedene Akteur*innen als Wallet-Anbietende in Frage kommen könnten, also sowie eine staatliche Einrichtung als auch eine privatrechtliche Organisation bzw. eine staatlich-private Partnerschaft mit der entsprechenden Zertifizierung von EUDI-Wallets. Mehrere Wallet-Anbietende wären in diesem Fall auch denkbar. Entscheidend ist, dass die Wallets die Spezifikationen der eIDAS-Verordnung 2.0 und der begleitenden technischen Standards erfüllen. Die jeweiligen Wallets der Mitgliedsstaaten müssen miteinander interoperabel sein (Art. 5a Abs. 5 lit. a (vi) eIDAS-VO 2.0).²⁹⁵

²⁹¹ ebd., Rn. 466.

²⁹² *Lange-Hausstein/Kremer*, BKR 2024, 362.

²⁹³ <https://bmi.usercontent.opencode.de/eudi-wallet/eidas2/faq/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

²⁹⁴ ebd.

²⁹⁵ *Lange-Hausstein/Kremer*, BKR 2024, 362, 362.

2.4.3.1 Identifizierung rechtliche Problemfelder

Wenn Identitätsmerkmale oder Identitäten in einer Wallet-App gespeichert und hierüber genutzt werden, können sich nachfolgende Überlegungen und (haftungs-)rechtliche Fragestellungen ergeben.

Überblick:

Rechtliche Rahmenbedingungen und Verträge	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzungsbedingungen der Wallet-App sollten klare Bestimmungen vor allem zu Haftung und Datenschutz enthalten - Welche rechtlichen Rahmenbedingungen und vertraglichen Vereinbarungen sind erforderlich?
Sicherheit der Wallet- App	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidend, um den Schutz der in ihr gespeicherten Informationen sicherzustellen - Verschiedene Möglichkeiten die App gegen unbefugten Zugriff, Hacking oder Malware-Angriffe zu schützen - Haftung bei Sicherheitsverletzungen (bei unbefugtem Zugriff)
Authentifizierung und Zugriffskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> - Wie wird die Authentifizierung innerhalb der Wallet-App durchgeführt, sodass nur autorisierte Benutzende auf die digitalen Identitäten zugreifen können? - Wer trägt die Verantwortung für angemessene Zugriffskontrolle?
Datenschutz und Nutzerkontrolle	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzende der App sollten die volle Kontrolle über ihre SDIs haben - Wie wird sichergestellt, dass die Wallet-App den Datenschutzrichtlinien entspricht und den Benutzenden die Kontrolle über ihre Identitätsinformationen ermöglicht?
Backup und Wiederherstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Frage nach Backup- und Wiederherstellungsoptionen bei Verlust oder Beschädigung des Endgeräts, auf dem die Wallet-App installiert ist? - Wie können Benutzende sicherstellen, dass ihre SDIs nicht verloren gehen? - Wer trägt die Verantwortung für sichere Backup-Lösungen?
Interoperabilität und Standards	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Kompatibilität mit verschiedenen Diensten und Systemen essentiell für breite Nutzung - Branchenweite Standards existent, die eingehalten werden müssen?

Diese Überlegungen unterstreichen die Komplexität und die verschiedenen Facetten, die bei der Speicherung und Nutzung von sicheren digitalen Identitäten in Wallet-Apps berücksichtigt werden müssen. Die Entwicklung solcher Apps erfordert eine sorgfältige Abwägung von Sicherheits-, Datenschutz- und Haftungsaspekten, um das Vertrauen der Benutzenden zu gewinnen und zu erhalten.

Tabelle 8: Missbrauchsmöglichkeiten

Betreibende	Nutzende
Missbrauchsmöglichkeiten	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitätsdiebstahl und unautorisierte Verwendung digitaler Identitäten 2. Phishing 3. Missbrauch durch die Betreibenden selbst 4. Fehlende oder unzureichende Sicherheitsmaßnahmen²⁹⁶ 5. Manipulation oder Fälschung von Identitätsdaten / Credentials 6. Verkauf von Nutzerdaten an Dritte 7. Überwachung und Tracking 8. Missbrauch von Autorisierungsrechten 9. Verstoß gegen Verbraucherschutzvorschriften gemäß §§ 312ff. BGB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitätsdiebstahl und Betrug²⁹⁷ 2. Falsche Angaben und Identitätsfälschung 3. Missbrauch im Rahmen von Cyberkriminalität 4. Identitätsübertragung und Zugangsteilung²⁹⁸
Haftung bei Missbrauch	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Datenschutz-Grundverordnung 2. Haftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) <ul style="list-style-type: none"> Vorvertragliche Haftung Vertragliche Haftung Deliktische Haftung Gefährdungshaftung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strafrechtliche Konsequenzen Verschiedene Formen des Missbrauchs digitaler Identitäten sind strafrechtlich relevant und können nach dem Strafgesetzbuch (StGB) verfolgt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Betrug (§ 263 StGB) • Computerbetrug (§ 263a StGB) • Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) • Ausspähen und Abfangen von Daten (§ 202a StGB) • Identitätsdiebstahl im Internet (§ 238 StGB, § 269 StGB) 2. Zivilrechtliche Haftung - Schadensersatzpflicht <ol style="list-style-type: none"> 1) Vertragliche Haftung (§ 280) 2) § 823 Abs. 1 BGB

²⁹⁶ Haftung bei Sicherheitslücken aus Vertrag gemäß § 280 BGB – Schadensersatz wegen Pflichtverletzung (wenn durch fahrlässiges Verhalten ein Schaden verursacht wird – z.B. Sicherheitslücken werden nicht behoben), § 276 BGB – Verschuldenshaftung für eigenes Verschulden der Betreibenden, sowie das Verschulden der Mitarbeitenden

²⁹⁷ Haftung: Schadensersatz gemäß § 823 Abs. 1 BGB.

²⁹⁸ Verstoß gegen Nutzungsbedingungen - Haftung: Schadensersatzpflicht – Verletzung einer vertraglichen (Neben-)Pflicht, wenn Nachweis erbracht werden kann, dass finanzieller Schaden entstanden ist § 280 BGB

Sonstiges: § 314 BGB – außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund - Sperrung des Zugangs

	3. Verantwortlichkeit bei Fahrlässigkeit
Präventionsmaßnahmen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementierung von Sicherheitstechnologien 2. Transparente Datenschutzrichtlinien 3. Schulung und Sensibilisierung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwendung starker Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung 2. Aufklärung und Bewusstsein für Cyberrisiken 3. Vorsicht bei der Weitergabe von Informationen

2.4.3.2 Betreibende

Mit der zunehmenden Digitalisierung des Alltags haben digitale Identitäten immer mehr Gewicht. Sie ermöglichen es den Nutzenden auf Plattformen und anderen Diensten unter Verwendung der digitalen Identität zuzugreifen, Verträge online abzuschließen und behördliche Vorgänge digital zu erledigen. Walletbetreibende, die es ermöglichen, digitale Identitäten zur Verwendung bei Unternehmen und Behörden zu nutzen, tragen hierbei ebenfalls eine große Verantwortung. Betreibende müssen vor allem für die Sicherheit und den Missbrauchsschutz sorgen, weshalb grundsätzlich bei der Bereitstellung von Wallets mit sicheren digitalen Identitäten die rechtlichen Haftungsszenarien betrachtet werden müssen.

Haftungsrisiken der Wallet-Betreibenden bzw. derjenigen, die den Adapter zur Verfügung stellen

Die Haftung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter fällt unter anderem die Art der Dienstleistung, das Sicherheitskonzept und die vertraglichen Vereinbarungen mit den Nutzenden.

Neben möglichen haftungsrechtlichen Konsequenzen der Betreibenden bei missbräuchlichem Verhalten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)²⁹⁹, kommt vor allem eine Haftung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in Betracht.

Eine der größten Herausforderungen ist zunächst der Schutz der gespeicherten Daten vor Hacking und unautorisierten Zugriffen. Kommt es zu einem Datenleck oder Diebstahl, könnten die Anbietenden haftbar gemacht werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie keine angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Technische Probleme, die zu einer Nichtverfügbarkeit der Identitäten oder einer fehlerhaften Transaktion führen, können ebenfalls Haftungsansprüche begründen. In diesen Fällen muss geprüft werden, ob die Betreibenden fahrlässig gehandelt haben oder ob es sich um einen unvorhersehbaren Fehler handelt. Eine Haftungsbeschränkung ist vor allem im Rahmen der Nutzungsbedingungen innerhalb eines vertraglichen Verhältnisses zu den Nutzenden möglich, kann jedoch eine deliktische Handlung oder Gefährdungshaftung nicht pauschal ausschließen.

²⁹⁹ Siehe Datenschutz.

Missbrauchsmöglichkeiten von Seiten der Betreibenden

Sorgfaltspflichten der Betreibenden

Die Verwaltung digitaler Identitäten setzt grundsätzlich voraus, dass die Betreibenden ihren Sorgfaltspflichten in ausreichendem Umfang nachkommen, um die Sicherheit und Integrität der gespeicherten Daten der Nutzenden zu gewährleisten. Diese umfassen sowohl gesetzliche als auch vertragliche Verpflichtungen und beinhalten Maßnahmen zum Schutz der Daten und zur Minimierung von Risiken, die durch Missbrauch, Fehler oder externe Angriffe entstehen können.

Datenschutz und Vertraulichkeit

Ein zentraler Aspekt der Sorgfaltspflichten der Betreibenden ist die Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes. Betreibende digitaler Wallets müssen sicherstellen, dass die persönlichen Daten der Nutzenden vertraulich behandelt und vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Dies umfasst vor allem die Datenminimierung, Verschlüsselung sensibler Inhalte, Daten und Passwörter, Anonymisierung und Pseudonymisierung, sowie die allgemeine Einhaltung des Datenschutzrechts. Im Detail finden sich projektbezogen diese Informationen im Abschnitt zum Datenschutz.

Sicherheitsmaßnahmen

Darüber hinaus müssen zur Sicherung der Wallet vor Cyberangriffen, Hacking, Betrug oder anderen Sicherheitsbedrohungen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, die auf der Wallet hinterlegten Daten mit angemessenen technischen Maßnahmen schützen.

Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören neben der Multi-Faktor-Authentifizierung, bei der die Nutzenden zwei oder mehrere Authentifizierungselemente (zum Beispiel Passwort und SMS-Verifizierung) verwenden müssen, um den Zugang zu ihrer Wallet zu sichern, auch die regelmäßige Sicherheitsüberprüfung und Penetrationstests, um Schwachstellen zu analysieren und potentielle Sicherheitslücken zu identifizieren, sowie diese zu beheben. Daneben sollte eine Sicherung aller wichtigen Daten für den Fall eines Datenverlusts in Form eines Backups gewährleistet sein und eine kontinuierliche Überwachung des Netzwerks angedacht werden, um Missbrauch vorzubeugen.

Transparenz und Information der Nutzenden

Die Betreibenden müssen ihre Nutzenden deutlich und transparent über die Funktionsweise der Wallet, die Sicherheitsmaßnahmen und mögliche Risiken informieren. Daraus ergeben sich Sorgfaltspflichten, die mittels klaren Nutzungsbedingungen, die detaillierte Informationen über die Nutzung der Wallet und der beinhalteten digitalen Identitäten und Dienste, die damit verbundenen Risiken, sowie Rechte und Pflichten beider Parteien bereitstellen. Darüber hinaus sind die Betreibenden verpflichtet, den Nutzenden bei etwaigen Änderungen der Sicherheitsrichtlinie oder Funktionsweise umgehend zu informieren, sowie mögliche Risiken, wie beispielsweise den möglichen Verlust von Daten durch Hackingangriffe oder Fehler in der Software klar kommunizieren.

Um bei Problemen helfen zu können sollen die Wallet-Betreibenden ein effektives Notfall- oder Supportkonzept umsetzen. Vor allem die schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle oder Datendiebstahl in Form einer Möglichkeit der Benachrichtigung der Nutzenden und die Möglichkeit der Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung oder Minimierung eines Schadens ist essenziell.

Identitätsdiebstahl und Phishing

Der Diebstahl digitaler Identitäten ist eine der gravierendsten Bedrohungen. Wenn Unbefugte auf persönliche Daten wie Zugangsdaten oder Authentifizierungsinformationen zugreifen, können sie die Identität der betroffenen Person annehmen und illegale Transaktionen durchführen. Dies kann den Zugang zu Daten oder die Verwendung manipulierter Daten betreffen.

Im Unterschied dazu zielen Phishing-Angriffe darauf ab, Nutzende dazu zu bringen, ihre Zugangsdaten freiwillig preiszugeben. Kriminelle senden gefälschte Mails oder erstellen täuschend echte Websites, die illegitime Plattformen imitieren, um sensible Informationen wie Passwörter und Benutzendenerkennung zu stehlen.

2.4.3.3 Nutzende/Holder

Neben der Haftung der Betreibenden, spielen auch die Nutzenden im Hinblick auf mögliche Missbrauchsmöglichkeiten digitaler Identitäten eine wesentliche Rolle. Im Nachfolgenden sollen deshalb diese und die damit verbundene rechtliche Haftung beleuchtet werden.

Missbrauchsmöglichkeiten von Seiten der Nutzenden

Identitätsdiebstahl und Betrug

Nicht nur Dritte, sondern auch Walletnutzende selbst können digitale Identitäten anderer Nutzenden stehlen oder missbräuchlich verwenden, um sich unbefugt Zugang zu etwaigen Diensten oder anderen Plattformen zu verschaffen. Durch das Erlangen von Zugangsdaten, etwa durch Phishing, Social Engineering oder Hacking, können sie sich als eine andere Person ausgeben, Dienste nutzen oder Transaktionen oder Handlungen im Namen der betroffenen Person ausführen.

Falsche Angaben und Identitätsfälschung

Eine andere Missbrauchskonstellation liegt dann vor, wenn Nutzende bewusst falsche Angaben bei der Erstellung einer digitalen Identität machen würde. Dies kann beispielsweise im Zusammenhang mit einem Finanzbetrug stehen, bei dem der*die Nutzer*in eine falsche Identitäten nutzt, um unberechtigt Kredite zu erhalten, sich bei Plattformen unter falschem Namen zu registrieren oder Verträge abzuschließen.

Missbrauch im Rahmen von Cyberkriminalität

Nutzende können ihre eigene digitale Identität oder die eines Dritten missbrauchen, um kriminelle Aktivitäten durchzuführen, wie zum Beispiel den Verkauf illegaler Ware im Darknet, das Verbreiten von

Schadstoffsoftware oder das Betreiben von Phishing-Kampagnen. Durch den Missbrauch digitaler Identitäten können Nutzende ihre Identität verschleiern und ihre Spuren im Netz verwischen.

Identitätsübertragung und Zugangsteilung

Eine weitere Möglichkeit eines missbräuchlichen Verhaltens durch Nutzende liegt darin, dass diese ihre digitalen Identitäten mit anderen Personen teilen oder weitergeben. Dies könnte zu dem Zweck geschehen, um Dritten Zugang zu bestimmten Dienstleistungen oder Plattformen zu gewähren, ohne dass diese sich selbst anmelden oder die Zugangsvoraussetzungen erfüllen müssen. Ein solcher Missbrauch kann insbesondere bei kostenpflichtigen Diensten oder beim Umgehen von Altersverifikationen problematisch werden.

Haftung der Nutzenden bei Missbrauch

Die rechtliche Haftung der Nutzenden für den Missbrauch im Rahmen digitaler Identitäten hängt davon ab, wie und in welchem Kontext der Missbrauch erfolgt. In der Regel unterliegen Nutzende bei digitalen Identitäten sowohl der strafrechtlichen als auch der zivilrechtlichen Haftung.

Zivilrechtliche Haftung - Schadensersatzpflicht

- 1) Vertragliche Haftung (§ 280)
Verstoßen Nutzende durch die falsche Nutzung einer digitalen Identität gegen vertragliche Pflichten, können sie gemäß § 280 BGB für die Schäden haften, welche den Vertragspartner*innen aufgrund der Pflichtverletzung entstanden sind. Dies gilt etwa, wenn Nutzende absichtlich falsche Informationen bei Vertragsabschlüssen angibt oder durch den Identitätsmissbrauch gegen die Nutzungsbedingungen einer Plattform verstoßen.
- 2) § 823 Abs. 1 BGB
Verursachen die Nutzenden durch den Missbrauch einer digitalen Identität einen Schaden, so können die Geschädigten gemäß § 823 Abs. 1 BGB Schadensersatz verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn Nutzende eine fremde Identität dahingehend missbrauchen, um etwa finanziellen oder immateriellen Schaden verursachen.
- 3) § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit Schutzgesetz

Verschiedene Formen des Missbrauchs digitaler Identitäten sind strafrechtlich relevant und können nach dem Strafgesetzbuch (StGB) verfolgt werden. Diese sind vor allem als Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB im Rahmen der Haftung relevant und führen zu einem Ersatzanspruch bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen der strafrechtlichen Norm, sowie der Voraussetzungen des § 823 Abs. 2 BGB.³⁰⁰

- Betrug (§ 263 StGB): Verwendung einer fremden Identität durch die Nutzenden, um sich selbst einen finanziellen Vorteil zu verschaffen, es könnte ein Betrug vorliegen.³⁰¹ Zum

³⁰⁰ Kern in Jauernig, § 823 Rn. 40 ff.

³⁰¹ Fischer Strafgesetzbuch § 263 StGB Rn. 5ff.; Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I S. 252ff.

Beispiel können Nutzende durch Identitätsdiebstahl (Personalausweis) Bankgeschäfte durchführen oder Online-Einkäufe im Namen des Opfers tätigen. Auch eine Qualifikation wäre möglich.

- Computerbetrug (§ 263a StGB): Der Missbrauch digitaler Identitäten im Zusammenhang mit digitalen Systemen, etwa durch Manipulation von Online-Zugängen oder Datenbanken, fällt unter den Straftatbestand des Computerbetrugs.³⁰²
- Fälschung beweisheblicher Daten (§ 269 StGB): Nutzende, die durch den Missbrauch digitaler Identitäten falsche Informationen in elektronische Systeme eingeben, um Täuschungen zu begehen.³⁰³
- Ausspähen und Abfangen von Daten (§ 202a StGB): Bei digitalen Identitäten handelt es sich um persönliche Informationen, die bei unbefugtem Zugriff durch Dritte oder andere Nutzende strafrechtlich verfolgt werden können bzw. ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 II BGB darstellen.³⁰⁴
- Identitätsdiebstahl im Internet (§ 238 StGB, § 269 StGB): Eine gesonderte Norm gibt es für den Identitätsdiebstahl im Internet zwar (noch) nicht, jedoch kann die Nutzung einer gestohlenen Identität als Nachstellung oder Fälschung von Daten gelten. Dies ist insbesondere dann anzudenken, wenn Identitäten verwendet werden, um andere zu schädigen.

2. Verantwortlichkeit bei Fahrlässigkeit

Nutzende sind dazu verpflichtet, ihre Zugangsdaten zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Tun sie dies nicht, so könnte eine Haftung aus fahrlässigem Handeln resultieren.³⁰⁵ Wenn Nutzende ihre digitalen Identitäten nicht mit der notwendigen Sorgfalt verwenden, etwa durch schwache Passwörter oder das Teilen von Zugangsinformationen mit anderen und dadurch der Missbrauch ermöglichen, können sie hierfür haften.

Haben Nutzende ihre Zugangsdaten nicht ausreichend gesichert oder fahrlässig gehandelt, können sie für Schäden, die durch den Missbrauch der digitalen Identität entstehen, verantwortlich gemacht werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Missbrauch durch leicht vermeidbare Sicherheitsmängel verursacht wurde.

2.4.3.4 Handlungsempfehlungen: Prävention und Absicherung der Nutzenden

Nutzende können ihr Haftungsrisiko reduzieren, indem sie angemessene Maßnahmen zum Schutz ihrer digitalen Identitäten ergreifen:

- a. Verwendung starker Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung
Die Nutzung starker Passwörter und die Implementierung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erhöhen die Sicherheit und erschweren es Dritten auf die digitalen Identitäten zuzugreifen.
- b. Bewusstsein für Cyberrisiken

³⁰²Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I S. 348ff., Fischer Strafgesetzbuch § 263a StGB Rn. 5ff.

³⁰³Erb in MüKo StGB, Band 5, § 269 StGB Rn. 3ff; Fischer, Strafgesetzbuch § 269 StGB Rn. 1ff.

³⁰⁴Fischer Strafgesetzbuch § 202a StGB Rn. 1 ff.; Satzger/ Schluckbier/ Werner - StGB, § 202a StGB.

³⁰⁵Schaub in Gsell, Krüger, Lorenz, Reymann, beck-online Großkommentar, § 276 BGB, Rn. 55ff.

Nutzende sollten sich über potenzielle Cyberbedrohungen wie Phishing, Malware und Social Engineering informieren, um ihre digitalen Identitäten zu schützen

c. Vorsicht bei der Weitergabe von Informationen

Nutzende sollten ihre Zugangsdaten niemals an Dritte weitergeben und sich der Risiken bewusst sein, die mit der Verwendung öffentlicher Netzwerke oder unsicherer Geräte verbunden sind.

Haftung verschiedenen Stakeholder im SDIKA Kontext

Bei der Nutzung der ID-Lösungen interagieren verschiedene Stakeholder wie Holder (Nutzer*in), Verifier (Akzeptanzstelle), ID-Lösung-Anbietende und Issuer (Ausgabestelle).

Um haftungsrechtliche Folgen dieser Interaktionen genauer zu ermitteln, ist zuerst einen Anwendungsfall (Use Case) zu identifizieren, zweitens ist das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien zu bestimmen und die daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten festzustellen und anschließend haftungsrechtliche Konsequenzen in einer konkreten Fallkonstellation zu definieren.

Tabelle 9: Haftung im Anwendungsfall Mobilität

Tabelle 9: Haftung im Anwendungsfall Mobilität

Beispiel	Parteien		Rechtsverhältnis	Haftung
Beantragung einer Fahrerlaubnis	Holder	Issuer	Öffentlich-rechtliches Verhältnis	Amtshaftung
Use Case Mobilität (Car-Sharing)	Holder	Verifier	Vertragsverhältnis	Vorvertragliche Haftung Vertragliche Haftung Deliktische Haftung in Verbindung mit Schutzgesetz (zum Beispiel StGB)
Nutzung einer ID-Lösung (Wallet-App)	Holder	ID-Lösung-Anbieter	Vertragsverhältnis	Vertragliche Haftung

Im Use Case „Mobilität“ sollte die Hinterlegung einer digitalen Fahrerlaubnis in einer Wallet-App ermöglicht werden. Holder können eine Fahrerlaubnis in elektronischer Form bei der zuständigen Führerscheinstelle (Issuer) gemäß § 21 FeV beantragen und sie in der Wallet ablegen. Hierbei handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zwischen Holder und Issuer. Rechtliche Grundlage hierfür ist Erlaubnispflicht nach § 2, 2a StVG und § 4 FeV. Verletzt die zuständige Behörde ihre Amtspflichten und entsteht der geschädigten Person ein Schaden, kann die Behörde im Wege der Amtshaftung auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld in Anspruch genommen werden.

Holder können die digitale Fahrerlaubnis als Nachweis eines gültigen Führerscheins beim Abschluss eines Vertrags mit einem Car-Sharing-Unternehmen (Verifier) mit Hilfe einer Wallet-App vorlegen. Zwischen Holder und dem Car-Sharing-Unternehmen entsteht ein vertragliches Schuldverhältnis (Mietvertrag nach § 535 ff. BGB, häufig als AGB), woraus sich bei der Pflichtverletzung (zum Beispiel Beschädigung des Mietwagens) Schadenersatzansprüche nach §§ 280 ff. BGB resultieren (vertragliche Haftung). Täuschen Holder die Verifier

beim Vertragsschluss (zum Beispiel legt einen ungültigen Führerschein vor), können Verifier den Vertrag anfechten. Dies führt zur Nichtigkeit des Vertrags gemäß § 142 I BGB, Rückabwicklung des Rechtsgeschäftes nach §§ 812 ff. BGB und die Verifier können entweder Schadensersatzansprüche aus c.i.c.³⁰⁶ (vorvertragliche Haftung) oder gemäß § 823 II BGB in Verbindung mit Schutzgesetz (§ 263 StGB) (deliktische Haftung) geltend machen.

Um eine digitale Fahrerlaubnis beim Vertragsschluss vorzulegen, nutzen Holder eine Wallet-App. Die Nutzung dieser App erfolgt aufgrund eines Nutzungsvertrags, häufig in Form von AGB gemäß §§ 305ff. BGB. Es entsteht ein vertragliches Schuldverhältnis zwischen Holder und Wallet-App-Anbietenden. Wallet-App-Anbietende sind dabei verpflichtet, technische Unterstützung (Support) gemäß Art. 5a Nr. 10 eIDAS-Verordnung zu leisten. Entstehen den Holdern durch eine technische Störung Schäden, haften die Wallet-App-Anbietenden auf Schadensersatz gemäß §§ 280ff. BGB, inkl. entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) (vertragliche Haftung).

2.4.4 Bewertung der Use Cases und Handlungsempfehlungen

Folgende Anwendungsfälle aus den Bereichen „Mobilität“ und „e-Government“ dienen dazu, die haftungsrechtlichen Folgen bestimmter Handlungen im Zusammenhang mit der Nutzung einer ID-Lösung, nämlich einer Wallet-App, zu verdeutlichen.

2.4.4.1 Anwendungsfall „Car-Sharing“ (Mobilität)

A ist bereits mehrmals alkoholisiert mit seinem privaten Pkw gefahren. Bei der letzten Fahrt hat er einen Unfall verursacht, bei dem sein Pkw stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei hat festgestellt, dass A bei dem Unfall 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Außerdem hatte er bereits sieben Punkte in Flensburg. Deshalb wurde der analoge Führerschein vor Ort eingezogen und der beschädigte Pkw zum Schrottplatz verbracht.

Da A nun keinen Pkw mehr hat, entscheidet er sich, einen Mietwagen zu besorgen. Nach kurzer Google-Suche auf seinem Smartphone wird er fündig und entscheidet sich, den Vertrag mit dem Car-Sharing-Unternehmer B abzuschließen. Bei dem Vertragsschluss wird er auf die AGB des B hingewiesen und aufgefordert, einen gültigen Führerschein vorzulegen. In den AGB des B steht, dass auch ein digitaler gültiger Führerschein akzeptiert wird. A hat den AGB des B beim Vertragsschluss zugestimmt.

Obwohl der analoge Führerschein des A eingezogen wurde, hat er immer noch den in seiner Wallet-App abgelegten digitalen Führerschein, der nach dem Entzug des analogen Führerscheins wegen technischer Störung nicht annulliert wurde. A nutzt die Situation mit dem digitalen Führerschein aus und legt diesen mit Hilfe einer Wallet-App vor.

Der Vertrag ist abgeschlossen. A holt den Wagen ab und beschädigt diesen fahrlässig während der Nutzung des Fahrzeugs (Delle an der Fahrertür).

³⁰⁶ Hinweis: Bei der c.i.c. (culpa in contrahendo) handelt es sich um ein Verschulden beim Vertragsschluss.

Welche Folgen hat das Verhalten des A?³⁰⁷

2.4.4.1.1 Lösung

Zwischen A und B kam ein Mietvertrag über ein Kfz gemäß § 535 Abs. 1 BGB zustande.

Beim Vertragsschluss wurde A auf die AGB des B hingewiesen. AGB sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Partei bei Abschluss eines Vertrages stellt (§ 305 Abs. 1 BGB).³⁰⁸

Nach § 305 Abs. 2 BGB müssen AGB wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Dies gilt lediglich gegenüber Verbrauchenden. Gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen gilt § 305 Abs. 2 BGB wegen § 310 Abs. 1 S. 1 BGB dennoch nicht.³⁰⁹

Gemäß § 13 BGB sind Verbrauchende jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. A ist eine natürliche Person, die den Mietvertrag über ein Kfz zu privaten Zwecken abgeschlossen hat, also ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

Eine wirksame Einbeziehung von AGB bei Vertragsschlüssen mit Verbrauchenden erfordert gemäß § 305 Abs. 2 BGB einen ausdrücklichen Hinweis auf die intendierte Geltung der AGB, eine zumutbare Möglichkeit der Verbrauchenden, von den AGB Kenntnis zu nehmen, sowie das Einverständnis der Verbrauchenden.³¹⁰ A wurde beim Vertragsschluss ausdrücklich auf die AGB von B hingewiesen und hat den zugestimmt, sodass eine wirksame Einbeziehung von AGB in den Mietvertrag vorlag.

Wird der Vertrag zwischen Unternehmenden im Sinne des § 14 BGB und Verbrauchenden im Sinne des § 13 BGB geschlossen, was hier der Fall ist, sind die Verbraucherschutzvorschriften der §§ 312 ff. BGB, insbesondere das Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen zu beachten.

Nach AGB des B wurde A verpflichtet, eine gültige Fahrerlaubnis beim Vertragsschluss vorzulegen. Die AGB enthielten auch die Klausel, dass eine digitale gültige Fahrerlaubnis des Car-Sharing-Unternehmens B akzeptiert wird. Der analoge Führerschein wurde jedoch dem A bereits bei dem Unfall vor Ort entzogen, sodass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der in der Wallet-App abgelegte digitale Führerschein wurde hingegen wegen technischer Störung nicht annulliert.

Es war allerdings dem A bekannt, dass nach dem Entzug des analogen Führerscheins ebenfalls der digitale Führerschein entzogen werden muss. Er hat die Situation mit der technischen Störung ausgenutzt und absichtlich den digitalen Führerschein mit Hilfe der Wallet-App dem B vorgelegt. Hierbei wusste er, dass der digitale Führerschein nicht mehr gültig ist. Ihm war ebenfalls bewusst, dass der Vertragspartner B den Fehler nicht kennt und bei Offenlegung den Vertrag nicht abgeschlossen hätte. A hat somit vorsätzlich einen Irrtum bei B hervorgerufen, also ihn arglistig im Sinne des § 123 Abs. 2 BGB getäuscht. Ohne die Täuschung hätte B seine Willenserklärung nicht abgegeben und der Vertrag wäre nicht zustande gekommen. A hat folglich B beim Vertragsschluss bzgl. der Gültigkeit seines Führerscheins getäuscht und hat somit eine zu vertretende vorvertragliche Nebenpflichtverletzung im Sinne des § 241 Abs. 2 BGB begangen.

³⁰⁷ Hinweis: Es wird lediglich das Vertragsverhältnis zwischen dem A und B analysiert, ohne die Ansprüche gegen Kfz-Haftpflichtversicherung zu prüfen.

³⁰⁸ Schuster in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl. 2019, Rn. 5.

³⁰⁹ Ewald in Taeger/Pohle, Computerrechts-Handbuch, 39. EL April 2024, Rn. 45.

³¹⁰ Janal in NJW 2016, 3201, 3202.

In dieser Fallkonstellation hat B die Wahl, entweder das Rechtsgeschäft innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der Täuschung (§ 124 BGB) durch eine Erklärung anzufechten oder aufrechtzuerhalten.

Wird das Rechtsgeschäft von B wegen arglistiger Täuschung angefochten, hat dies die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts mit ex-tunc Wirkung (von Anfang an) gemäß 142 Abs. 1 BGB zur Folge. Wird die Anfechtung (wirksam) erklärt, sind bereits erbrachte Leistungen nach § 812 BGB zurückzugewähren.³¹¹ Das Rechtsgeschäft wird somit nach §§ 812 ff. BGB rückabgewickelt. Das Thema der Rückabwicklung eines Rechtsgeschäftes nach dem Bereicherungsrecht ist komplex und beinhaltet mehrere in der Lehre umstrittenen Fragen, wie zum Beispiel Rückabwicklung gegenseitiger Verträge (eingeschränkte Zweikonditionentheorie – Saldotheorie), die in diesem Gutachten irrelevant sind und somit nicht näher behandelt werden.

Ficht B das Rechtsgeschäft an, kann er einen Schadensersatzanspruch gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB (c.i.c.)³¹² wegen Beschädigung des Mietwagens gegen A geltend machen. Es kommt somit vorvertragliche Haftung des A in Betracht. Dieser Anspruch setzt das Bestehen eines vorvertraglichen Schuldverhältnisses, das Vorliegen einer Nebenpflichtverletzung im Sinne des § 241 Abs. 2 BGB, nämlich einer Sorgfaltspflichtverletzung, und des Vertretenmüssens im Sinne des § 280 Abs. 1 S. 2 BGB sowie eines Schadens und der Kausalität zwischen der Nebenpflichtverletzung und des entstandenen Schadens voraus. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann B von A den Schadensersatz wegen Beschädigung des Mietwagens verlangen. Zu erwähnen ist jedoch, dass es in der juristischen Literatur höchst umstritten ist, ob die c.i.c. neben der Anfechtung anwendbar ist.³¹³ Nach der herrschenden Lehre ist dennoch anerkannt, dass die c.i.c. neben der Anfechtung Anwendung findet.³¹⁴

Ebenfalls kann B den Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB gegen A geltend machen. In diesem Fall handelt es sich um deliktische Haftung in Verbindung mit einem Schutzgesetz. Der Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB setzt das Vorliegen der Verletzung eines Schutzgesetzes, also des StGB, der Rechtswidrigkeit, des Verschuldens und des kausalen Schadens voraus. Hierbei müssen alle Tatbestandsmerkmale des § 263 StGB, also der objektive (Täuschung über Tatsachen, Irrtum und Vermögensverfügung) und der subjektive Tatbestand (Vorsatz und Bereicherungsabsicht) erfüllt werden. Sind die Voraussetzungen des § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB erfüllt, kann B von A Schadensersatz verlangen.

Außerdem ist eine deliktische Haftung des A nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 21 StVG möglich. Hierbei müssen alle Tatbestandsmerkmale des § 21 StVG, also der objektive (Fahren ohne Fahrerlaubnis) und der subjektive Tatbestand (Vorsatz) erfüllt werden.

Denkbar ist ebenfalls der Schadensersatzanspruch des B aus § 826 BGB, da die arglistige Täuschung des A sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB ist. Dementsprechend kommt auch deliktische Haftung des A in Frage. Dieser Anspruch setzt das Vorliegen eines Schadens, des schädigenden Verhaltens und der Kausalität zwischen den beiden sowie der Sittenwidrigkeit und des Vorsatzes voraus. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann B den Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB gegen A geltend machen.

Wie oben bereits erwähnt kann B den Mietvertrag mit A aufrechterhalten. Diesbezüglich kann er einen vertraglichen Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB gegen A haben. Es handelt sich hierbei um einen Schadensersatz neben der Leistung. Dieser Anspruch setzt das Bestehen eines Schuldverhältnisses, also eines Mietvertrags gemäß § 535 Abs. 1 BGB, voraus. Des Weiteren muss eine zu vertretende Nebenpflichtverletzung des Mieters im Sinne des § 280 Abs. 1 S. 1 und S. 2 BGB vorliegen, also schuldhaft Beschädigung der Mietsache, was hier wegen der fahrlässigen Beschädigung des Mietwagens von A der Fall ist. Außerdem muss ein kausaler

³¹¹ *Wendtland* in Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 123, 71. Edition, Rn. 38.

³¹² Hinweis: Bei der c.i.c. (culpa in contrahendo) handelt es sich um ein Verschulden beim Vertragsschluss.

³¹³ *Reuß/Kohler* in JuS 2023, 705, 706.

³¹⁴ *ebd.*

Schaden gegeben sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann B von A den Schadensersatz gemäß § 280 Abs. 1 BGB verlangen. Wird der beschädigte Mietwagen repariert, steht er während der Dauer der Reparatur dem B nicht zur Verfügung. B kann somit auch den täglichen Nutzungsausfallschaden gegen A geltend machen. Zu beachten ist jedoch kürzere Verjährungsfrist gemäß § 548 Abs. 1 BGB, die sechs Monate ab Rückgabe der Mietsache beträgt.

Der vorliegende Anwendungsfall zeigt exemplarisch das Zusammenspiel zwischen verschiedenen zivilrechtlichen Haftungsfragen, nämlich der vorvertraglichen, vertraglichen und deliktischen Haftung in Verbindung mit einem Schutzgesetz wie zum Beispiel StGB, StVG im Zusammenhang mit der Nutzung einer ID-Lösung, nämlich einer Wallet-App. Der Fall, in dem ein Nutzer ein Carsharing-Fahrzeug trotz entzogenem Führerschein über eine digitale Identität mietet, zeigt die potenziellen Haftungsrisiken für beide Seiten: Anbieter könnten für Schäden haften, wenn der Nutzer ohne Fahrerlaubnis fährt, und Nutzer könnten strafrechtlich und zivilrechtlich belangt werden. Es folgen spezifische Maßnahmen, um die Risiken minimieren zu können:

2.4.4.1.2 Handlungsempfehlungen für Anbietende

1. Verifizierungsmechanismen verbessern

Anbietende sollten bei jeder Fahrzeuganmietung prüfen, ob die Fahrerlaubnis der Nutzenden gültig ist. Dies könnte durch eine Anbindung an zentrale Datenbanken (zum Beispiel das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland) erfolgen. Ein automatisiertes System könnte die digitale Identität und den Führerschein mit aktuellen Datenbanken abgleichen, um die Gültigkeit zu überprüfen.

2. Risikomanagement implementieren

Anbietende könnten Risikoindikatoren wie das Fahrverhalten oder die Anmiet-Historie der Nutzenden analysieren und bei Auffälligkeiten zusätzliche Prüfungen durchführen. Der Vertragsabschluss sollte konkret beinhalten, dass die Nutzung eines Fahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis verboten ist und zu Vertragsstrafen sowie einer Haftungsübernahme durch die Nutzenden führt.

3. Haftung durch AGB klarstellen

In den AGB sollte klar definiert sein, dass die Nutzenden für alle Schäden haften, die durch die Nutzung ohne Fahrerlaubnis entstehen. Anbietende könnte in solchen Fällen Regressansprüche geltend machen, um seine Haftung gegenüber Dritten (zum Beispiel geschädigten Unfallopfern) abzusichern.

4. Sanktionen bei Missbrauch festlegen

Anbietende sollten festlegen, dass sie Nutzende bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen von der Plattform ausschließen. Verstöße sollten dokumentiert und im Wiederholungsfall bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht werden, soweit es sich strafrechtlich relevantes Verhalten handelt.

Handlungsempfehlungen für Nutzende

1. Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Nutzende sollten sicherstellen, dass sie nur dann ein Fahrzeug anmieten, wenn sie über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen. Andernfalls drohen strafrechtliche Konsequenzen (§ 21 StVG). Es empfiehlt sich, vor jeder Anmietung die eigenen Nachweise und Berechtigungen auf Aktualität zu überprüfen.

2. Digitale Identität aktuell halten

Nutzende sind verpflichtet, Änderungen (wie den Entzug des Führerscheins) unverzüglich den Anbietenden zu melden und ihre digitale Identität entsprechend zu aktualisieren. Eine regelmäßige Kontrolle der digitalen Wallet schützt vor unbewussten Verstößen.

3. Risiken abwägen und Verantwortung übernehmen

Nutzende sollten sich der zivilrechtlichen Konsequenzen bewusst sein: Bei Unfällen oder Schäden haften sie gegenüber den Anbietenden und Dritten.

2.4.4.2 Anwendungsfall „Karlsruher Pass“ (eGovernment)

Aufgrund eines geringen Einkommens ist A im Besitz des Karlsruher Passes. Der Pass wurde von der zuständigen Behörde in elektronischer Form ausgegeben. A hat diesen in seiner Wallet-App hinterlegt.

Durch einen neuen Job hat sich die finanzielle Lage des A bedeutend verbessert, sodass er nun kein geringes Einkommen hat und nicht mehr berechtigt für den Karlsruher Pass ist. Er hat dies jedoch verheimlicht und besitzt immer noch über den digitalen Karlsruher Pass in seiner Wallet-App.

A möchte dies ausnutzen. Er will den Karlsruher Zoo besuchen und entscheidet sich, die ermäßigte Tageskarte für Erwachsene auf der Website des Zoos zu kaufen, die zwei Euro weniger als die reguläre Tageskarte kostet.

Beim Zahlungsvorgang wird er auf die AGB des Zoos hingewiesen und aufgefordert, einen Ermäßigungsnachweis vorzulegen. Die AGB des Zoos enthalten folgende Klausel: „Es gelten die auf der Website des Karlsruher Zoos und vor Ort angegebenen Preise und Ermäßigungen. Die Ermäßigung ist nur mit entsprechenden Nachweisen gültig“.

A nutzt den in der Wallet-App abgelegten Karlsruher Pass als Ermäßigungsnachweis und kauft die Eintrittskarte, die ihm per E-Mail zugesandt wird.

Am Haupteingang des Zoos zeigt er die Tageskarte aus seiner E-Mail und genießt einen schönen Tag im Zoo.

Der Zoo erfährt später, dass A kein Recht auf die Ermäßigung hatte und will die Zahlung des vollen Preises für die Tageskarte verlangen.

Was sind die möglichen Anspruchsgrundlagen, um den Anspruch durchzusetzen?

2.4.4.2.1 Lösung

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen im Internet abgeschlossenen Vertrag. Auf den Vertragsschluss im Internet sind die allgemeinen Vorschriften der §§ 145 ff. BGB anwendbar, da insoweit keine besonderen Regelungen existieren.³¹⁵ Der Vertrag kommt durch ein Angebot (§ 145 BGB) und dessen Annahme (§ 147 BGB) zustande. Das Angebot erfolgt durch den*die Kund*in, indem er*sie eine Ware bzw. Leistung auf der Website des*der Vertragspartner*in bestellt. Die Annahme dieses Angebots erfolgt durch die Lieferung der Ware bzw. Leistung. Zu erwähnen ist, dass die Bestelleingangsbestätigung gemäß § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB regelmäßig noch keine Vertragsannahme darstellt, wobei Unklarheiten in der Formulierung aus der für die Auslegung maßgeblichen Sicht der Kund*innen etwas anderes ergeben können.³¹⁶ A hat auf der Website des Zoos eine Eintrittskarte bestellt und damit ein Angebot zum Vertragsabschluss abgegeben. Dieses Angebot wurde durch die Versendung der E-Mail mit der Eintrittskarte vom Zoo angenommen. Zwischen dem Zoo und A kam somit ein Kaufvertrag zustande.

A hat über die Website des Karlsruher Zoos eine Tageskarte für Erwachsene erworben, also eine Eintrittskarte für eine Freizeiteinrichtung, die ihm den Zutritt zum Zoo gewährte. Daraus folgt, dass der Kaufgegenstand die Verschaffung des Besitzes und des Eigentums an der Eintrittskarte ist, die das Recht auf Zutritt zur Freizeiteinrichtung verbrieft. Nach Auffassung des BGH handelt es sich beim Kauf einer Eintrittskarte nicht um ein Sachkauf im Sinne des § 433 BGB, sondern um ein Rechtskauf im Sinne des § 453 BGB. Zwischen dem Zoo und A kam somit ein Rechtskaufvertrag gemäß § 453 Abs. 1 BGB, §§ 433 ff. BGB zustande.

Hierbei wurde A beim Zahlungsvorgang ausdrücklich auf die ABG des Zoos hingewiesen und A hat sie akzeptiert. Die AGB des Zoos wurden somit wirksam in den Kaufvertrag gemäß § 305 Abs. 2 BGB einbezogen.³¹⁷

Des Weiteren ist die Rechtsnatur einer Eintrittskarte zu klären. Eine Eintrittskarte stellt ein Inhaberpapier gemäß §§ 807, 808 BGB dar.³¹⁸ Nach §§ 807, 808 BGB wird es zwischen den kleinen und qualifizierten Inhaberpapieren unterschieden. Die Eigenschaft als kleines Inhaberpapier im Sinne des § 807 BGB ist bei Eintrittskarten zu bejahen, soweit sie die Person des*der Berechtigten nicht individualisieren, also im Allgemeinen bei Theater-, Konzert- oder Kinokarten, Eintrittskarten zu Besichtigungen (Museum, Galerie), Sportveranstaltungen usw.³¹⁹ Ist die Person des*der Berechtigten hingegen individualisiert, handelt es sich bei der Eintrittskarte regelmäßig um ein qualifiziertes Legitimationspapier im Sinne des § 808 BGB.³²⁰ Ist die von A erworbene Tageskarte individualisiert, also enthält sie die Angaben zur Person, handelt es sich um ein qualifiziertes Legitimationspapier im Sinne des § 808 BGB. Ist sie nicht individualisiert, ist das Vorliegen eines kleinen Inhaberpapiers im Sinne des § 807 BGB anzunehmen.

Im nächsten Schritt ist zu erläutern, was ein Karlsruher Pass in rechtlicher Hinsicht ist und welche Rolle er beim Vertragsschluss spielt. Der Karlsruher Pass ist eine Art des Sozialpasses. Er stellt eine freiwillige kommunale Leistung dar und ermöglicht den einkommensschwachen Einzelpersonen oder Familien Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.³²¹ Der Karlsruher Pass berechtigt zur Inanspruchnahme von Ermäßigungen.³²² Folglich stellt er eine Preisermäßigung dar.

Der Karlsruher Pass enthält den Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum der berechtigten Person sowie das Gültigkeitsdatum des Passes und ist somit individualisiert. Ist die Person des Berechtigten individualisiert,

³¹⁵ Kaufhold in Bräutigam/Rücker, E-Commerce, 1. Aufl. 2017, Teil 3, Rn. 9.

³¹⁶ ebd., Rn. 13.

³¹⁷ Mehr dazu: siehe Anwendungsfall „Car-Sharing“.

³¹⁸ Gehrlein in Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 807, 71. Edition, Rn. 2.

³¹⁹ Habersack in MüKO zum BGB, Band 7, § 807, 9. Aufl. 2024, Rn. 10.

³²⁰ ebd.

³²¹ [https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/DE/leistung/99107027001000/herausgeber/SN-6000971/region/14000000000000](https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/DE/leistung/99107027001000/herausgeber/SN-6000971/region/1400000000000) [letzter Abruf: 09.12.2024].

³²² <https://karlsruher-pass.de/karlsruher-pass/> [letzter Abruf: 09.12.2024].

handelt es sich bei der Preisermäßigung regelmäßig um ein qualifiziertes Legitimationspapier im Sinne des § 808 BGB.³²³ Qualifizierte Legitimationspapiere sind Urkunden, die ein Recht derart verbriefen, dass der*die Schuldner*in nicht jede*r Inhaber*in, sondern nur einer bestimmten Person zur Leistung verpflichtet ist, aber durch Leistung an den*die Inhaber*in grundsätzlich von seiner Verpflichtung befreit wird. Das qualifizierte Legitimationspapier ist ein Wertpapier.³²⁴ Die Qualifizierung gegenüber den einfachen Legitimationspapieren äußert sich darin, dass die Ausübung des Rechts von der Vorlage der Urkunde abhängt und nach dem Verlust des Papiers das Aufgebotsverfahren durchzuführen ist.³²⁵ Da der Karlsruher Pass individualisiert ist und der*die Aussteller*in des Passes lediglich der berechtigten Person zur Leistung verpflichtet sowie die Rechtsausübung von der Vorlage des Passes abhängig ist, handelt es sich bei dem Karlsruher Pass um ein qualifiziertes Legitimationspapier im Sinne des § 808 BGB. Er stellt eine Preisermäßigung und einen Ermäßigungsnachweis dar.

Beim Zahlungsvorgang wurde A aufgefordert, einen Ermäßigungsnachweis vorzulegen. A hat den Karlsruher Pass als solcher mit Hilfe der Wallet-App vorgelegt und eine ermäßigte Tageskarte für Erwachsene, die zwei Euro weniger als regulär kostet, gekauft.

Allerdings wusste A beim Vertragsschluss, dass er nun kein geringes mehr Einkommen hat und nicht mehr berechnete Person für den Karlsruher Pass ist. Er hat dies jedoch verschwiegen und somit vorsätzlich einen Irrtum bei seinem Vertragspartner hervorgerufen, also hier möglicherweise arglistig im Sinne des § 123 Abs. 2 BGB getäuscht. Das Verschweigen von Tatsachen stellt jedoch nur dann eine Täuschungshandlung im Sinne des § 123 Abs. 2 BGB dar, wenn eine entsprechende Offenbarungspflicht besteht.³²⁶ Entscheidend ist, ob der andere Teil nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung im Einzelfall redlicherweise eine Aufklärung über den verschwiegenen Umstand erwarten durfte; insbesondere ist über solche Umstände aufzuklären, die nur der eine Vertragsteil kennt und von denen man weiß oder wissen muss, dass sie für den anderen Teil von wesentlicher Bedeutung sind.³²⁷ In der vorliegenden Fallkonstellation wusste nur A, dass er kein Inhaber des Karlsruher Passes mehr war und damit nicht mehr für eine Ermäßigung berechnete ist. Dieser Umstand war für den Zoo relevant, da er in seinen AGB explizit darauf hingewiesen hat, dass „es die auf der Website des Karlsruher Zoos und vor Ort angegebenen Ermäßigungen gelten“ und dass „die Ermäßigung nur mit entsprechenden Nachweisen gültig ist“. A war somit zur Offenbarung dieses Umstandes beim Vertragsschluss verpflichtet, sodass sein Verschweigen eine Täuschungshandlung im Sinne des § 123 Abs. 2 BGB darstellt. A hat folglich den Zoo arglistig getäuscht.

Im Fall einer Täuschung kann der Zoo das Rechtsgeschäft entweder innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der Täuschung (§ 124 BGB) durch eine Erklärung anzufechten oder aufrechtzuerhalten.

Entscheidet sich der Zoo, das Rechtsgeschäft anzufechten, wird dies zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts mit ex-tunc Wirkung gemäß 142 Abs. 1 BGB führen. Wird die Anfechtung (wirksam) erklärt, sind bereits erbrachte Leistungen nach § 812 BGB zurückzugewähren.³²⁸ Dies würde jedoch dem Interesse des Zoos widersprechen, da die bereits von A erbrachte Leistung, nämlich die Zahlung des ermäßigten Kaufpreises für die Tageskarte, zurückgewährt werden müsste. Im Interesse des Zoos wäre es, den bereits bezahlten Kaufpreis zu behalten und die von A nicht bezahlte Differenz in Höhe von zwei Euro zu verlangen.

Ausgehend von diesem Interesse kann der Zoo das Rechtsgeschäft aufrechterhalten und einen Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB gegen A geltend machen. Hierbei handelt es sich um den Schadensersatz neben der Leistung. Es müssen folgende Voraussetzungen des Anspruchs erfüllt werden.

³²³ *Habersack* in MüKO zum BGB, Band 7, § 807, 9. Aufl. 2024, Rn. 10.

³²⁴ *ebd.*, Rn. 2.

³²⁵ *Gehrlein* in Hau/Poseck, BeckOK BGB, § 807, 71. Edition, Rn. 1.

³²⁶ *Wendtland* in Hau/Poseck, BeckOK BGB, 71. Edition, § 123, Rn. 11.

³²⁷ *ebd.*

³²⁸ *Wendtland* in Hau/Poseck, BeckOK BGB, 71. Edition, § 123, Rn. 38.

Erstens setzt er das Bestehen eines Schuldverhältnisses, also eines Rechtskaufvertrags gemäß § 453 Abs. 1 BGB, §§ 433 ff. BGB zwischen dem Zoo und A, voraus. Zweitens muss eine Pflichtverletzung, also eine mangelhafte Leistung des Schuldners, vorliegen. In diesem Fall ist es die nicht vollständige Kaufpreiszahlung seitens A. Des Weiteren hat A als Schuldner die Pflichtverletzung gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB zu vertreten, was hier gegeben ist, da A vorsätzlich gehandelt hat. Letztlich setzt der Schadensersatzanspruch das Vorliegen eines Schadens und der Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem eingetretenen Schaden voraus. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Zoo die Preisdifferenz in Höhe von zwei Euro von A verlangen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der vorliegende Anwendungsfall alle rechtlich relevanten Fragen für die Geltendmachung eines vertraglichen Schadensersatzanspruchs im Zusammenhang mit der Nutzung einer ID-Lösung, nämlich einer Wallet-App, behandelt.

2.4.4.2 Handlungsempfehlungen für den Anbietende

Anbietende von Rabattprogrammen, die digitale Identitäten nutzen, sollten vorbeugende Maßnahmen ergreifen und klare Richtlinien für den Umgang mit Missbrauchsfällen einführen. Folgende Empfehlungen sind essenziell:

a. Präventive Maßnahmen

Strikte Verifizierung der Identität: Anbietende sollten ein robustes Verifizierungssystem implementieren, zum Beispiel durch Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um sicherzustellen, dass nur legitime Nutzende Zugang zu den Rabatten erhalten. Alternativ könnte die Verknüpfung mit physischen Identifikationsdokumenten (zum Beispiel durch E-ID oder biometrische Verfahren) allgemeinen Missbrauch verhindern.

Begrenzung der Rabattnutzung: Rabatte sollten personalisiert und nur für eine begrenzte Anzahl an Nutzungen freigegeben werden. Dies könnte durch die Bindung des Rabatts an eine persönliche Identität oder ein spezifisches Gerät erfolgen.

Automatisierte Überwachungsmechanismen: Anbietende könnten Algorithmen einsetzen, die verdächtige Aktivitäten wie die mehrfachen Anmeldungen mit verschiedenen Identitäten oder unregelmäßige Nutzungsmuster erkennen. Diese Mechanismen könnten dazu führen, dass auffällige Konten automatisch gesperrt oder überprüft werden.

b. Reaktion auf Missbrauchsfälle

Transparente Nutzungsbedingungen: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sollten klar regeln, dass der Missbrauch von Rabattprogrammen, wie etwa durch falsche digitale Identitäten, zu einer Sperrung des Kontos und einer Rückforderung der gewährten Rabatte führen kann.

Sanktionen und Rückforderungen: Anbietende sollte sich das Recht vorbehalten, unrechtmäßig gewährte Rabatte zurückzufordern. Dies könnte zivilrechtlich durch § 812 BGB (Herausgabeanspruch bei ungerechtfertigter Bereicherung) durchgesetzt werden.

Kommunikation und Warnung: Nutzende sollten bei einem Erstverstoß gewarnt und auf die geltenden Nutzungsbedingungen hingewiesen werden. Wiederholte Verstöße könnten zu dauerhaften Sanktionen wie der Sperrung des Kontos führen.

c. Langfristige Strategien

Aufklärung der Nutzenden: Anbietende könnten ihre Kunden regelmäßig über die Risiken und Folgen von Identitätsmissbrauch aufklären. Dies kann das Bewusstsein für die rechtlichen und ethischen Konsequenzen von Rabattbetrug schärfen.

Partnerschaft mit Sicherheitsexpert*innen: Die Zusammenarbeit mit spezialisierten IT-Dienstleistenden oder Sicherheitsunternehmen kann helfen, Systeme gegen Missbrauch abzusichern und neue Angriffsmethoden frühzeitig zu erkennen.

2. Handlungsempfehlungen für Nutzende

Auch Nutzende sollten ihre Verantwortung ernst nehmen und sich an die geltenden Regeln halten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Folgende Empfehlungen sind sinnvoll:

a. Rechtmäßige Nutzung der Rabatte

Verzicht auf die Erstellung mehrerer Identitäten: Nutzende sollten keine mehrfachen Accounts erstellen oder falsche Daten angeben, um Rabatte mehrfach zu nutzen. Dies könnte nicht nur den Ausschluss vom Programm, sondern auch zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen (zum Beispiel wegen Betrugs gemäß § 263 StGB).

Einhaltung der Nutzungsbedingungen: Die AGB der Anbietenden sollten sorgfältig gelesen und beachtet werden. Nutzende, welche die Bedingungen missachten, setzen sich potenziellen Sanktionen aus.

b. Schutz der eigenen digitalen Identität

Sicherer Umgang mit Zugangsdaten: Nutzende sollten ihre Zugangsdaten niemals an Dritte weitergeben, um zu verhindern, dass ihre Identität missbräuchlich verwendet wird.

Verwendung sicherer Passwörter und Authentifizierungen: Durch den Einsatz sicherer Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung können Nutzende sicherstellen, dass ihre Konten nicht kompromittiert werden.

c. Zusammenarbeit mit Anbietenden

Meldung von Sicherheitslücken oder Missbrauch: Wenn Nutzende bemerken, dass Rabattprogramme durch Dritte missbraucht werden, sollte dies Anbietenden gemeldet werden. Dies trägt zur Sicherung des Systems bei und stärkt das Vertrauen zwischen Anbietenden und Nutzenden.

Aktive Klärung bei Fehlbuchungen: Sollte ein Rabatt unrechtmäßig gewährt oder mehrfach angerechnet worden sein, ist es ratsam, die Anbietenden zu kontaktieren und den Sachverhalt aufzuklären. Dies kann potenzielle Missverständnisse oder spätere rechtliche Probleme vermeiden.

3. Gemeinsame Verantwortung

Anbietende sollten Anreize schaffen, um die ehrliche Nutzung von Rabatten zu fördern. Nutzende sollten sich ihrer moralischen Verantwortung bewusst sein und solche Angebote fair nutzen.

Anbietende könnten Nutzenden zusätzliche Sicherheitsfeatures (zum Beispiel Benachrichtigungen über ungewöhnliche Aktivitäten) bereitstellen. Nutzende sollten diese Features aktivieren und nutzen.

Fazit: Der Missbrauch von Rabattprogrammen durch digitale Identitäten ist ein Problem, das sowohl Anbietende als auch Nutzende betrifft. Während Anbietende verpflichtet sind, durch technische und organisatorische Maßnahmen für die Sicherheit und Transparenz ihrer Programme zu sorgen, liegt es an den Nutzenden, sich an die Regeln zu halten und ihre Identität verantwortungsvoll zu verwenden. Durch präventive Sicherheitsstrategien und klare Kommunikation zwischen beiden Parteien lässt sich Missbrauch effektiv reduzieren, was letztlich das Vertrauen in digitale Rabattprogramme stärkt.

2.4.4.2.3 Zusammenfassung und Fazit

Der Einsatz von digitalen Identitäten kann auf verschiedenen Ebenen mit Haftungsrisiken einhergehen. Zu den Haftungsrisiken gehören zum Beispiel Sicherheits- und Vertragsrisiken, Missbrauchspotenziale der digitalen Identitätslösungen, unbefugter Zugang zu den Benutzendekonten, Datenmissbrauch, Identitätsdiebstahl, und vieles mehr. Als Haftungssubjekte kommen verschiedene Stakeholder des Ökosystems wie Holder (Nutzende), Verifier (Akzeptanzstelle), ID-Lösung-Anbietende und Issuer (Ausgabestelle) in Betracht.

Die Haftung der Stakeholder kann von verschiedenen Faktoren abhängig sein, wie beispielsweise der rechtlichen Grundlage (vorvertragliche Rechtsverhältnisse, Vertrag, Delikt oder Straftat), Art des Rechtsverhältnisses (öffentlich oder privat), Verschuldungsgrad, Schadenshöhe etc.

Außerdem variiert Art und Umfang der Haftung je nach Anwendungsfall. Um die Haftungsthematik und Handlungsempfehlungen präziser zu veranschaulichen, wurden im Gutachten zwei Anwendungsszenarien gebildet und ausführlich behandelt.

Bei der Implementierung und Nutzung verschiedener digitaler Identitätslösungen (zum Beispiel SDI-X-Adapter, Wallet-App etc.) in haftungsrechtlicher Hinsicht ist es empfehlenswert, die Nutzungsbedingungen, insbesondere Rechte und Pflichten der Parteien, Haftungsmaßstab und Haftungsausschluss sowie gesetzliche Vorschriften, zu berücksichtigen und entsprechende Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen zu treffen.

Die rechtliche Bewertung der Haftung beim Einsatz eines SDI-X-Adapters zur Nutzung digitaler Wallets mit digitalen Identitäten ist vielschichtig und hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen der Nutzung, der technischen Implementierung und der rechtlichen Vereinbarungen zwischen den Beteiligten ab. Dabei dient der Adapter als eine Art Eintrittskarte in das Ökosystem der Wallet-App.

Die Adapterbetreibenden tragen eine erhebliche Verantwortung für die Sicherheit und Funktionalität der Infrastruktur, da dies eine zentrale Rolle einnimmt. Sie haften zivilrechtlich für Schäden, die durch technische Fehler, Sicherheitsmängel oder Datenschutzverletzungen entstehen, insbesondere wenn diese auf Fahrlässigkeit oder mangelnde Sorgfalt zurückzuführen sind. Darüber hinaus müssen sie sicherstellen, dass bei der Nutzung von Open-Source-Software die Lizenzbedingungen eingehalten werden, beispielsweise durch konkrete Attribution der Urheber und die Bereitstellung des Quellcodes bei einer Modifikation. Kommt es zu Verstößen, etwa durch die unsachgemäße Nutzung geschützter Softwaremodule, können Betreiber auch urheberrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Die Nutzenden sind verpflichtet die bereitgestellte Infrastruktur ordnungsgemäß und damit im Einklang mit den Nutzungsbedingungen zu verwenden. Sollten sie Identitätsdaten manipulieren, falsche Angaben machen oder Zugangsdaten weitergeben, können sie zivilrechtlich für entstandene Schäden herangezogen werden. Im Urheberrecht müssen Nutzende ebenfalls sicherstellen, dass sie die Lizenzbedingungen der Open-Source-Software einhalten und nicht durch unbefugte Veränderung oder Weitergabe der Software missbräuchlich handeln.

Die Nutzung derselben geht in diesem Kontext mit Chancen Herausforderungen einher. Einerseits ermöglicht sie mit dem Zugang zum Ökosystem eine flexible Anpassung und Weiterentwicklung, bringt aber auch potentielle Sicherheits- und Haftungsrisiken, die jedoch sowohl von Betreibenden-, als auch Nutzendenseite aus mit entsprechenden Vorkehrungen und Maßnahmen und klaren rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen reduziert werden können.

3 Zusammenfassung

Sichere digitale Identitäten, Vertrauensdienste und Identitätsmanagementsysteme sind ein wichtiges Werkzeug zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Dienstleistungen sowie deren Abwicklung. Aufgrund verschiedenen Angriffsmöglichkeiten, die zu einem Abfließen von Credentials, und somit Identitäten genutzt werden könnten, und der teilweise sensiblen Informationen, die zur Legitimierung für das Zustandekommen von Vertragsbeziehungen benötigt werden können, sind Daten- und IT-Sicherheitsmaßnahmen essentiell. Diese ergeben sich aus verschiedenen Verordnungen und Gesetzen wie der eIDAS-VO, dem Cyber-Resilience-Act und der Datenschutzgrundverordnung. Auch die sich noch in der Umsetzung befindende NIS2-RL hat Auswirkungen auf diejenigen Organisationen, die mit den Informationen und Daten, die beim Austausch zwischen den für das SDI-System relevanten Akteuren verarbeitet werden, umgehen wollen. Issuer und Verifier werden als Verantwortliche sich somit verschiedenen Haftungsfragen und wie diese vertraglich zu gestalten und zu mittigeren sind auseinandersetzen müssen.

Auch der Umgang mit Missbrauchsmöglichkeiten sowohl von Nutzenden als auch Betreibenden Seite bzw. das Ergreifen von entsprechenden präventiven Maßnahmen stellt die Akteure im Einzelnen und das Ökosystem im Gesamten noch vor Herausforderungen.

Weitere Herausforderungen für das Ökosystem bestehen unter anderem darin, dass die Rolle des Wallets bzw. deren rechtliche Einordnung als Vertrauensdienstanbieter noch ungeklärt ist. Auch das Spannungsverhältnis zwischen den rechtlichen Anforderungen aus der DSGVO, der eIDAS-VO und weiteren haftungsrelevanten Normen ist für den Einzelfall jeweils zu analysieren und stellt in seiner Komplexität eine Herausforderung für die jeweiligen Akteure dar.

Betreiber eines, wie im Rahmen des Projektes SDIKA vorgeschlagenen und untersuchten, SDI-X-Adapters ermöglichen es Nutzenden nicht voneinander abhängige Lösungen und Akteure wählen zu können. Jedoch ist diese Rolle durch die eIDAS-VO nicht explizit adressiert, sodass hier Rechtsunsicherheit bzgl. der zu erfüllenden Anforderungen besteht. Aus datenschutzrechtlicher Sicht könnte der Betreiber des Adapters unterschiedliche Rollen einnehmen, je nachdem ob eigene Zwecke mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten verfolgt werden. Die Datenschutzgrundsätze wären in jedem Fall auch vom Betreiber des Adapters einzuhalten. Haftungsrechtlich könnte der Betreiber durch Nutzungsbedingungen und die Einhaltung zum Beispiel von produkthaftungsrelevanten Anforderungen, sein bestehendes Haftungsrisiko senken.

Die Analysen der betrachteten Use Cases zeigen jedoch auch, dass anwendungsfallspezifische Besonderheiten, beispielsweise im Umgang mit Gesundheitsdaten oder durch Regelungen im Beschäftigtendatenschutz, zu berücksichtigen sind.

Somit lässt sich abschließend feststellen, dass das SDI-Ökosystem durch das Hinzufügen einer Adapterlösung durch geeignete Betreiber aus rechtlicher Sicht eine weitere Ebene der Verantwortlichkeit hinzufügt, die aus datenschutz-, stellvertretungs-, und haftungsrechtlicher Sicht jedoch abbildbar ist, jedoch mit den bekannten Herausforderungen zum Umgang mit Haftungsrisiken, der sauberen Klärung der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit und der Erfüllung der entsprechenden Pflichten sowie dem Umgang mit stellvertretungsrechtlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Widerruf einer digitalen Vollmacht, in der Praxis einhergeht.

4 Literaturverzeichnis

Anke, Jürgen und Richter, Daniel, in Digitale Identitäten – Status Quo und Perspektiven, HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, Ausgabe 2/2023, 261 – 282

Auer-Reinsdorff, Astrid und Conrad, Isabell in Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 3. Auflage 2019, C.H. Beck München

Baumgartner, Ulrich und Gausling, Tina in Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Was Unternehmen jetzt nach der DS-GVO beachten müssen, ZD 2017, 308 – 313

Bayer, Walter in Zur Dogmatik der unwiderruflichen Vollmacht, DNotZ 2020, 373 – 380

Becker, Tilmann und Schäfer, Alexander in Die Anfechtung von Vollmachten, JA 2006, 597 – 601

Bitter, Georg und Röder, Sebastian in BGB Allgemeiner Teil, 5. Auflage 2020, Vahlen München

Borges, Georg und Hilber, Marc in BeckOK IT-Recht, 16. Edition, Stand: 01.10.2024, C.H. Beck München

Bräutigam, Peter und Rücker, Daniel in E-Commerce Rechtshandbuch, 1. Auflage, 2017, C.H. Beck München

Cohn, Ernst J. in Das rechtsgeschäftliche Handeln für denjenigen, den es angeht: in dogmatische und rechtsvergleichender Darstellung, 1931

Darms, Martin; Haßfeld, Stefan; Fedtke, Stephan in IT-Sicherheit und Datenschutz im Gesundheitswesen, Leitfaden für Ärzte, Apotheker, Informatiker und Geschäftsführer in Klinik und Praxis, 2019, Springer Verlag Berlin

Dauner-Lieb, Barbara und Langen, Werner in Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, Band 2: Schuldrecht, 4. Auflage, 2021, Nomos Verlags GmbH Baden-Baden

Denga, Michael in Digitale Manipulation und Privatautonomie, Provozierte Erklärungen im Privatrecht, ZfDR 2022, 229 – 260

Dötsch, Jens; Koehl, Felix; Krenberger, Benjamin; Türpe, Andreas in Beck'scher Online Kommentar StVR, 25. Edition, Stand: 15.10.2024, C.H.Beck München

Ehmann, Eugen und Selmayr, Martin in Beck'sche Kurz-Kommentare DS-GVO Datenschutz-Grundverordnung Kommentar, 3. Auflage, 2024, C.H. Beck München

Ellenberger, Jürgen; Götz, Isabell; Grüneberg, Christian; Herrler, Sebastian; von Pückler, Renata; Retzlaff, Björn; Siede, Walther; Sprau, Hartwig; Thorn, Karsten; Weidenkaff, Walter; Weidlich, Dietmar; Wicke, Hartmut in Palandt, Beck'sche Kurz-Kommentare Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 80.Auflage, 2021, C.H.Beck München

Erb, Volker und Schäfer, Jürgen in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch: StGB, Band 5, 4. Auflage, 2024, C.H. Beck München

Ettig, Diana und Rauer, Nils in Creative Commons & Co, WRP 2015, 153 – 157

Fischer, Thomas; Anstötz, Stephan, Lutz, Hans-Joachim in Beck'scher Kurz-Kommentare, Fischer Strafgesetzbuch: StGB mit Nebengesetzen, 71. Auflage, 2024, C.H. Beck München

Folkerts, Elena in Gemeinsame Verantwortlichkeit: Grenzen der Aufteilung datenschutzrechtlicher Verpflichtungen - Anforderungen an die Gestaltung von Vereinbarungen zwischen gemeinsam Verantwortlichen, ZD 2022, 201 – 206

Forgó, Nikolaus; Helfrich, Marcus; Schneider, Jochen in Betrieblicher Datenschutz Rechtshandbuch, 3. Auflage, 2019, C.H. Beck München

Friedewald, Michael; Roßnagel, Alexander; Neuburger, Rahild; Bieker, Felix; Hornung, Gerrit in Daten-Fairness in einer globalisierten Welt, Band 2, 1. Auflage, 2023, Nomos Verlags GmbH Baden-Baden

Gola, Peter und Heckmann, Dirk in Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzverordnung Kommentar, 3. Auflage, 2022, C.H. Beck München

Gsell, Beate; Krüger, Wolfgang; Lorenz, Stephan; Reymann, Christoph in beck-online.Großkommentar BGB, 2022, C.H. Beck München

Hau, Wolfgang und Poseck Roman in Beck'scher Online Kommentar BGB, 71. Edition, Stand: 01.08.2024, C.H. Beck München

Hauck, Ronny und Blaut, Heiko in Die (quasi-)vertragliche Haftung von Plattformbetreibern, NJW 2018, 1425 – 1430

Hoeren, Thomas; Sieber, Ulrich; Holznagel, Bernd in Handbuch Multimedia-Recht, 62. Ergänzungslieferung, Juni 2024, C.H. Beck München

Huang, Ken; Budorin, Dyma; Tan, Lisa YT; Ma, Winston; Zhnag, Zhijun William in A Comprehensive Guide for Web3 Security, From Technology, Economic und Legal Aspects, 2023, Springer Nature Switzerland Verlag Berlin

Jaeger, Till und Mantz, Reto in LG Köln: Nicht-kommerzielle Nutzung unter Creative Commons-Lizenz, MMR 2014, 478 – 483

Jaeger, Till und Metzger, Axel in Open Source Software Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software, 5. Auflage 2020, C.H. Beck München

Janal, Ruth in Die AGB-Einbeziehung im „M-Commerce“, NJW 2016, 3201 – 3205

Klingbeil, Stefan in Stellvertretung als allgemeines Rechtsinstitut – Zu Theorie, Dogmatik und Reichweite des Repräsentationsprinzips, ZfPW 2020, 150 – 188

Klink Straub, Judith in eIDAS-Verordnung 2.0 – auf dem Weg zur europäischen digitalen Identität, ZD-Aktuell 2023, 01126

Klink-Straub, Judith in Do ut des data – Bezahlen mit Daten im digitalen Vertragsrecht, NJW 2021, 3217 – 3222

Kneisel, Katharina in Rechtsscheinhaftung im BGB und HGB – mehr Schein als Sein, JA 2010, 337 – 342

Knoll, Matthias; D'Onofrio Sara; Durst, Carolin; Leyh, Christian; Robra-Bissantz, Susanne; Strahringer, Susanne in HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, Digitale Kompetenzen, Volume 61, Issue 1, Februar 2024, Springer Verlag Berlin

Kühling, Jürgen und Buchner, Benedikt in Datenschutz-Grundverordnung Kommentar, 4. Auflage, 2024, C. H. Beck München

Lange-Hausstein, Christina und Kremer, Tim in Die EU Digital Identity Wallet in Banking und Zahlungsverkehr, „Super-App“ per Verordnung?, BKR 2024, 362 – 366

Leeb, Christina-Maria und Liebhaber, Johannes in Grundlagen des Datenschutzrechts, JuS 2018, 534 – 538

Leupold, Andreas; Wiebe, Andreas; Glossner, Silke in IT-Recht, Recht, Wirtschaft und Technik der digitalen Transformation, 4. Auflage, 2021, C. H. Beck München

- Lieder, Jan in Missbrauch der Vertretungsmacht und Kollusion, JuS 2014, 681 – 686
- Lieder, Jan in Modernisierung des europäischen Gesellschafts- und Registerrechts durch die Digitalisierungs-RL II, NJW 2024, 2065 - 2071
- Lorenz, Stephan in Grundwissen – Zivilrecht: Grundlagen der Gefährdungshaftung, JuS 2021, 307 – 310
- Lorenz, Stephan in Grundwissen – Zivilrecht: Stellvertretung, JuS 2010, 382 – 385
- Mantz, Reto in LG Berlin: Wirksamkeit der Creative Commons-Lizenzen, MMR 2011, 763 – 764
- Markworth, David in Neuigkeiten zum Entwurf einer Digitalisierungsrichtlinie 2.0 – Zusätzliche Formerfordernisse bei Personenhandelsgesellschaftsgründungen?, ZPG 20223, 462 – 463
- Mock, Sebastian in Grundfälle zum Stellvertretungsrecht, JuS 2008, 468, 468
- Musiak, Hans-Joachim in Bürgerschaft, JA 2015, 161 – 169
- Paal, Boris P. und Pauly, Daniel A. in Beck'sche Kompakt-Kommentare, Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, 3. Auflage, 2021, C. H. Beck München
- Paulus, David in Stellvertretung und unternehmensbezogenes Geschäft, JuS 2017, 399 – 402
- Petersen, Jens in Das Offenkundigkeitsprinzip bei der Stellvertretung, Jura 2010, 187 – 190
- Raue, Peter und Hegemann, Jan in Münchener Anwalts Handbuch Urheber- und Medienrecht, 3. Auflage, 2023, C.H. Beck München
- Redker, Helmut in IT-Recht, 8. Auflage, 2023, C.H. Beck München
- Rengier, Rudolf in Strafrecht Besonderer Teil I, 22. Auflage, 2021, C.H. Beck München
- Reuf, Philipp M. und Kohler, Joshua in Schadensersatz bei Anfechtung und vorvertraglicher Pflichtverletzung, Zum Verhältnis von § 122 I BGB und culpa in contrahendo, JuS 2023, 705 – 710
- Roßnagel, Alexander in Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Vorrang des Unionsrechts – Anwendbarkeit des nationalen Rechts, 1. Auflage, 2016, Nomos Verlags GmbH Baden-Baden
- Rüthers, Bernd und Stadler, Astrid in Allgemeiner Teil des BGB, 18. Auflage 2014, C.H. Beck München
- Säcker, Franz Jürgen; Rixecker, Roland; Oetker, Hartmut; Limperg, Bettina in Münchener Kommentar zum Bürgerliche Gesetzbuch, Band 1, 9. Auflage, 2021, C. H. Beck München
- Säcker, Franz Jürgen; Rixecker, Roland; Oetker, Hartmut; Limperg, Bettina in Münchener Kommentar zum Bürgerliche Gesetzbuch, Band 3, 9. Auflage, 2022, C. H. Beck München
- Säcker, Franz Jürgen; Rixecker, Roland; Oetker, Hartmut; Limperg, Bettina in Münchener Kommentar zum Bürgerliche Gesetzbuch, Band 4.1, 9. Auflage, 2024, C. H. Beck München
- Säcker, Franz Jürgen; Rixecker, Roland; Oetker, Hartmut; Limperg, Bettina in Münchener Kommentar zum Bürgerliche Gesetzbuch, Band 7, 9. Auflage, 2024, C. H. Beck München
- Satzger, Helmut; Schluckebier, Wilhelm; Werner, Raik in StGB Strafgesetzbuch Kommentar, 6. Auflage, 2024, Carl Heymanns Köln
- Schantz, Peter und Wolff, Heinrich Amadeus in Das neue Datenschutzrecht, Datenschutz-Grundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz in der Praxis, 1. Auflage, 2017, C.H. Beck München

Schellinger, Benjamin; Sedlmeir, Johannes; Willburger, Lukas; Strüker, Jens; Urbach, Nils in Mythbusting Self-Sovereign Identity (SSI) Diskussionspapier zu selbstbestimmten digitalen Identitäten, 2022, Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT, Bayreuth

Schmidt, Kristina in Offene Stellvertretung, JuS 1987, 425 – 433

Schmidt, Rolf in BGB Allgemeiner Teil: Grundlagen des Zivilrechts; Methodik der Fallbearbeitung, 15. Auflage, 2016, Rolf Schmidt Verlag Grasberg

Schmitz, Barbara und Buschew, Ellen in (Be-)Zahlen mit Daten, MMR 2022, 171 – 176

Schöttle, Hendrik in Software als digitales Produkt – Was bringen die gesetzlichen Neuregelungen?, MMR 2021, 683 – 690

Schulze, Reiner; Grziwotz, Herbert; Lauda, Rudolf in Gesetzesformulare Bürgerliches Gesetzbuch Kommentiertes Vertrags- und Prozessformularbuch, 5. Auflage, 2024, Nomos Verlags GmbH Baden-Baden

Simitis, Spiros; Hornung, Gerrit; Spiecker genannt Döhm, Indra in NomosKommentar Datenschutzrecht, 1. Auflage, 2019, Nomos Verlags GmbH Baden-Baden

Specht-Riemenschneider, Louisa und Schneider, Ruben in Die gemeinsame Verantwortlichkeit im Datenschutzrecht, Rechtsfragen des Art. 26 DS-GVO am Beispiel „Facebook-Fanpages“, MMR 2019, 503 – 509

Spindler, Gerald und Schuster, Fabian in Recht der elektronischen Medien Kommentar, 4. Auflage, 2019, C.H. Beck München

Stelmaszczyk, Peter und Wosgien, Maximilian in Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0, Öffentliche Präventivkontrolle und gegenseitige Anerkennung im EU-Gesellschaftsrecht, EuZW 2023, 550 – 558

Stürner, Rolf; Berger, Christian; Mansel, Heinz-Peter; Budzikiewicz, Christine; Stadler, Astrid; Stürner, Rolf in Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch, 19. Auflage, 2023, C.H. Beck München

Taeger, Jürgen und Pohle, Jan in Computerrechts-Handbuch Informationstechnologie in der Rechts- und Wirtschaftspraxis, 39. Ergänzungslieferung, April 2024, C.H. Beck München

Wagner, Kristina in Aktuelle Möglichkeiten und rechtliche Probleme der Creative Commons-Lizenzmodelle, Digitale Revolution des Urheberrechts durch CC-Lizenzen, MMR 2017, 216 – 221

Weber, Klaus in Weber kompakt, Rechtswörterbuch, 11. Edition, Stand: 01.08.2024, C.H. Beck München

Wolf, Manfred; Neuner, Jörg; Larenz, Karl in Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 12. Auflage, 2020, C.H. Beck München

Wolff, Heinrich Amadeus; Brink, Stefan; v. Ungern-Sternberg, Antje in Beck'scher Online.Kommentar, DS-GVO, DA, DGA, BDSG. Datenschutz und Datennutzung, 49. Edition, Stand: 01.08.2024, C.H. Beck München

Wurm, Manuel in Automotive Cybersecurity, Security-Bausteine für Automotive Embedded Systeme, 2022, Springer Verlag Berlin

Zimmer-Helferich, Anke in Alle reden von Cookies – wir reden von User Experience (UX) – ein interdisziplinäres Gespräch, ZD-Interview mit Carolin Loy, Lisa Rost und Barbara Schmitz, ZD 2022, 645 – 649

Zwirlein-Forschner, Susanne in EU -Digitalisierungs-„Upgrade“ für Personen- und Kapitalgesellschaften, NZG 2023, 863 - 871